

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 3: Повышение эффективности управленческой
деятельности предприятий ДНР**

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 3: Повышение эффективности управленческой деятельности предприятий ДНР / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 213 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Захарченко А.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Трапезников Д.В. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР
Полякова Л.П. – Министр образования и науки ДНР
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Пушилин Д.В.** – Председатель Народного Совета ДНР
Матющенко Е.С. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР
Грановский А.И. – и.о. Министра промышленности и торговли ДНР
Андрienко И.А. – и.о. Министра транспорта ДНР
Мишин М.В. – Министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Никитина И.П. – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР
Кулемзин А.В. – и.о. Главы администрации города Донецка
Букреев А.М. – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ
Полухин О.Н. – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Худин А.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непромышленной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А.** – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю.** – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В.** – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е.** – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П.** – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю.** – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и

народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

***Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.Б. Костровец***

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГРАНОВСКИЙ А.И.,
*и.о. министра промышленности и
торговли
Донецкой Народной Республики*

Сегодня часто используется термин «вызовы времени» для описания сложности стоящих перед управленцами задач. Термин активно используется в управленческой лексике с середины XX века. Его значение, содержащее в себе требование, по мнению многих, говорит о том, что нынешнее время предъявляет повышенные требования к качеству управления как в бизнесе, так и в государственных институтах. Правильнее говорить о том, что повышению эффективности управления необходимо уделять постоянное внимание как новым, так и уже хорошо зарекомендовавшим себя методикам.

«Управление» – это процесс планирования, организации, приведения в действие и контроль организации с целью достижения координации человеческих и материальных ресурсов, необходимых для эффективного выполнения заданий. Все элементы, составляющие управленческую деятельность – планирование, организация, контроль – содержат большой потенциал, использование современных методик, информационных технологий [1].

Промышленное предприятие следует рассматривать как социально-экономическую систему, состоящую из подсистем, которые могут быть сгруппированы по различным признакам. Производственная система включает в себя кадры, средства производства и другие элементы, необходимые для ее функционирования. Средство производства и обслуживающий его работник представляют собой систему «человек-машина», поведение которой направляется и регулируется людьми. При этом решающая роль всегда остается за человеком.

Каждый уровень руководства предприятием имеет свои приоритетные функции. Так, для топ руководства предприятия – это прежде всего установление единых целей и направлений деятельности предприятия, а также определение способов реализации этих целей. Менеджеры среднего и нижнего звена любого направления деятельности обеспечивают такое руководство, при котором гарантируется построение всех процессов для

получения максимальной производительности, достижения поставленных целей при наименьшем расходовании ресурсов: финансовых, кадровых, временных и т.д.

Для предприятий Донецкой Народной Республики возможности, которых можно достичь путем повышения эффективности управленческой деятельности, чрезвычайно необходимы. Главной задачей, стоящей перед всеми предприятиями Республики, является увеличение доли рынка и как следствие — объемов производства, загрузка производственных мощностей, создание рабочих мест [2].

Именно акцент на качество управления характерен для системы Кайдзен (яп. Kaizen – от Kai «изменение» и Zen – «хороший», «к лучшему»). Ее применение не требует серьезных инвестиций, позволяет за счет внутренних резервов компании повышать качество продуктов и производительность, уменьшать потери и оптимизировать производство [3].

После окончания Второй мировой войны применением этой методики многим японским компаниям, в том числе и Toyota, удалось быстро восстановиться и нагнать потерянные мощности. В основе метода Кайдзен положены пять простых правил – аккуратность, порядок, чистота, стандартизирование, дисциплина. Этот метод является ярким примером того, что продуманная до мелочей система управления способна решать сложнейшие задачи в условиях нехватки прочих ресурсов.

В управлении промышленным предприятием можно выделить две основные области: управление процессом производства и управление персоналом.

Управление промышленным предприятием предполагает эффективное использование вложенных средств (инвестиций, активов в целом). Для поддержания своей работы предприятие сталкивается с необходимостью управления непрерывным материальным потоком. Оно получает из внешней среды сырье, материалы, энергоносители и услуги. В осуществлении основных технологических процессов задействованы тысячи работников, организованных в соответствии с внутренней иерархией предприятия. В итоге на выходе предприятие получает продукт, предназначенный для реализации во внешней среде.

Вырученные денежные средства позволяют ему повторить описанный цикл и продолжить свое функционирование, а часть их, приходящаяся на прибыль, может быть направлена на инвестирование. Таким образом, можно сказать, что промышленное предприятие представляет собой организационную систему для трансформации проходящего через него материального потока. Решая задачу управления предприятием как особой формой трансформации материального потока, руководители подразделений координируют между собой действия в закрепленных за ними секторах ответственности и выстраивают логичные, с их точки зрения, алгоритмы взаимодействий подчиненного персонала. При организации управления

предприятием наиболее важны следующие аспекты его деятельности, или целевые подсистемы:

- финансы;
- экономический;
- инженерное обеспечение (техника и технологии);
- производство;
- коммерческий;
- управление персоналом;
- управление качеством;
- информационное и организационно-методическое обеспечение;
- безопасность.

Все стороны деятельности предприятия взаимосвязаны, и управление в целом носит комплексный характер. Представляется возможным выделить общие и универсальные компоненты в системе управления предприятием. Наиболее важными ключевыми компонентами следует считать:

- управление качеством;
- управление информацией;
- управление затратами.

Этот комплекс компонентов управления определяет важнейшие правила поведения внутри организации и создает основу для устойчивого функционирования в условиях рыночного окружения. Они реализуются через регламенты деятельности тех или иных функциональных подразделений и сценарии внутрифирменного взаимодействия. Представляется возможным повысить эффективность работы предприятия средствами общесистемного характера.

Рассмотрим эффективность на примере конкретного предприятия, которое было брошено собственником и в декабре 2016 года на базе Харцызского филиала ЧАО «ПО «Стальканат – Силур» завода «Силур» было создано государственное предприятие «Харцызский сталепроволочный – канатный завод «Силур». В апреле текущего года это предприятие было запущено и сейчас успешно ведет хозяйственную деятельность.

При создании государственного предприятия и подготовки его к запуску руководствовались определенными видами эффективности:

- *организационная эффективность* – проведена реструктуризация штатного расписания, сокращение численности сотрудников с целью уменьшения штатных единиц, не задействованных в производстве основной продукции;

- *социальная* – уменьшение оттока кадров с неработающего предприятия путем денежных выплат для поддержания работников и их семей, улучшение психологического климата в коллективе путем проведения бесед руководства с работниками, освещения планов, прогнозов на работу (как правило, на не работающих предприятиях, где не выплачивают финансовую помощь или же подъемные, начинается массовое увольнение

сотрудников для трудоустройства на других предприятиях, что влечет за собой отсутствие специалистов при дальнейшем запуске предприятия);

– *технологическая* – улучшение производительности труда за счет уменьшения трудовых затрат на единицу производимой продукции;

– *правовая* – заключается в обеспечении безопасности, законности работы (в установленные сроки было перерегистрировано предприятие, назначен государственный управляющий, приняты на работу сотрудники).

Необходимость перманентного повышения качества управленческих бизнес-процессов, определяющих структуру и функциональную направленность современного производственного менеджмента, определяется повышением требований конкурентной среды и обострением конкуренции на внутреннем и внешнем рынке последующей адаптацией примененных методов и инструментов стратегического управления к условиям хозяйствования, увеличением числа факторов, негативно влияющих на нормальный ход производственного процесса, изменением роли и статуса предприятий в национальной экономике и приданием им статуса основного звена обеспечения устойчивого роста конкурентоспособности и благосостояния Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Совет Министров Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/postanovleniya>

2. Зиньковская А.А. Методы оценки эффективности управленческих решений / А.А. Зиньковская // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-2. – С. 234.

3. Кайдзен: 5 принципов, обеспечившие успех японской модели управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lifehacker.ru/2013/01/27/kaizen>

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АВДЕЕНКОВА Е.С.,

*аспирантка кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Обеспечение устойчивого состояния промышленных предприятий зависит от их ориентации на формирование и развитие эффективных, гибких и устойчивых рыночных производственных структур, способных обеспечить планомерное увеличение конкурентоспособности продукции, возможности расширения своей деятельности. Для преодоления негативных долговременных тенденций, сложившихся на территории ДНР, существует необходимость в концептуальном анализе факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие промышленных предприятий.

Устойчивость формируется под воздействием комплекса факторов внешней и внутренней среды. Под факторами устойчивости следует понимать причины, которые могут вызвать ее нарушение (повышение или снижение), классифицируемые в зависимости от среды возникновения, характера и направления воздействия, объекта воздействия и т.п. [1, с. 216]

Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в конкурентной борьбе, сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от действия внутренней группы факторов, в состав которых входят организационная, финансовая, производственная, маркетинговая и инновационная составляющие, а также цели и задачи, структура, технология, персонал предприятия. Однако в условиях нестабильной экономики региона основными препятствиями в формировании устойчивого управления и развития промышленных предприятий являются внешние факторы, воздействие которых может по-разному проявляться на эффективности работы предприятия. Внешняя среда, которая непосредственно определяет устойчивость деятельности предприятия влияет на предприятие посредством объективных и субъективных факторов. К группе объективных внешних факторов относятся поставщики, трудовые, финансовые, информационные, материальные и пр. ресурсы, потребители, конкуренты и т.д. Законодательная база также выступает одним из главных объективных факторов внешней среды. На данный момент большинство законодательных актов региона подвержены корректировке или не разработаны в полной мере, что вызывает неопределенность у производителя. Также в сложившихся рыночных условиях государственное регулирование социально-экономических отношений носит ограниченный характер и, как свидетельствует опыт развитых стран, должно касаться вопросов трудового законодательства, занятости, оценки уровня жизни. На изменения в факторах

прямого воздействия предприятие может реагировать двояко: оно может перестроить внутреннюю среду и проводить политику как приспособления, так и политику активного или пассивного противодействия.

Субъективные внешние факторы оказывают косвенное воздействие на функционирование и развитие промышленных предприятий. Они играют роль фоновых факторов, увеличивающих или уменьшающих экономическую устойчивость. К данной группе факторов относят:

1. Политическая ситуация. Влияние этого фактора особенно сильно в ДНР. От того, какая складывается политическая ситуация в регионе, зависит приток инвестиций из зарубежных стран, открытие зарубежных рынков для отечественных товаров.

2. Экономическая ситуация - один из серьезных факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятия. В настоящее время происходит сложный процесс экономической интеграции ДНР с Россией, однако подавляющее большинство промышленных предприятий региона не имеют возможности в быстрой переориентации на российский рынок.

3. Научно-технический прогресс - открытия в области «высоких» технологий, электроники, компьютерной техники, создание новых материалов позволят кардинально изменить производство на предприятиях, выпускать высококачественную продукцию, значительно снизив затраты материальных и человеческих ресурсов.

4. Информационное обеспечение - необходимо выделить в отдельный фактор, т.к. важность информации за последнее время в связи с развитием современных коммуникационных систем без преувеличения огромна. Современные предприятия буквально пронизывают информационные потоки. От того, насколько эффективны внутренние потоки информации на предприятии, насколько они способны принимать и анализировать информацию из внешней среды, зависит его дальнейшее развитие.

Таким образом, для промышленных предприятий региона в зависимости от их специализации, внешнего и внутреннего воздействия, характерна неустойчивость и низкая рентабельность производства. Своевременное определение причин, воздействующих на устойчивость, оценка факторов, влияющих на результат деятельности промышленных предприятий, является основанием для решения проблем повышения эффективности производства, адаптивного включения в формирующуюся рыночную среду на территории ДНР, обозначения путей устойчивого управления и развития промышленной отрасли в целом.

Литература

1. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 453 с.

2. Устойчивое развитие производственного комплекса региона / С.В. Пожидаева, О.В. Малыгина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 23. Менеджмент. – 2013. – Вып. 2. – С. 121-143.

3. Кучин Б.Л. Управление развитием экономических систем / Б.Л. Кучин, Е.В. Якушев. – М.: Экономика, 2011. – 196 с.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В УГОЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АНТИПОВ И.В.,

*д-р техн. наук, профессор кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики*

«На одной из центральных площадей столицы Донбасса установлен памятник горняку. Это огромная фигура только что поднявшегося на-гора шахтера, разгоряченного нелегким трудом, в расстегнутой куртке и протягивающего людям добытый камень. Камень этот особый, не похожий на любой другой. В нем сконцентрирована солнечная энергия древних периодов существования Земли. Как вы уже догадались, речь идет об угле, который справедливо называют солнечным камнем. Уголь – это свет у нас в квартире, это кокс в доменных печах, это пластмасса, из которой изготовлены корпуса телефонов, радиорепродукторов, это покрышки миллионов автомобилей, бегущих по дорогам мира, это лекарства и, наконец, духи для модниц, и многое другое». Этими словами начал свою книгу «Сказание о солнечном камне» [1] действительный член Академии горных наук, Заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук, профессор К.Ф. Сапицкий, учитель многих поколений горных инженеров.

Действительно, около 90% энергии, потребляемой в мире, люди получают из ископаемых источников энергии – угля, нефти и газа. Мировые запасы этих полезных ископаемых составляют 1,2 триллиона SKE (единиц условного топлива), из которых 786 миллиардов SKE (891 531 млн т) приходится на уголь, что составляет около 68% всех ископаемых источников энергии в недрах Земли.

Запасы угля на Украине оценивались в 33 873 млн т разведанных запасов (Statistical Review of World Energy 2014 [2]), из которых более 12 млрд т находятся в недрах территории Донецкой Народной Республики.

Угольная промышленность, как базовая отрасль, определяет экономическое благополучие не только отдельных предприятий, но и экономики Донецкой Народной Республики в целом. Экономическое состояние угольной промышленности зависит от состояния структурных

единиц, входящих в ее состав на микроэкономическом уровне – шахт, обогатительных фабрик, заводов угольного машиностроения и др. Возрождение угольной отрасли и ее структурных единиц требует последовательной и экономически обоснованной инвестиционной и инновационной политики.

Донецкий угольный бассейн имеет богатый опыт привлечения иностранных инвестиций, начиная с XVIII века, когда строительство угольных шахт послужило началом промышленного развития Донбасса. Повышенный спрос на высококачественный донецкий уголь был хорошим стимулом для привлечения прямых иностранных инвестиций, благодаря которым в XIX веке Донбасс обеспечивал 75% общего объема добычи угля в России и 100% коксующегося угля.

Рост добычи угля способствовал становлению черной металлургии в регионе. К середине 70-х годов XIX века компания, принадлежащая английскому предпринимателю Джону Хьюзу, стала одним из крупнейших металлургических заводов страны. Около этого завода сформировался рабочий поселок Юзовка, ставший впоследствии крупнейшим индустриальным центром страны – городом Донецком. В то время 12 из 17 российских металлургических заводов находились в Донбассе. Строительство заводов в основном финансировалось английскими, американскими, французскими, бельгийскими и немецкими инвесторами.

Современные проблемы, сдерживающие инвестиционный и инновационный процессы в Донецкой Народной Республике, известны: военная агрессия и экономическая блокада со стороны Украины обуславливают нестабильную экономическую ситуацию в стране; неустойчивая нормативно-правовая база и неоднозначно трактуемые законодательные акты обусловлены недостатком опыта законотворческой деятельности.

Для дальнейшего развития Республики необходимо определить главные научно-технические приоритеты и предоставить соответствующие льготы для реализации инновационных и инвестиционных проектов.

Одной из перспективных концепций является создание инновационных и инвестиционных инфраструктур в форме технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов и др. Для экономики ДНР такая форма наступательной инновационной и инвестиционной стратегии важна не только с точки зрения настоящего, но и будущего, для которого необходимы условия и механизмы объединения финансовых возможностей иностранных инвесторов с интеллектуальным, научно-техническим, промышленным потенциалом в государственном масштабе их поддержки.

Для инновационных инфраструктур устанавливается специальный режим инвестиционной и инновационной деятельности со значительными льготами по налогообложению и таможенным пошлинам, что обеспечивает

наиболее эффективную реализацию инвестиционного потенциала участников проектов.

Перспективность интеграции науки и производства в форме инновационных структур доказана 50-летним мировым опытом развитых стран.

В завершение снова процитирую слова из книги моего учителя Константина Федоровича Сапицкого: «Горное дело – древнейшее занятие человечества. С XVII века началось промышленное использование угля. И сейчас, и на обозримое будущее уголь остается основным источником тепловой энергии и ценнейшим технологическим сырьем. Никакая кибернетика, электроника, радиотехника немислимы без горнодобывающей промышленности, которая питает всем необходимым многие отрасли народного хозяйства. Добыча угля – это сложная техническая задача, которую решать человечеству так же трудно, как осваивать космос и морские глубины».

Литература

1. Сапицкий К.Ф. Сказание о солнечном камне: науч.-попул. очерк об угле / К.Ф. Сапицкий. – 2-е изд., доп. – Донецк: Донбасс, 1983. – 192 с.
2. Мировые запасы угля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_запасы_угля (Дата обращения: 23.03.2017).

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРОВ ФЛП «НАША МАРКА»

БАЛАБАНОВА Л.В.,

*д-р экон. наук, профессор кафедры маркетингового менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»;*

АРЧИКОВА Ю.С.,

*студентка кафедры маркетингового менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»*

В современных рыночных условиях в связи с усилением конкуренции на рынках сбыта товаров, ориентацией предприятий на потребителя, повышением внимания к качеству товаров и обслуживанию возникает необходимость в стратегическом управлении конкурентоспособностью товаров.

Для определения стратегии управления конкурентоспособностью товаров для супермаркета «Наша Марка» целесообразно использовать оценки потенциальной конкурентоспособности и влияния маркетинговой деятельности торгового предприятия по преобразованию потенциальной конкурентоспособности товара в реальную. На основе этих оценок была

составлена матрица формирования стратегий по управлению конкурентоспособностью товаров (рисунок).

Таким образом, товары супермаркета «Наша Марка» находятся в стратегической зоне стимулирования позиций, согласно которой супермаркету рекомендуется активизировать маркетинговые мероприятия по сбыту групп товаров «молочные продукты» и «бакалея». Супермаркету «Наша Марка» целесообразно проводить следующие мероприятия для активизации сбыта групп товаров «молочные продукты» и «бакалея»:

1. Проведение дегустации товаров. Для таких товаров, как чай, кофе и какао, целесообразно оборудовать определенное место в супермаркете и проводить дегустацию данных товаров.

2. Использование бизнес-лотереи. Суть данного мероприятия состоит в том, что в течение определенного периода времени покупателям будет предложено приобретение определенного количества товара, за покупку которого они смогут получить следующий товар бесплатно или принять участие в розыгрыше лотереи.

Потенциальная конкурентоспособность товаров		Характер влияния маркетинговой деятельности по преобразования потенциальной конкурентоспособности в реальную						
		Сильный		Умеренный		Слабый		Отсутствует
		+	-	+	-	+	-	
		квадрант a1	квадрант a2	квадрант b1	квадрант b2	квадрант c1	квадрант c2	квадрант d
Высокая	квадрант 1							
Средняя	квадрант 2							
Низкая	квадрант 3							

Рисунок. Рекомендованная матрица формирования стратегий управления конкурентоспособностью товаров для супермаркета «Наша Марка»

Условные обозначения:

Квадранты: 1 a₁, 1 b₁, 2 a₁, 2 b₁ – стратегическая зона защиты позиций;

Квадранты: 1 c₁, 2 c₁, 1 d₂, 2 d₂ – стратегическая зона стимулирования позиций;

Квадранты: 1 a₂, 1 b₂, 1 c₂, 2 a₂, 2 b₂, 2 c₂ – стратегическая зона усиления маркетинговой деятельности предприятия;

Квадранты: 3 a₁, 3 b₁, 3 c₁, 3 d₁ – стратегическая зона «сбора урожая»;

Квадранты: 3 a₂, 3 b₂, 3 c₂ – стратегическая зона элиминации.

Для проведения бизнес-лотереи товаров «молоко» были проведены следующие расчеты:

$$\hat{E} = \frac{\ddot{O} + \hat{A}}{\ddot{I}} = \frac{34 + 2}{6} = 6 \text{ (д\`ац)}, \quad (1)$$

где: К – минимальное количество покупок, после которого товар продается покупателю со скидкой;

Ц – цена закупки товара;

П – прибыль от реализации единицы товара.

Проведение данного мероприятия будет способствовать увеличению спроса на определенный товар и привлечению к супермаркету новых покупателей.

Супермаркету «Наша Марка» целесообразно будет также проведение такого мероприятия с различными товарами и с разной периодичностью. Например, таким способом можно продавать крупы, чай, кофе, молоко и йогурты, что будет способствовать увеличению спроса на данный товар и привлечению к супермаркету новых покупателей.

Для стимулирования потребителей к покупкам товаров «молочные продукты» и «бакалея» супермаркету «Наша Марка» будет также целесообразно предлагать парные товары по сниженным ценам. Например, это могут быть такие варианты: молоко + печенье; масло – хлеб; сыр + крекеры; молоко + мюсли + печенье; сливки + кофе; чай + кондитерские изделия и др.

Таким образом, внедрение разработанных рекомендаций будет способствовать повышению эффективности маркетинговой товарной политики.

Литература

1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов / Г. Ассель. – М.: ИНФРА-М, 2009.

2. Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2008. – 733 с.

3. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: монографія / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 230 с.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
«ЧП ВЕРБИЦКИЙ Ю.М.» И ООО «СТАРКОН»
ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЦЫ МАК КИНЗИ**

БАЛАБАНОВА Л.В.,
д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой маркетингового менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
ВЕРБИЦКАЯ К.Ю.,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»

В современных условиях обострения конкурентной борьбы предприятиям необходимо определение собственной конкурентной позиции и конкурентной позиции непосредственных предприятий-конкурентов для внедрения наиболее действенной конкурентной стратегии. От этого зависит эффективность деятельности предприятия и рентабельность его функционирования.

Современные зарубежные и отечественные авторы посвящали свои научные труды вопросам конкурентоспособности предприятий: Балабанова Л.В., Кривенко А.В., Арбатская А.Е., Буклова М.А. и другие.

Определение конкурентной позиции предприятия возможно при помощи матричных методов, а именно – матрицы Мак Кинзи. Данная матрица позволяет определить конкурентные позиции предприятий в зависимости от степени привлекательности рынка и конкурентных преимуществ предприятий.

Для определения конкурентной позиции предприятий «ЧП Вербицкий Ю.М.» и ООО «Старкон», которые специализируются на производстве и реализации кондитерских изделий группы «восточные сладости», была проведена оценка привлекательности отрасли и конкурентоспособности предприятий.

Итоговая оценка привлекательности отрасли рассчитывается как средневзвешенная и позволяет найти соответствующую координату по матрице Мак Кинзи (табл. 1).

Таким образом, привлекательность отрасли деятельности исследуемых предприятий характеризуется достаточным уровнем (4,0).

Итоговая оценка конкурентоспособности рассчитывалась как средневзвешенная для каждого предприятия и позволяла определить соответствующую координату по матрице Мак Кинзи (табл. 2).

Таблица 1

Итоговая оценка привлекательности отрасли предприятий-конкурентов

Критерии привлекательности рынка	Вес коэффициента	Экспертная оценка, баллы					Результат
		1	2	3	4	5	
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	
1. Увеличение и размер рынка	0,3				4		1,2
2. Качество рынка	0,2				4		0,8
3. Конкурентная ситуация	0,2				4		0,8
4. Состояние конкурентной среды	0,3				4		1,2
Координата по матрице Мак Кинзи	1,0						4,0

Таблица 2

Итоговая оценка конкурентоспособности предприятий «ЧП Вербицкий Ю.М.» и ООО «Старкон»

Критерии конкурентоспособности предприятия	Вес коэффициента	Экспертная оценка, баллы					Результат
		1	2	3	4	5	
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	
«ЧП Вербицкий Ю.М.»							
Относительная позиция на рынке	0,2		2				0,4
Относительный конкурентный потенциал предприятия	0,3				4		1,2
Относительный научно-исследовательский потенциал	0,2	1					0,2
Относительный потенциал руководящих кадров и сотрудников	0,3				4		1,2
Координата по матрице Мак Кинзи	1,0						3,0
ООО «Старкон»							
Относительная позиция на рынке	0,2			3			0,6
Относительный конкурентный потенциал предприятия	0,3			3			0,9
Относительный научно-исследовательский потенциал	0,2		2				0,4
Относительный потенциал руководящих кадров и сотрудников	0,3				4		1,2

Координата по матрице Мак Кинзи	1,0		3,1
---------------------------------	-----	--	-----

На основе рассчитанных координат была построена матрица Мак Кинзи для исследуемых предприятий, которая позволит выявить конкурентные позиции предприятий «ЧП Вербицкий Ю.М.» и ООО «Старкон» (рисунок).

Рисунок. Матрица Мак Кинзи для предприятий «ЧП Вербицкий Ю.М.» и ООО «Старкон»

Из данной матрицы видно, что для этих предприятий целесообразно использовать стратегию развития. В соответствии с данной позицией предприятию рекомендуется применение стратегии выборочного роста; оценка потенциала для лимитирования через сегментацию; определение конкурентных критических точек, их нейтрализация.

Литература

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. и доп. – К.: Знання-прес, 2011. – 645 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство. Туризм: учебник для вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1063 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЛП «НАША МАРКА»

БАЛАБАНОВА Л.В.,

*д-р экон. наук, профессор, зав. каф. маркетингового менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени М. Туган-Барановского»;*

КОВАЛЕВА А.А.,

*студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени М. Туган-Барановского»*

В современных рыночных условиях значительную роль в повышении эффективности управления предприятиями занимает повышение результативности маркетинговой деятельности, что обусловлено необходимостью адаптации к изменениям во внешней среде с целью сохранения устойчивого положения на рынке и получения прибыли за счет удовлетворения потребностей покупателей.

Маркетинговая деятельность способствует повышению адаптивности предприятия к внешней среде, мобильности, способности качественно и своевременно удовлетворять запросы потребителей, реагировать на изменения в потребительском поведении.

Изучению значимости и особенностей маркетинговой деятельности посвящено большое количество научных публикаций, так данную проблематику исследовали такие ученые, как: Балабанова Л.В., Гуржий Н.М., Котлер Ф., Романов А.Н., Соловьев Б.А. и другие.

Маркетинговая деятельность – комплекс мероприятий, ориентированных на исследование внешней среды, анализ потребителей, изучение существующих и планирование будущих товаров, с целью наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей [2].

С целью выявления путей совершенствования маркетинговой деятельности ФЛП «Наша Марка» было проведено ряд исследований, в результате которых было выявлено, что с целью совершенствования маркетинговой деятельности в ФЛП «Наша Марка», в предприятии необходимо провести мероприятия по таким направлениям:

- * мотивирование персонала предприятия к инновационной деятельности;
- * разработка программ по управлению маркетинговыми рисками;
- * усиление маркетингового контроля на предприятии.

Мотивировать персонал ФЛП «Наша Марка» к инновационной деятельности целесообразно на всех уровнях управления. Задачей руководства является донесение до сотрудников важности внедрения инноваций в предприятии, появления новых возможностей с внедрением

инноваций и получение возможного экономического эффекта для предприятия и сотрудников.

Предприятию целесообразно мотивировать следующие приоритетные направления инновационной деятельностью:

- 1) развитие перспективных видов инновационной деятельности;
- 2) обеспечение реализации долгосрочных целей развития деятельности предприятия;
- 3) внедрение инноваций в маркетинговую деятельность предприятий;
- 4) увеличение конкурентного потенциала предприятия и реализация конкурентных преимуществ.

Руководству ФЛП «Наша Марка» целесообразно использовать все возможные методы мотивации сотрудников к инновационной деятельности, как моральные так и материальные. Дополнительным стимулом к ведению инновационной деятельности в ФЛП «Наша Марка» является предоставление сотрудникам возможности курировать предложенную идею, ее внедрение в деятельность предприятия и контролировать процесс реализации инновационного проекта.

Процесс управления рисками в ФЛП «Наша Марка» целесообразно осуществлять поэтапно с целью стабилизации ситуации и снижения воздействия рискованных ситуаций на деятельность предприятия.

Руководство разработкой программ по управлению рисками в ФЛП «Наша Марка» должно находиться во ведении высшего руководства, которое должно контролировать сбор необходимой информации о внутренней и внешней среде предприятия, проведение исследования рынка для выявления зон повышенного риска. Задачей руководства является контроль за проблемными зонами с целью обезопасить предприятие от возможности попадания в кризисные ситуации, что в значительной мере повысит уровень защищенности предприятия от негативного воздействия внешней среды.

Усиление маркетингового контроля в МЧП «Эридон» является задачей службы маркетинга. Первостепенной целью специалистов маркетинговой службы является устранение слабых позиций предприятия относительно оперативного контроля всей маркетинговой деятельности, а также формирование лояльности покупателей к предприятию.

Таким образом, реализация предприятием рекомендуемых мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности позволит повысить результативность реализуемых маркетинговых функций, что будет способствовать повышению экономической эффективности предприятия и мотивацию его сотрудников к дальнейшему росту достижений предприятия.

Литература

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: «Ростинтэр», 2011. – 704 с.

2. Балабанова Л.В. Управление маркетинговой деятельностью предприятия: монография / Л.В. Балабанова, Н.М. Гуржий. – Донецк: ДонНУЕТ им. Туган-Барановского, 2010. – 184 с.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

БАЛАГУРОВ А.В.,

*магистр кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Процесс управления состоит из циклически повторяющейся во времени последовательности видов управленческой деятельности, которые получили название функций управления. Выделение функций в процессе управления может быть выполнено с различной степенью детализации. Ни одна функция управления, независимо от того, какой орган ее осуществляет, не может быть реализована иначе как посредством подготовки и исполнения управленческих решений [2].

Цели должны быть конкретными и измеримыми, т.е. для каждой цели должен существовать критерий, который позволил бы оценить степень ее достижения.

Внешняя и внутренняя среда, в которой функционирует организация, подвержена непрерывным изменениям, степень значимости которых различна. Чтобы не оказаться в ситуации водителя, не заметившего резкого поворота дороги, контроль за состоянием внешней и внутренней среды организации должен осуществляться непрерывно. Именно результаты оценки качества и контроля управления являются основанием для руководителей организации корректировать принятые ранее решения, если отклонения в ходе реализации принятых ранее решений значительны.

В процессе управления возможна постановка всего двух задач:

Первая задача: это желание осуществлять управление объектом самостоятельно в процессе его функционирования – задача управления.

Вторая задача: отсутствие прямого управления объектом, но объект должен функционировать в приемлемом для нас режиме – задача самоуправления [1].

Для осознанной постановки каждой из них или обеих совместно необходимо иметь три набора информации: вектор целей управления, вектор текущего состояния и вектор ошибки управления.

Вектор целей управления – это описание идеального режима функционирования объекта управления. Построение производится по субъективному мнению управленца и составляет иерархически упорядоченное множество частных целей управления, которые должны быть

осуществлены в случае идеального управления. Порядок следования частных целей обратный порядку вынужденного отказа от каждой из них в случае невозможности осуществления полной совокупности целей. Соответственно на первом приоритете стоит самая важная цель, на последнем – самая незначительная.

Одна и та же совокупность целей, сформированная в разном порядке их важности, образует разные вектора что ведет к различию в управлении. Потеря управления может быть вызвана выпадением из вектора объективно необходимых для управления процессом целей.

Вектор текущего состояния – описывает реальное поведение объекта по параметрам, входящим в вектор целей.

Оба вектора образуют взаимосвязанную пару, в которой каждый представляет собой упорядоченное множество информационных модулей, описывающие те или иные параметры объекта, соответствующие частным целям управления.

Вектор ошибки управления – описывает отклонения реального процесса от предписанного вектором целей идеального режима и несет в себе некоторую неопределенность унаследованную от вектора текущего состояния.

Вектор ошибки выступает основой для формирования оценки качества управления субъектом-управления. На основе данного вектора возможно формирование множества оценок качества управления, не взаимосвязанных между собой [1].

$$\begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ \dots \\ N_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ \dots \\ S_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ \dots \\ V_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

где N_n – цель соответствующая идеальному режиму функционирования объекта управления;

S_n – оценка текущего состояние по критериям n-й цели управления;

V_n – отклонение от предписанного идеального режима функционирования.

Поскольку цели, имеющие больший приоритет, играют большую роль в осуществлении идеального процесса управления, оценка текущего состояния по параметрам данных целей должны быть более точной. Точность формирования оценок осуществляется в обратном порядке и будет ранжироваться в диапазоне:

$$0 \leq S_n \leq 10n \quad (2)$$

Следовательно, наилучшая оценка идеального процесса управления будет равна:

$$N_n = 10n \quad (3)$$

Соответственно наилучшее качество управления будет достигнуто при:

$$\sum_1^n V_n = \min \quad (4)$$

Соблюдение периодического мониторинга качества управления позволит предприятию следовать предписанному пути развития и своевременно реагировать на изменения, которые могут привести к потере управления.

Литература

1. Достаточно общая теория управления: материалы учебного курса фак. прикл. мат. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: СПбГУ, 2011. – 228 с.

2. Экономико-математические модели и методы принятия решений в управлении производством: учебное пособие для студ. / Н.И. Заичкин. – М.: ГУУ, 2000. – 107 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК РЫНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

БАЛАКАЙ О.Б.,

*канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономико-правовых дисциплин,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Проблемы взаимосвязи экологии и экономики поставлены самой жизнью в ответ на экологические вызовы современности. В результате учеными различных отраслей знания, политиками, государственными деятелями сформулирована концепция устойчивого развития, которая стала основой стратегии большинства стран мира. Данная концепция сочетает в себе единство экономического, экологического и социального подходов при анализе экономических явлений и процессов, предполагает различные уровни и механизмы реализации. Реализация принципов устойчивого развития на уровне управления предприятием предполагает трансформацию экономического и организационного инструментария, новые подходы к анализу производственной деятельности. Данные тенденции нашли отражение в феномене экологического менеджмента.

Современная экологическая ситуация в ДНР вызывает обоснованную тревогу. Это связано и с последствиями военных действий, которые не прекращаются на территории Республики, и со сложной экономической и экологической ситуацией на промышленных предприятиях. Необходимо отметить ряд событий, обозначивших пути решения экологических проблем ДНР. Так, в феврале 2016 года в Донецке состоялась международная научно-практическая конференция «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и восстановления повреждённых территорий для их экономического возрождения». На конференции рассматривались различные аспекты экономического, технологического, правового регулирования экологической ситуации в ДНР, а также проблемы экологического

образования и воспитания. В Республике создан Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республике, осуществляет свою деятельность Главное управление экологии и природных ресурсов ДНР. Действует ряд общественных организаций в области охраны окружающей среды. В Законе ДНР «О налоговой системе» предусмотрен экологический налог для предприятий [1, с. 120].

В феврале 2016 года в Государственной Думе РФ прошел «круглый стол» совместно с Академией МНЭПУ, посвященный проблемам экологической безопасности и экологическому образованию в Донецкой Народной Республике, на котором обозначены первые итоги исследований экологических последствий военных действий в ДНР. Несомненно, что на данном этапе значительны последствия, связанные с попаданием токсичных веществ в запасы питьевой воды в Республике и повреждением фильтровальных станций, повреждения почв в результате военных действий, выгоранием лесов и другие.

Однако мировой опыт показывает, что одним из главных источников загрязнения окружающей среды являются промышленные корпорации (через загрязненные отходы производства). В конце XX века активная позиция деловых кругов западных стран способствовала переходу от осуществления природоохранных мер под давлением законодательства к стратегическому восприятию экологически целесообразной деятельности. Это нашло отражение в создании стандартов серии ISO 1400 по внедрению экологического менеджмента на предприятиях. Экологический менеджмент рассматривается как составная часть общей системы управления, которая учитывает и реализует цели охраны окружающей среды и рационального природопользования при планировании, проведении и контроле хозяйственных действий для обеспечения сбалансированного функционирования экосистем и выполнения долгосрочных планов фирмы [2, с. 27]. Активное участие в системе экологического менеджмента дает возможность предприятию уменьшить уровень вредного влияния на окружающую среду, обнаружить резервы экономии сырья, энергии, воды, утилизации отходов, снижения себестоимости продукции, повысить конкурентоспособность на рынках. Требования Европейского Союза, которые предъявляются к предприятиям, принимающим участие в данной системе, охватывают их партнеров и поставщиков безотносительно к стране происхождения, что позволяет вовлекать широкий круг предприятий в систему экологического менеджмента, обеспечивая тем самым улучшение состояния окружающей среды.

Донецкий регион исторически специализируется на угледобывающей, металлургической, машиностроительной отраслях, также в регионе получили развитие топливно-энергетический комплекс и химическая промышленность. Нагрузка предприятий данных отраслей на экологию весьма значительна.

Несмотря на сложную ситуацию военного конфликта и непризнанности Донецкой Народной Республики, экологические проблемы требуют своего решения. Экологический менеджмент является рыночным инструментом регулирования деятельности фирм и его внедрение повышает конкурентоспособность предприятия и является одним из элементов экономической безопасности фирмы. Однако на данном этапе необходимо усиление государственной поддержки предприятий ДНР в области реализации экологической политики, создания при государственной поддержке предприятий по ликвидации последствий военного конфликта на основе инновационных технологий с учетом опыта РФ и других стран. Промышленный потенциал Донбасса будет восстановлен, а внедрение экологического менеджмента в систему управления позволит предприятиям занять достойное место среди конкурентов.

Литература

1. О налоговой системе: закон ДНР, принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 года № 99-ИНС. – Донецк: ООО «Компания «Мегаинвест», 2016. – 176 с.

2. Экономико-экологический рейтинг в системе управления предприятием: монография / под ред. А.А. Садекова. – Донецк: ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2008. – 173 с.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В ДНР

БАРАННИК Ю.Г.,

канд. экон. наук, доцент, доц. кафедры УПЭТ,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе становления и развития экономических отношений в Донецкой Народной Республике на первый план выступает осознание возрастающей роли формальных институтов, реально влияющих на экономическую среду в качественно новых формах. На этом этапе с развитием познавательной деятельности человека происходит проникновение синергетической парадигмы и во многие сферы институциональных исследований [1, с. 85].

Целью институциональной экономики как направления экономической науки является исследование влияния существующего в обществе многообразия действующих институтов в их взаимообусловленности и взаимозависимости на экономическую теорию и экономическую практику.

Когда дело касается управления или контроля над бизнесом, муниципалитеты и другие органы представительной власти проявляют четыре недостатка: 1) они выбраны преимущественно совсем для других дел,

а не для вмешательства в промышленность; 2) персональный состав их постоянно меняется; 3) в общем случае их сфера действия подчинена далеко не коммерческим интересам; 4) они подвергаются нежелательному давлению со стороны избирателей [2, с. 29].

В Донецком регионе на данный момент невозможно в целом использовать систему долгосрочного государственного прогнозирования и регулирования экономики.

На данном этапе становления (скорее, восстановления) экономики ДНР более актуальным является краткосрочное регулирование и годовое планирование, которое ориентировано на реализацию задач среднесрочных программ. Оно определяется как конъюнктурное регулирование посредством финансовых, налоговых и других инструментов и сопровождается среднесрочной финансовой программой и годовым бюджетом. Бюджет выступает в этом случае как инструмент реализации плана. Во многих странах такая деятельность распространена и на региональный уровень. Таким образом, вся эта система имеет целевой, функциональный характер, развёрнутый во времени и пространстве [3, с. 130-131].

Целью институциональной политики нельзя считать создание институтов ради институтов, она должна быть направлена, в конечном счете, на обеспечение социально-экономической эффективности, раскрытие всех возможностей потенциала общества для достижения приемлемого уровня благосостояния [2, с. 87]. Восстановление экономики Республики зависит от создания формальных институтов, отличающихся действенностью и эффективностью.

Одним из факторов современного институционального становления в Республике является наличие экономических организации, предприятий. В результате увеличения числа предприятий вырастает количество контрактов современного рыночного типа. Разнообразие видов собственности, реализация большого количества правовых форм в организационных образованиях способствует реальному сокращению транзакционных издержек в общественной жизни.

И. о. министра экономического развития В. Романюк отмечает, что с начала 2016 года количество предприятий, осуществляющих деятельность в Республике всех форм собственности, увеличилось на 20%. Этому способствовали благоприятные условия развития экономики: сохранение производственных мощностей, свободная конкуренция, плодотворное взаимодействие предприятий с органами власти и совместные поиски решений проблем, многообразие сырьевых баз и рынков готовой продукции, увеличение спроса на готовую продукцию за рубежом, заинтересованность иностранных инвесторов. Это результат комплекса мер, направленных на поддержку республиканских производителей [4].

ДНР полностью может использовать эти положения в развитии своей экономики, потому что Донецкая область развивалась как индустриальная, а

сельские районы относительно слабо развивались, особенно те, на территории которых отсутствовали угольные предприятия. К сожалению, и сегодня сельскохозяйственные районы Республики отстают в своём развитии.

Используя реальные показатели, можно сделать вывод, что есть практическая необходимость постоянного изменения институциональной системы при решении макроэкономических проблем. Основной причиной таких изменений является несоответствие между уже сложившимися институтами и изменившимися условиями внешней среды. Совокупность сложившихся формальных и неформальных правил выступает как данность и в таком качестве определяет институциональное пространство данного общества.

Литература

1. Баранник Ю.Г. Формирование институционального механизма в условиях восстановления экономики региона. Механизмы устойчивого развития социоэкономических систем и управления ими / Ю.Г. Баранник, Р.Н. Романинец // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов, 23-24 мая, 2016 год, г. Донецк. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 173 с.
2. Институциональная экономика: учебное пособие / под общ. ред. Г.Н. Макаровой, В.А. Рудякова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. – 316 с.
3. Баранник Ю.Г. Проблемы бизнес-планирования на промышленных предприятиях региона / Ю.Г. Баранник, Р.Н. Романинец, Я.В. Бондарь // Сб. научных работ. Серия: «Государственное управление». – Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонГУУ», 2016. – 240 с.
4. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР, 2015-2017 гг.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛЕНЦОВ В.Н.,

д-р экон. наук, профессор

кафедры менеджмента в производственной сфере,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

РЫТОВА Н.А.,

ст. преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Конкуренция на рынке электроэнергии считается необходимым условием его эффективности, но он должен контролироваться государством. Конкуренцию связывают с расширением участников рынка и его либерализацией, которая оказалось выгодной, в конечном итоге, крупным потребителям и участникам оптового рынка электроэнергии [1, 2]. Особенно это заметно в олигархических экономиках, например, в Украине, где постоянно идет повышение цен для потребителей электроэнергии.

Расширение участников рынка и его либерализация объективно ограничивается уровнем социально-экономического развития региона и особенностями административно-территориального устройства, юридически-правовым статусом государства, масштабами территории, технологией производства электроэнергии, исторически сложившимся количеством производителей электроэнергии, электропоставщиков и их формами собственности.

Сегодня ДНР является унитарным непризнанным государством с небольшой территорией, где производится тепловая электроэнергия преимущественно двумя ТЭС и одной ТЭЦ. На рынке электроэнергии действует один оптовый (ДП РП «Государственная магистральная сетевая компания») и один розничный электропоставщик (РП «Региональная энергопоставляющая компания») [3; 4]. Передача электроэнергии также осуществляется через локальные электрические сети организаций, которые ранее действовали на территории Донецкой области. Как и в сфере производства, этим организациям принадлежит частное право владения, а республике принадлежит право распоряжения и частично пользования собственностью. Такая организация рынка электроэнергии больше соответствует модели «единого закупщика» [1].

С учетом существующих ограничений в электроэнергетической системе ДНР наиболее рациональной является организация по принципу модели «независимых производителей», где единственным электропоставщиком оптом закупающим у производителей и продающим электроэнергию в розницу должна быть РП «Региональная энергопоставляющая компания» (рисунок).

Необходимо сохранить частные организации, ранее осуществлявшие поставку и передачу электроэнергии на территории Донецкого региона (рисунок), поскольку существует необходимость не только передавать электроэнергию, но и обслуживать масштабные локальные сети и соответствующее электрооборудование.

Рисунок. Рациональная организация рынка электроэнергии ДНР

Кроме того, такие организации имеют соответствующий квалифицированный персонал, продолжающий осуществлять такую деятельность. Однако их следует наделить определенными дистрибьюторскими функциями при работе с РП «Региональная энергопоставляющая компания»:

- ведение информационных баз данных по объемам передачи электроэнергии, потребителям и тарифам, технологическим и коммерческим потерям электроэнергии, затратам на ее передачу и обслуживание локальной электрической сети;

- учет претензий по качеству и надежности поставок электроэнергии и их урегулирование с потребителями и РП «Региональная энергопоставляющая компания».

В результате такой рациональной организации государство контролирует электроэнергетическую систему и рынок электроэнергии, сокращаются затраты на функционирование оптового рынка электроэнергии, что в совокупности способствует повышению социальной эффективности и достижению ее сбалансированности с экономической эффективностью электроэнергетической системы республики.

Литература

1. Тукунов А.А. Рынок электроэнергетики: от монополии к конкуренции / А.А. Тукунов. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 416 с.
2. Баринов В.А. Структурные преобразования в мировой электроэнергетике / В.А. Баринов. – М.: Изд-во ИНП, 2011. – 40 с.
3. О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности: закон Донецкой Народной Республики от 17.04.2015 г. № 44-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennom-optovom-rynke-elektricheskoy-energii-i-moshhnosti>.
4. Об электроэнергетике: закон Донецкой Народной Республики от 17.04.2015 г. № I-131П-НС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-elektroenergetike>.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

БОНДАРЬ Я.В.,

*аспирант кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Деятельность предприятия состоит из большого количества бизнес-процессов, конечная цель которых выпуск и реализация продукции. Бизнес-процесс – это набор взаимосвязанных деловых процедур, в результате которых производится определенная группа товаров или услуг. Все бизнес-процессы осуществляют выполнение заданий предприятия и должны соотноситься с целями предприятия.

Информационные технологии играют важную роль в изменении деловых процессов наравне с другими факторами. Они позволяют радикально изменить бизнес-процессы и значительно улучшить основные показатели деятельности предприятия, это позволяет опередить конкурентов.

Реструктуризация информационных систем управления предприятием является одной из важных задач, необходимых для соблюдения стратегических целей его деятельности и обеспечения соответствия задания экономической политики в Республике и функционирования предприятия в современных условиях. Современное развитие глобальной экономики определяет необходимость модернизации и внедрения новых информационных систем.

Ключевой проблемой успешного проекта автоматизированной информационной системы предприятия заключается в том, что она рассматривается как затратный метод, а не инвестиционный. Исследования

показывают, что около 4-5% руководителей предприятий ставят перед проектами инвестиционные задачи. Анализ многолетнего опыта создания показывает, что участники проекта, как правило, ориентируются на решение стратегических задач, а не операционных проблем бизнес-планирования [1].

Современные информационные технологии, которые базируются на профессиональном использовании информационного ресурса, дают возможность менеджерам эффективно действовать, минимизируя риск. На сегодняшний день существует ряд проблем внедрения информационных технологий на предприятия:

1. Бесперывное увеличение объема технологических предложений, которые нуждаются в больших инвестициях, и, соответственно, - увеличение зависимости от внешних услуг (поставщиков программного обеспечения).

2. Изменение роли информационных технологий в хозяйственной деятельности большинства предприятий; во время использования внутренних фирменных процессов функция информационных технологий перестала быть вспомогательной, а стала важной составляющей продукции или производственных мощностей.

Рост затрат в сфере информационных технологий [3].

Стратегической целью информационных технологий является помощь менеджменту, реагирование на динамику рынка, создание, поддержка и углубление конкурентных преимуществ.

Таким образом современные информационные технологии изменяют старые правила работы предприятия (см. таблицу).

3.

Таблица

Новые информационные технологии, которые изменяют правила работы компании

Старое правило	Технология	Новое правило
Информация может появляться в одно время и в одном месте	Распределены базы данных	Информация может появляться одновременно в разных местах тогда, когда она необходима
Сложную работу могут выполнять только эксперты	Экспертные системы	Работу эксперта может выполнять специалист по общим вопросам
Необходимо выбирать между централизацией и децентрализацией	Телекоммуникационные сети	Можно одновременно получать преимущества от централизации и децентрализации
Все решения принимают менеджеры	Способы поддержки принятия решений, доступ к базам данных, способы моделирования	Принятие решений становится частью работы каждого сотрудника (иерархическое принятие решений)
Специалистам для	Беспроводная связь и	Специалисты могут посылать и

получения, сохранения и передачи информации необходим офис	переносные компьютеры	получать информацию с того места, где они находятся
Лучший контакт с потенциальными покупателями – особый контакт	Интерактивный видеодиск	Лучший контакт с потенциальными покупателями – эффективный контакт
План пересматривается периодически	Высокопродуктивные ЭВМ	План пересматривается оперативно, по мере необходимости

Реализация проекта реинжиниринга бизнес-процессов предприятия нуждается в соответствующем информационном обеспечении, которое должно осуществляться в двух направлениях: создание информационной подсистемы реинжиниринга на предприятии и информационно-технологическое обеспечение конкретного проекта реинжиниринга. Это позволит создать систему взаимодействий между участниками проекта реинжиниринга, обеспечить достижение целей проекта, а также радикально изменить строение бизнес-процессов предприятия, которая позволит улучшить основные показатели деятельности предприятия и опередить конкурентов.

Литература

1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько и др. – М.: Эксмо, 2010.
2. Баринов С.А. Реинжиниринг: сущность и методология / С.А. Баринов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elitarium.ru
3. Информационные технологии в бизнесе / под ред. М. Желены. – СПб.: Питер, 2009. – С. 16.
4. Цодиков С. Корпоративная автоматизированная информационная система как ресурс бизнеса / С. Цодиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.forus.ru.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

БУРИК Н.А.,
*преподаватель кафедры «Менеджмент в производственной сфере»,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Функционирование любого предприятия в процессе трансформации экономики и ограниченности ресурсов ставит перед руководством новые

требования в управлении и требует все большей ориентации на ресурсосберегающий тип развития. При этом ключевыми элементами повышения эффективности деятельности выступают отраслевые мероприятия, направленные на поиск и мобилизацию незадействованных ресурсов производства. При этом не важно, какой именно ресурс требует сохранения: материальный, трудовой, инвестиционный или финансовый, внимания требует весь процесс управления ресурсосбережением.

Как правило, для большинства предприятий функции ресурсосбережения для подразделений четко не очерчены, что приводит к несистематической работе по ресурсосбережению и снижает эффективность этой деятельности. Также нужно отметить, что сегодня внедрение ресурсосберегающих технологий на отечественных предприятиях сталкивается с существенными препятствиями, которые заключаются, прежде всего, в следующем: отсутствие финансовых средств у предприятий для обновления основных фондов на ресурсосберегающей основе; недостаточная развитость инфраструктуры рынка ресурсо- и энергосбережения; сложность работы с отдельными рыночными субъектами; трудности психологического восприятия руководителями и владельцами предприятий необходимости и целесообразности внедрения ресурсосберегающих технологий на производстве; низкий уровень информирования потенциальных потребителей ресурсо- и энергосберегающих технологий о новинках этого рынка; противоречивость законодательной базы, отсутствие действенных механизмов экономического стимулирования ресурсосбережения.

Поэтому на современном этапе потребность в проведении комплексной, систематической работы по ресурсосбережению на предприятии является достаточно острой и первоочередной задачей.

Это обуславливает необходимость формирования механизма управления ресурсосбережением, который был бы направлен на эффективную реализацию управленческих функций, выделенных в рамках этапов данного процесса управления с помощью определенных элементов, составляющих единый механизм. Такой механизм должен стать подсистемой общей системы управления предприятием наряду с другими подсистемами управления: подсистемой управления качеством; организационным поведением; персоналом; производством.

Функционирование системы управления ресурсосберегающей деятельностью на предприятии должно осуществляться на базе подходов к ресурсосбережению, благодаря чему обеспечивается:

- интеграция управления ресурсосбережением в общую единую систему управления предприятием;
- выявление и постановка на учет проблем, связанных с ресурсосбережением;
- нормирование показателей затрат производственных ресурсов;

- оценивание социальной, экологической и экономической эффективности ресурсосберегающих мероприятий;
- организация учета и контроля за использованием ресурсосберегающих мероприятий на предприятии;
- создание информационно-аналитической базы данных о результатах реализации ресурсосберегающих политики на предприятии.

Поскольку процесс ресурсосбережения представляет собой комплексное явление, которое касается всех сфер деятельности предприятия, то рассматривать сущность управления ресурсосбережением следует с точки зрения системного подхода. Он заключается в научном обосновании целей, стратегий и мероприятий, которые должны обеспечить предприятию достижение поставленных целей, способствовать его дальнейшему развитию при ограничивающих внешних и внутренних условиях.

В целом можно отметить, что управление ресурсосбережением является самостоятельной и целостной системой управления, но в то же время выступает составной частью и подсистемой в общем процессе управления предприятием, а эффективное функционирование механизма управления ресурсосбережением определяется наличием соответствующего инструментария в виде нормативно-правового, организационного, информационного и методического обеспечения данного процесса.

Литература

1. Хумарова Н.И. Ресурсосбережение как доминанта экологизации регионального развития / Н.И. Хумарова. – 2007. – С. 491-496.
2. Маслова Г.Н. Проблеми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів / Г.Н. Маслова // Економіка і право. – 2009. – № 1. – С. 146-150.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ

БЫЧКОВА Е.В.,

магистр кафедры инновационного менеджмента и управления проектами,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Одним из основных критериев эффективности функционирования государства является его способность обеспечить национальную безопасность, важной составляющей которой, является безопасность энергетическая. Обеспечение населения энергией является одной из главнейших проблем, решение которой определяет устойчивое развитие страны.

Угледобывающим государствам необходимо разрабатывать комплексные программы максимального извлечения энергии из отходов угольного производства.

Для стратегии энергетического развития Донецкой Народной Республики актуальны проблемы утилизации шахтного метана и использования отходов добычи угля и углеобогащения. Основу решения этих проблем составляют разработки научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений Министерства образования и науки ДНР [1].

Метан угольных месторождений является ценным энергетическим сырьем для выработки электроэнергии и тепла. Но в настоящее время утилизируются лишь 4% метановоздушной смеси, извлекаемой из шахт. Метан сжигается в шахтных котельных для получения тепла, но электрическая энергия при этом не вырабатывается. Ежегодно в процессе добычи угля в атмосферу выбрасывается свыше 2 млрд м³ метана, причем выделение метана продолжается и после закрытия шахты. Из шахтного метана, который выбрасывается в атмосферу, можно ежегодно получать около 9 млрд кВт/ч дешевой электроэнергии и около 10 млн Гкал дополнительной тепловой энергии. Метан вместо угрозы взрывов и пожаров, может нести реальную пользу для местных сообществ, так как может стать источником более дешевых тепла и электроэнергии, и приносить налоговые доходы в бюджеты и прибыль от продажи электроэнергии.

Утилизация шахтного метана имеет большое экологическое значение. Метан (CH₄) является вторым по действенности антропогенным парниковым газом после двуокиси углерода (CO₂). Так как потенциал глобального потепления CH₄ в 21 раз больше, чем у CO₂, и выделение метана в атмосферу происходит в больших объемах по всему миру, метан представляет собой важную часть проблемы парниковых газов [2]. Ежегодные выбросы метана в атмосферу на шахтах с нагрузкой 1 млн т угля в год достигают 20-50 млн м³. При утилизации шахтного метана в теплоэнергетических модулях выхлопные газы двигателей содержат лишь CO₂ и H₂O. За счет этого в 20 раз снижается парниковый эффект.

Таким образом, утилизация шахтного метана путем выработки электрической и тепловой энергии является актуальной проблемой, имеющей важное экономическое и экологическое значение.

Одним из реальных и наиболее эффективных путей снижения затрат промышленных предприятий на электроэнергию является разработка и внедрение когенерационных технологий [3]. Газопоршневые когенерационные установки характеризуются высоким коэффициентом использования энергии топлива, вследствие чего они способны вырабатывать электроэнергию с предельным расходом топлива, который в 1,5-2 раза ниже аналогичной величины для других технологий. Низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии обуславливает интерес к инвестированию

строительства таких установок со стороны зарубежного частного капитала и собственных средств предприятий Донецкой Народной Республики.

Сооружение когенерационных установок не требует значительных капиталовложений по сравнению с затратами на строительство новых ТЭС. Учитывая различие в себестоимости вырабатываемой электроэнергии и тарифов, когенерационные установки будут приносить прибыль, достаточную для того, чтобы окупить капитальные затраты на их сооружение на протяжении от 3 до 5 лет их эксплуатации. Этот срок окупаемости инвестиций ниже, чем общепринятый в мировой практике срок 10-15 лет окупаемости энергогенерирующих объектов.

Благоприятствующим фактором внедрения таких технологий является экологическая безопасность. Эти установки имеют низкие уровни выбросов токсичных веществ и удовлетворяют самым жестким мировым нормам.

Когенерационные установки располагаются вблизи имеющихся энергоносителей и потенциальных потребителей тепловой и электрической энергии. База для них находится в местах с оформленной инфраструктурой: например, промплощадок шахт и обогатительных фабрик.

Предприятие, имеющее собственную когенерационную установку, в состоянии обеспечить собственные потребности в электроэнергии только за счет работы этой установки. При этом не только снизится себестоимость основной продукции предприятия, но и значительно возрастет энергетическая независимость.

Реализация таких проектов в республике может значительно увеличить производство чистой возобновляемой электро- и тепловой энергии, а также дать угольным шахтам ресурсы и стимул для улучшения дегазации шахт, тем самым повысить безопасность шахт, улучшить местную экологию, что обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет Донецкой Народной Республики и повысит энергоэффективность угольного сектора.

Литература

1. Антипов И.В. Моделирование и оценка вариантов календарного плана горных работ на угольных шахтах / И.В. Антипов, А.В. Балагуров // 2-я Международная научная школа академика К.Н. Трубецкого «Проблемы и перспективы комплексного освоения и сохранения земных недр», 20-24 июня 2016 г., Москва. – М.: ИПКОН РАН, 2016. – С. 145-148.

2. Антипов И.В. Метан в угле и экология Земли / И.В. Антипов, А.Д. Алексеев, А.В. Анциферов // Наука, техника и инновационные технологии в эпоху великого возрождения: материалы междунар. конф. 10-12 июня 2011 г. – Ашхабад, Туркменистан, 2011. – С. 157-159.

3. Антипов И.В. Утилизация шахтного метана в теплоэнергетических когенерационных модулях / И.В. Антипов, Е.А. Алтухов, А.В. Савенко // Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу «Довкілля для Європи»: Зб. доповідей науково-практичної конференції. – Т. 1. – Донецьк:

Держуправління екології та природних ресурсів України в Донецькій області, Донецька філія ДПМК Мінекоресурсів України, 2004. – С. 91-93.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕЗЕРВА РЕГИОНА

БЫЧКОВА О.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономика предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Современные преобразования в экономике Донбасса предполагают изменения в системе управления предприятиями, в частности, управлении кадрами, оценке кадрового потенциала и формировании кадрового резерва. Необходимо более быстрое реагирование на изменение хозяйственной ситуации с целью поддержания устойчивого финансового состояния и постоянного совершенствования производства в соответствии с изменением конъюнктуры рынка. Ограниченность рынков реализации продукции предприятий, жесткая конкуренция, непостоянность рыночной ситуации очень остро ставят перед предприятиями Донбасса необходимость эффективного использования имеющихся в их распоряжении внутренних ресурсов, в том числе и трудовых. Вследствие перечисленных причин проблема оценки кадрового потенциала и формирования кадрового резерва на уровне предприятия и региона актуальна и требует дальнейшего изучения.

Целью данной работы является определение основных теоретических и практических аспектов формирования кадрового потенциала и резерва предприятия и региона.

Сущность кадрового потенциала отражает качественную и частично количественную характеристики трудового потенциала работников предприятия и региона. Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-экономического развития. Кадровый потенциал можно определить как совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации (предприятии) и решают определенные задачи. Кадровый потенциал, в широком смысле этого слова, представляет собой умения и навыки работников, которые могут быть использованы для повышения его эффективности в различных сферах производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения социального эффекта. Кадровый потенциал может рассматриваться и в более узком смысле – в качестве временно свободных или резервных трудовых мест, которые потенциально могут быть заняты специалистами в результате их развития и обучения. Управление кадровым потенциалом должно содействовать упорядочению, сохранению качественной специфики, совершенствованию и развитию персонала.

Эти основные и общие понятия необходимы для изучения кадрового потенциала региона. Под кадровым потенциалом региона понимается совокупность способностей и возможностей персонала данного региона, которые реализуются для достижения текущих и перспективных целей в интересах региона и государства. Сущность кадрового потенциала региона отражает качественную и частично количественную характеристики трудового потенциала работников всех предприятий.

Основные составляющие кадрового потенциала работников предприятий включают в себя: 1) количественные характеристики (численность, состав и структура персонала, потенциальный фонд рабочего времени предприятия); 2) качественные характеристики (физический, психологический, адаптационный, интеллектуальный, нравственный, духовно-творческий и квалификационный потенциал). Количество кадров по региону определяется исходя из объема производства и потенциальных возможностей, которыми располагают кадры, а качество сформированного потенциала измеряется степенью сбалансированности профессионально-квалификационных характеристик работника с требованиями развивающегося общественного хозяйства.

В новой экономической парадигме в центр анализа ставится способность экономики к качественным и структурным сдвигам, которые прямо и непосредственно заложены в кадровом потенциале, а, следовательно, в тех видах экономической и социальной деятельности, которые обеспечивают его развитие, совершенствование и эффективное использование.

Традиционно кадровая политика региона основана на выдвижении и подготовке кадрового резерва, что должно быть зафиксировано в стандарте региона по организации формирования руководящих кадров. Нацелена на это и система послевузовского повышения квалификации руководителей и специалистов. Сегодня этого недостаточно. Кадровый резерв и потенциал как характеристики персонала взаимосвязаны между собой. Ясно, что различие резерва и потенциала продуктивно при акценте на динамику производственной основы предприятия для обеспечения гибкости, надежности управления, необходимых в условиях рынка. Резервом кадров, как известно, принято считать численность реально существующих специалистов, занятых на своих должностях и уже подготовленных (или подготавливаемых) к тому, чтобы по своей компетентности они соответствовали требованиям других, обычно более ответственных должностей. Резерв формируется целенаправленно на заданный набор должностей. Его функция прежде всего – обеспечить надежность управляющей системы. Ротация кадров – это обязательная и естественная процедура обновления кадров посредством института резерва. Она служит целям стабильного кадрового обеспечения.

Производственная динамика предъявляет к резервированию кадров требование: обеспечить резерв с упреждением изменений в профессионально-квалификационной структуре кадров. И чем динамичнее производственная система, тем больше потребность в расширенном воспроизведении возможностей, компетентности, творческих способностей работников, их адаптивности к новым, непредвиденным условиям производства. Это и есть обращение к кадровому потенциалу.

Таким образом, в современных условиях необходима переориентация политики региона и государства на расширенное формирование кадрового потенциала, в дополнение к простому формированию кадрового резерва для ротации на предприятии, что связано с резким скачком требований к инициативности, предприимчивости, способностям поиска новых решений в сложных, неустойчивых хозяйственных условиях.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «LAKOND» НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА

ГАСИЛО Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, кафедры маркетингового менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»,*

ГРИДАСОВА Е.В.,

*студентка кафедры маркетингового менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»*

Сегодня, когда экономические системы характеризуются изменчивостью и нестабильностью, а также поддаются постоянному негативному влиянию политико-правовых, экономических и социально-демографических факторов, предприятия нуждаются в более тонком и качественном подходе к организации всех направлений деятельности с учетом необходимости постоянного повышения уровня конкурентоспособности и стратегической направленности деятельности предприятия, обеспечиваемых за счет стратегического управления предприятием на основе концепции бенчмаркинга.

Проблемы стратегического управления предприятиями на основе бенчмаркинга рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных авторов, среди которых: Г. Минцерг, Б. Альстрэнд и Дж. Лэмвелл [3], Р.Ф. Брунер, М.Р. Икер, Р.Э. Фримен, Р.Е. Спекман, Э.О. Тайсберг [2], М.Э. Портер [6], В.Д. Маркова и С.А. Кузнецова [1] и другие. Однако данная концепция и рекомендации ее использования на практике требуют адаптации к условиям функционирования современных предприятий и учета специфики деятельности конкретных предприятий.

В современных условиях, соблюдая нарабатанные масштабы и характеристики деятельности, предприятию не только трудно, но и практически невозможно здраво конкурировать с актуальными лидерами рынка. Перенимая их опыт, оттачивая его в процессе реорганизации, реструктуризации и в ходе других изменений в деятельности, политике и направлениях развития, руководству предприятия необходимо понять, что целесообразно прибегнуть к дальновидному подходу обеспечения успеха предприятию.

Рассматривая бенчмаркинг, как современный метод развития предприятия путем его адаптации к современным требованиям рынка, который базируется на использовании эффективного опыта предприятия-эталона в интересующей области, можно отметить, что он способен обеспечить предприятию ряд положительных результатов.

Положительный результат деятельности, оцененный в увеличении прибыли и объемах производства, налаживании новых надежных контактных связей с поставщиками, кредиторами, органами местного самоуправления и другими влияющими агентами, увеличении доли рынка, возрастающей заинтересованности потребителей в производимой продукции, необходимости расширения, внедрения новых технологий и привлечения большего количества высококвалифицированных кадров, можно обеспечить путем внедрения системы стратегического управления на основе бенчмаркинга.

Стратегический подход к управлению основывается на понимании термина «стратегия» и её основных особенностей.

Большинство ученых определяют «стратегию» как «план» действий предприятия на предстоящий период для достижения целей [5].

Также характеризуя стратегию как необходимое направление развития предприятия, можно отметить, что она имеет такие особенности, как [4]:

- всегда предполагает наличие ограниченных ресурсов;
- всегда направлена на достижение главной цели, без цели нет стратегии, нет результата;
- как на войне, так и в бизнесе существует противник или конкурент.

Бенчмаркинг в процессе внедрения может поддержать особенности стратегии управления, что является не только интересным для руководства предприятия, но и довольно привлекательным.

Таким образом, с учетом сложившейся экономической обстановки в регионе, предприятию необходимо четко осознавать, чего оно хочет достичь, каким образом это целесообразнее реализовать и в какие сроки. Ответы и результаты на практике в материальном эквиваленте предприятие может получить с учетом применения стратегического управления с последующей ориентацией на использование в своей деятельности концепции бенчмаркинга с целью ознакомления и внедрения успешных результатов деятельности предприятий-эталонов. Это позволяет утверждать, что при

стратегическом управлении в ООО «Lakond» одной из конечных результативных организационных целей должен стать переход к бенчмаркинговому опыту и его эффективному применению как в производстве и технологии, так и в управлении предприятием.

Литература

1. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М.; Новосибирск: ИНФРА-М, Сибирское соглашение, 2001. – 288 с.
2. Краткий курс МВА / Р.Ф. Брунер, Р. Икер Марк и др. – М.: «Олимп-Бизнес», 2000. – 368 с.
3. Минцберг Г. Школа стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэпел. – Спб.: Питер, 2000.
4. Козлов М.В. Определение разницы между понятиями «стратегия экономического развития» и «стратегия экономического роста» / М.В. Козлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: library.donnuet.education/unilib/download.php?rec=83994
5. Ялялиева Т.В. Проблема и стратегия развития государственного контроля как одного из самых эффективных функциональных элементов управления / Т.В. Ялялиева. – [Электронный ресурс]. – Донецк: ДонНУЭТ, 2017. – Сеть НБ ДонНУЭТ.
6. Porter M.E. What is Strategy? / M.E. Porter // Harvard Business Review. – 1996, November-December. – P. 62.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ГЕРАСИМЕНКО И.А.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры менеджмента производственной сферы,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Стратегическое управление предприятием основывается на возможности принятия верных управленческих решений на базе анализа наглядной, достоверной и своевременной информации о текущей деятельности. На сегодняшний день сиюминутные стратегические решения, которые принесли некоторым компаниям успех в начале 90-х годов 20 века, теперь не работают, многие новые компании исчезли или, достигнув определенного уровня, перестали расти. Поэтому руководители новых компаний и директора многих бывших государственных предприятий стараются использовать различные инструменты стратегического управления, тем самым вырабатывая стратегическое поведение своего предприятия.

Достаточно распространенным на сегодняшний день способом борьбы за конкурентные преимущества стала информационная разведка. Информационная разведка - совокупность методов сбора, обработки, хранения и анализа информации о компаниях, с которыми предприятие осуществляет прямое или косвенное взаимодействие (конкуренты, поставщики, покупатели).

Общие теоретические основы поведения предприятия в условиях конкурентной среды рассмотрены в трудах Л.П. Куракова, А. Курно, Р.М. Нуреева, Дж. Робинсон, А. Смита, П. Хейне, Э. Чемберлина, Й. Шумпетер, А.Ю. Юданова; сущность стратегического управления субъектами на микро- и макроуровне была исследована в трудах западных экономистов: И. Ансофф, П. Дракер, М. Портер, Г. Сайсона, А. Чендлер и др. Вопросы инструментария стратегического управления отражены в работах А.С. Акоповой, И.П. Богомоловой, М.И. Гевановского и др.

Цель информационной разведки – получение информации для корректировки хозяйственной деятельности и поведения организации на рынке. По сути, в процессе информационной разведки имеет место получение информации законными методами путем сбора и анализа информации из официально публикуемых источников, изучения рекламных материалов в СМИ, посещения выставок, приобретения и изучения продукции конкурентов.

Порядка 70-90% всей информации можно получить из открытых источников. Даже объявление о вакантной позиции позволяет сделать ряд выводов о деятельности компании. Для целей информационной разведки можно обращаться как к экспертам внешних организаций, так и к собственным сотрудникам, используя их профессиональные связи. Важны также контакты с журналистами, освещающими проблемы бизнеса, которые часто бывают хорошо осведомлены о положении дел в конкурирующих фирмах. Естественно, полезными будут сведения, полученные от сотрудников, работающих у конкурентов. Полезно также отслеживать открытые (публичные) судебные разбирательства и тяжбы. Можно прибегнуть и к услугам специальных фирм, занимающихся изучением документов в области бизнеса.

Способов сбора данных может быть много, все зависит от конкретных возможностей и ресурсов службы информационной разведки. Укрупненно они могут быть поделены на фокусный метод и мониторинг.

Фокусный метод - проведение сбора данных по конкретной задаче (выяснение структуры расходов конкурентов, рентабельности или объема выручки). Сбор информации в фокусном режиме предполагает как использование открытых источников, так и различные методы взаимодействия с исследуемой компанией, выступая в качестве потенциального инвестора или покупателя, что даст возможность, как проанализировать продукцию, так и собрать в ходе дальнейших переговоров более правдивые данные о ценах и условиях поставки.

Практика показывает, что наибольший объем данных можно получить в режиме мониторинга. В то же время осуществление постоянного мониторинга связано с наибольшими затратами, в первую очередь временными. Упростить поиск необходимой информации можно, используя специализированные программные продукты, которые ежедневно сканируют несколько тысяч информационных источников и отбирают по предварительно разработанной стратегии поиска только те статьи или документы, которые представляют интерес для заказчика.

Важное место занимает защита репутации компании, ведущей информационную разведку. Нужно помнить, что значительная часть информации охраняется законом - это государственная тайна, личные данные гражданина, служебные сведения с ограниченным доступом, профессиональная и коммерческая тайны. Очевидно, что служба информационной разведки обязана соблюдать Закон «О коммерческой тайне», в соответствии с которым компания, получившая доступ к коммерческой тайне незаконным способом, обязана компенсировать понесенные убытки.

Однако закон, созданный для защиты прав обладателей коммерческой тайны, содержит ряд «узких мест». Сложность нормативной конструкции и неоднозначность толкования ряда терминов дают возможность нарушителям правообладателей оспорить правомерность отнесения информации к разряду коммерческой. И в результате уйти от ответственности.

Следует отметить, что грамотно организованная работа подразделения информационной разведки может дать компании ощутимые конкурентные преимущества и позволит ей более точно формировать стратегию с учетом полученной информации. Тогда стратегическое управление можно определить как концепцию интегрального подхода к деятельности предприятия, которая позволяет: сравнивать цели развития, которые отображают процесс его адаптации к окружающей среде; проводить процесс формирования (разработки) комплекса стратегий соответственно внутренним возможностям субъекта в достижении поставленных задач; организовать и активизировать деятельность по реализации принятых стратегий.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

ГОЛОДНИК А.С.,

аспирант кафедры финансов,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема инвестиций и инвестиционного процесса среди значительного количества вопросов, которые рассматриваются в настоящее время в Донецкой Народной Республике, принадлежит к первоочередным.

Развитие финансовой системы в условиях становления экономики в большей степени зависит от инвестиционного обеспечения. Вложения и возврат инвестиций на предприятиях различных отраслей, как правило, формирует эффективность хозяйствования, решает вопросы конкурентоспособности производства на внешнем и внутреннем рынках.

Для экономики важное значение имеет стабилизация и развитие производства, и на этой основе увеличение объема инвестиций в привлекательные отрасли является одним из стимулов обеспечения процветания республики в целом. Инвестиции считаются главным фактором общественного развития, но на пути процесса инвестирования в Донецкой Народной Республике стоит много преград и проблем, которые не позволяют сделать данный процесс открытым, эффективным и упорядоченным.

Рисунок. Инструментарий управления инвестиционной деятельностью в регионе

Управление инвестиционной деятельностью – это совокупность практических действий граждан, юридических лиц и государства по реализации инвестиций. То есть оно осуществляется на основе инвестирования негосударственными средствами, государственного

инвестирования, иностранного инвестирования, общего инвестирования. Менеджмент инвестиций может внедряться в самых разнообразных формах: реальной, финансовой, интеллектуальной, инновационной.

Инвестиции осуществляются только в высокоэффективные проекты, результатом которых является прибыль, доход, дивиденды. Поэтому создание и разработка оптимальных методов и механизмов управления инвестиционной деятельностью в регионе будет способствовать активизации и улучшению не только социально-экономических показателей деятельности отраслей хозяйствования, но и влиять на состояние в целом экономики республики.

Набор форм реализации региональной экономической политики может быть одинаковым для разных регионов, но их объединение, приоритетность, направленность использования зависят от социально-экономической специфики каждого [1].

В зависимости от способа воздействия на агентов рынка методы региональной политики носят административный и экономический характер. Методы административного характера сводятся к принятию законодательных и нормативных актов управления государственной собственностью и предприятиями, предоставление государственных кредитов и субсидий к лицензированию, квотирование и наложения различных санкций [2].

Анализ механизмов управления инвестиционной деятельностью в регионах позволяет систематизировать элементы и движущие силы этого процесса в его структуре. В нем можно выделить три направления воздействия на сферу регионального воспроизводства, направленные на рациональную мобилизацию ресурсной базы региона: материально-техническое, социально-экономическое и организационное направления (рисунки).

Этот механизм управления инвестиционной деятельностью в регионе позволяет представить процесс воздействия государства на производственные взаимосвязи как регулируемую сложную совокупность различных процессов в социально-экономической сфере. В их состав неизбежно включаются и обратные связи от получателей инвестиций в региональную администрацию.

Именно таким образом возможна гармонизация целей инструментов и результатов влияния процесса инвестирования в производственные финансовые и социальные взаимосвязи в региональном воспроизводстве.

Литература

1. Гуриева Л.К. О необходимости применения новых подходов к управлению инвестициями региона / Л.К. Гуриева // Инновации в науке. – 2014. – № 35. – С. 78-84.
2. Зимин В.А. Оптимизация потоковых процессов при управлении инвестициями / В.А. Зимин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 6. – С. 129-132.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГОРДЕЕВА Н.В.,

аспирантка кафедры финансов,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективность управленческой деятельности на промышленных предприятиях обусловлена все повышающейся значимостью качественного осуществления управленческой деятельности для конечных результатов и эффективной деятельности, для которой важно грамотно организовать и впоследствии контролировать деятельность управленческого персонала от руководителя высшего звена до технического исполнителя.

Оценка эффективности управленческой деятельности призвана определить, на каком уровне находится функционирование системы управления. Это способствует реализации целей и задач, поставленных перед предприятием [1].

Управленческая деятельность – это сложная интеллектуальная деятельность человека, требующая специальных знаний и опыта. Она является одним из важнейших факторов функционирования и развития промышленных предприятий в современных условиях. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства и реализации товаров, формировании хозяйственных связей, повышением роли потребителя в создании организационных, технико-экономических параметров.

Эффективное функционирование промышленного предприятия представлено на рисунке [2].

Квалификация руководителя становится важнейшим фактором обеспечения эффективности управленческой деятельности. Правильно выбранная структура позволяет обеспечить предприятию полную занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка.

Повышение эффективного управления обусловлено совершенствованием структуры управления; выработкой стратегии развития организации на основе анализа ее сильных и слабых сторон, разработка философии и политики организации, охватывающей все ее функциональные области [3].

Рисунок. Эффективное функционирование промышленного предприятия

Таким образом, для повышения эффективности управления организацией необходимо познать природу поведения человека в экономической системе. Работа в организации должна быть организована таким образом, чтобы работники выполняли свою работу в соответствии с планом действий эффективно, знали свое место и цели в организации, причем эти цели должны совпадать с целями предприятия в целом. Только так можно достичь повышения эффективности управления и поставленных перед предприятием целей.

Литература

1. Учебный материал для учащихся и аспирантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://disus.ru>
2. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления / В.В. Гончаров. – М.: МНИИПУ, 2014. – 158 с.
3. Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>

ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОРЫВНЫМ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ

ГУРИЙ П.С.,

*канд. гос. упр., доцент, профессор,
кафедры менеджмента непроектируемой сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема создания современной инновационной системы в старопромышленных регионах Донбасса с каждым годом становится все более актуальной, если не сказать – «кричащей». Для устранения этой проблемы необходимо осознать особую роль малого бизнеса в общественно инновационной системе Западного мира, уже давно разрешившего эту проблему.

Зарождение инновационной экономики началось еще до Великой Отечественной войны в бывшем СССР и проявилось формированием крупных научно-производственных объединений (НПО), в которых научные исследования, опытные конструкторско-технологические разработки и производственные ресурсы были интегрированы. В эту систему интегрировались также и отраслевые отделения Академии наук, работавшие по прямым заказам производства. Таким образом, централизованная социалистическая система хозяйствования предвосхитила элементы инновационного механизма развития.

Первая попытка развития централизованного механизма государственного управления инновационным развитием стартовала примерно в 1980 г. в регионах республик страны и проходила под идеей создания региональных систем государственного управления ускорением научно-технического прогресса (далее – РСГУУНТП).

Пилотный вариант РСГУУНТП включал 6 блоков: Донецкий центр научно-технической информации; секция «Машиностроение» Донецкого научного центра АН УССР; НПО «НИИПТмаш»; УНПО «Специалист», созданный на базе Краматорского индустриального института, машиностроительного техникума, базовых школ и Центров НТТМ; комплекс машиностроительных заводов, расположенных на территории Краматорско-

Славянской городской агломерации и региональный Фонд развития науки и техники. Функцию управления становлением и развитием РСГУУНТП выполняли аппараты секретарей обкома и горкома партии. «Дорожной картой» этого процесса служила пятилетняя Программа РСГУУНТП.

Таким образом, в 1991 г. Донецкая область Украины получила «в наследство» эффективную РСГУУНТП в отраслях индустриальной экономики. До этого она являлась частью целостной государственной инновационной надсистемы бывшего СССР и представляла собой воспроизводство полного инновационного цикла: от фундаментальных исследований до создания на базе этих исследований промышленного образца. Центральное место в РСГУУНТП наряду с наукой, а фактически над нею, отводилось государству.

Вторая попытка создать РСГУУНТП уже предпринималась в 2010 г., во время проведения первой Стратегической сессии на тему: «Инновационная стратегия развития Донецкого региона до 2025 г.» [1]. Итогом работы Стратегической сессии стала разработка первого варианта Стратегии инновационного развития Донецкой области на 15-летнюю перспективу. Но дальше стартового шага дело не пошло.

Третью попытку создания РСГУУНТП, очевидно, придется предпринимать сегодняшней научной, властной и бизнесовой элитам сразу после восстановления Донбасса. У нас есть еще время для ее грамотной подготовки. Но сначала необходимо сформировать представление о разнице в подходах к решению этой проблемы у нас и у стран-лидеров инновационного развития. Ведь до сих пор не выявлены и не осознаны реальные причины провала наших попыток создать инновационные механизмы развития производственно-экономической составляющей общества.

Зарождение западной инновационной экономики началось после Второй мировой войны со смены стратегий поведения крупных фирм, работавших на массовый потребительский рынок [2]. Острая конкурентная борьба привела «пионеров капитализма» к осознанию необходимости сменить стратегии своего поведения. Наиболее значимая часть малого инновационного бизнеса порождалась там именно производственными и НИОКР задачами. Массовый потребитель, в виде растущего среднего класса, оказался включенным в гонку расширяющегося и обновляющегося товарного потока.

Таким образом, проблема создания РСГУУНТП заключается в отсутствии в регионе подсистемы создания малого инновационного бизнеса, как продолжения и элемента инновационной деятельности крупных фирм.

В нашем случае придется находить свой собственный оригинальный путь – запускать одновременно три принципиально разных процесса:

- 1) формировать инновационную производственно-экономическую систему обществ;

2) строить инновационную систему как производный элемент в пространстве инновационно-организованной деятельности, лидерами которой будут крупные фирмы;

3) интегрировать вышеназванные процессы в региональных рамках.

Для решения этой триединой задачи потребуется разработка и задействование специальных технологий и механизмов управления генерированием инноваций, стратегий и программ прорывного инновационного развития региона.

1. Технология генерирования непрерывного потока постоянного обновления продукции и непрерывного создания новых потребностей и новых потребителей.

1.1. Механизм опережающей подготовки сети профессорско-аспирантских команд с потоком инновационных решений – учебно-научно-инновационный комплекс.

2. Технология преобразования потока инновационных решений в стратегические инициативы.

2.1. Механизм опережающей подготовки сети лидеров с профессорско-аспирантскими командами и региональными инновационными стратегиями – Центр «Стратегических инициатив».

3. Технология преобразования существующих региональных систем в системы нового поколения.

3.1. Механизм управления преобразованием существующих региональных систем в системы нового поколения – Центр управления проектом «Донбасс 2.0».

4. Технология прогнозирования ситуаций и проектирования картин будущего региона.

4.1. Механизм управления реализацией региональных стратегических инициатив – Центр «Стратегических инициатив и программных решений».

Реализация изложенной выше концепции позволит решить проблему создания современной инновационной системы в старопромышленных регионах Донбасса.

Литература

1. Новикова О.Ф. Использование потенциала академической науки в формировании стратегии инновационного развития Донецкого региона до 2025 года / О.Ф. Новикова // Экономика промышленности. – 2010. – № 1. – Т. 49. – С. 78-80.

2. Сазонов Б.В. Куда покати́лась отечественная инновационная экономика / Б.В. Сазонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zanauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2652&Itemid=35

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время управленческий консалтинг является наиболее востребованным в мире видом бизнеса. Стремительное развитие консалтинга на мировом рынке обусловлено общей глобализацией, повсеместным внедрением и скачкообразной сменой поколений информационных технологий, бурным ростом электронной коммерции.

Особое влияние на этот процесс оказывает характерный для настоящего времени период экономической неопределенности - ситуация, не поддающаяся однозначной оценке, усложняющая выбор вариантов поведения участников хозяйственной деятельности, которая вынуждает субъектов хозяйствования все чаще обращаться к консультантам.

Управленческий консалтинг – это профессиональная помощь, которую оказывают предприятиям консультанты, привлеченные извне. К услугам управленческого консалтинга относят стратегическое планирование, реорганизацию, восстановление и управление бизнес-процессами, консультации по вопросам слияния компаний и приобретения собственности; анализ инвестиционных проектов; консалтинг в области информационных технологий, разработку и внедрение информационных систем, системную интеграцию.

Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности организации. Если предприятие находится в критическом состоянии, на грани банкротства или в связи с отсутствием опыта и внутренних ресурсов не может самостоятельно решить свои проблемы, целесообразно обращение в консультационную фирму для получения квалифицированной помощи.

Во внешнем профессиональном консультировании нуждаются и преуспевающие предприятия в условиях радикального изменения профиля производства, разработки и внедрения новых видов продукции, выхода на новые рынки сбыта, при смене собственника.

Особое значение приобретает развитие управленческого консалтинга в Донецкой Народной Республике в связи с введением с 1 марта 2017 г. на предприятиях-нерезидентах внешнего государственного управления.

С целью обеспечения функционирования предприятий и учреждений введена временная государственная администрация на 43 субъектах хозяйствования. На девяти крупнейших предприятиях, таких как Филиал

«Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод, ЧАО «Макеевкокс», ПАО «Ясиновский коксохимический завод», ЧАО «Енакиевский металлургический завод», Макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод», ПАО «Харцызский трубный завод», ПАО «Ер Ликид», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Енакиевский коксохимпром» – временным администратором назначен «ВНЕШТОРГСЕРВИС». На остальных объектах временными администраторами назначены соответствующие министерства ДНР, которые занимаются обеспечением функционирования этих предприятий.

Одной из основных целей временных администраций является переориентация этих предприятий на рынок Российской Федерации и рынки других дружественных республик и регионов.

Выход этих предприятий на внешние рынки сопряжен с многочисленными трудностями, вызванными объективными причинами политического и экономического характера. Наблюдается ряд сложностей, связанных с логистикой и новыми рынками сбыта, на которых не всегда складываются благоприятные условия для реализации производимых в ДНР товаров.

В связи с экономической блокадой со стороны Украины и непризнанностью ДНР, требуется выработка нового алгоритма ведения внешнеэкономической деятельности предприятий: правовое сопровождение внешнеторговой деятельности, подготовка и юридическое обоснование контрактов с иностранными контрагентами, таможенное декларирование грузов, поиск возможных форм международных расчетов, совершенствование валютного и налогового законодательства.

В этих условиях значительно возрастает роль консалтинговых организаций, предоставляющих услуги в этой области. До войны в г. Донецке действовало около 70 фирм, оказывавших консультационные и аудиторские услуги. В настоящее время невозможно точно сказать, сколько консалтинговых фирм реально действует на рынке ДНР, но успешно функционируют такие, как «ДНР-Консалтинг», ООО «Диана» и другие, которые наряду с консультационными услугами предлагают посреднические, дилерские, таможенные услуги.

Транспортировка грузов – один из самых ответственных этапов внешнеэкономической деятельности. На этой стадии реализации контракта отмечается наибольшее количество проблемных ситуаций. Специалисты фирмы «ДНР-Консалтинг» предлагают профессиональное формирование всех звеньев логистической цепи контракта для минимизации потенциальных рисков: организацию доставки товара различными видами транспорта, использование автомобильного транспорта различной грузоподъемности и железнодорожного состава, предоставление экспедиторских услуг, оценку приемлемости предлагаемых условий ИНКОТЕРМС для конкретного контракта, страхование грузов от существенных рисков.

Международные транспортные перевозки всегда связаны с длительной процедурой таможенного оформления грузов. Специалисты ООО «Диана» оказывают содействие в оформлении предприятия в качестве участника внешнеэкономической деятельности в таможенных органах ДНР, получении государственных сертификатов, лицензий, других разрешительных документов; оказывают услуги по оформлению необходимой таможенной документации, составлению полного расчета таможенных платежей с учетом всех дополнительных расходов, решают сложные и нестандартные ситуации в процессе таможенной очистки грузов.

В качестве механизма процесса организации управленческого консультирования и прежде всего в области внешнеэкономической деятельности предлагается сопроводительный обучающий консалтинг, способный обеспечить эффективность взаимодействия промышленных предприятий и консалтинговых фирм [2]. Такое консультирование направлено в первую очередь на работу с управленческим звеном предприятия и непосредственно с его высшим руководством, но не исключает возможности командной работы. В состав команды могут привлекаться сотрудники предприятия и консультанты, специализирующиеся в различных областях финансово-хозяйственной деятельности, владеющие разными подходами и методами консультирования.

В ходе консалтинговой деятельности очень важно наладить эффективные коммуникации с руководством и персоналом предприятия, создать совместно с заказчиком программу консультационного сопровождения, которая представляет собой поэтапное определение алгоритма совместных работ; сформировать творческие группы из консультантов различных специализаций, включить в их состав наиболее квалифицированных специалистов с учетом программы сопровождения, особых требований предприятия-заказчика и его финансовых возможностей; контролировать выполнение запланированных мероприятий технического задания и полученных результатов.

Предлагаемый механизм процесса организации управленческого консалтинга направлен на создание взаимодействия между предприятиями и субъектами консалтинговой деятельности. Выделение в консультационном процессе этапов имеет большое практическое значение для развития предприятий и эффективности консультационной деятельности, так как дает структурированную основу для принятия решений, скоординированные коммуникации, снижение экономической неопределенности, ощутимые результаты, что в конечном итоге способствует созданию хорошо управляемого проекта.

Литература

1. Перечень предприятий и учреждений, на которых вводится временная администрация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/dokumenty-soveta-ministrov/> (Дата обращения: 14.04.2017 г.)

2. Солодяшкина Ю.Е. Современные подходы и методы организации управленческого консалтинга / Ю.Е. Солодяшкина // Известия Волгоградского технического университета. – 2006. – № 7. – С. 118-124.

ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ДОВГАНЬ А.С.,

*канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
производственной сферы,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Потеря денег своей реальной стоимости свидетельствует о переизбытке финансовых средств в экономике. Однако переизбыток финансовых средств не является равномерным в рыночной среде. Справедливо заметить, что в этой ситуации под переизбытком подразумевается накопление, так называемых, свободных денег, которые население готово потратить исключительно в рамках потребительской корзины. Накопление финансовых средств в промышленном и банковском секторах на инфляционные колебания, как правило, фактически не оказывают никакого влияния.

Если причины снижения покупательной способности финансовых средств более-менее ясны, то обратного явления пока что нами рассмотрено не было. Однако, теоретически, также существуют причины повышения покупательной способности денег. Одна из главных – это дефляция.

Тем не менее дефляционная составляющая в финансовой системе имеет достаточно противоречивые эффекты относительно друг друга. В краткосрочной перспективе эффекты дефляции носят больше положительный характер, но в долгосрочной – имеют больше отрицательный.

Главный принцип сокращения бюджетных расходов состоит в следующем: постепенное уменьшение финансирования тех видов деятельности государства, от которых можно отказаться в силу их самостоятельности [1].

Таким образом, простейшим средством выхода из данной ситуации является процесс денежной реформы, который позволяет полностью пересмотреть действующие финансовые механизмы экономики государства для их изменения в пользу стабильно работающей экономики. На сегодняшний день современное экономическое учение позволяет использовать всего четыре метода осуществления денежной реформы: дефляция, деноминация, девальвация, ревальвация.

Использование дефляции и ревальвации позволяет повысить стоимость финансовых средств в государстве, что, конечно же, с экономической точки зрения, почти всегда является убыточным явлением для экономики,

поскольку эти процессы повышают экспортные операции, что, в свою очередь, негативно сказывается на торговом балансе государства.

Значительное накопление государством золотовалютных резервов способствует стабильному развитию его экономики. Достаточный запас таких резервов, как правило, играет роль валютной «подушки», поскольку является гарантом платёжеспособности любого государства. В соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), участником которой является Российская Федерация, государства-члены организации не имеют права запрещать ввоз продукции на свой внутренний рынок, однако взамен получают возможность беспрепятственно экспортировать свою продукцию в другие страны-члены организации. Эффект от подобных правил торговли является достаточно эффективным, поскольку заключается в повышении конкурентоспособности производимой странами продукции.

Следовательно, формирование некоего достаточно приемлемого уровня жизни населения любого государства в рамках ВТО заключается в положительном торговом балансе государства. Достичь этого баланса, например, для России, возможно лишь посредством установления налаженной торгово-экспортной операции, которая, безусловно, предусматривает полное потребление произведённой продукции в других странах (иными словами, товар или услуга должны полностью удовлетворять возникшие потребности населения). Следовательно, зависимость между уровнем жизни населения и уровнем экспортирования конкурентоспособного товара прямая, т.е., чем больше государство способно произвести качественного продукта и реализовать его, тем сильнее его экономика, сила которой направляется, в том числе, на социальное развитие государства в целом. Однако результат подобной деятельности может быть реализован также в увеличении золотовалютных резервов государства, которые, будучи накопленными в достаточных количествах, могут быть использованы, как залог увеличения денежной массы государства в целях усиления основных экономических процессов, но без инфляции.

Таким образом, рост золотовалютных резервов государства способствует повышению покупательной способности финансовых средств посредством роста производства товаров и услуг, а, следовательно, увеличением их общего количества в экономике. Как известно, такое явление в экономике ведёт к удешевлению стоимости производимой продукции, а значит на одну денежную единицу валюты можно приобрести больше продукции, чем ранее.

Литература

1. Дефляция (экономика) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Дефляция_\(экономика\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Дефляция_(экономика)).
2. Фишер И. Покупательная сила денег: ее определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам / И. Фишер. – М., 1926. – С. 14.

3. Миронычев А.Ф. Покупательная способность доллара в переходной экономике России / А. Ф. Миронычев // Экономическое заключение № 1514 Института системного анализа РАН. – М.: RSEP, 2005. – С. 64-68.

4. Покупательная способность денег и их полезность / А.Ф. Афонасьев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.ru/v_fin.php?id=10.

ЗАКОН ПАРЕТО В ЭКОНОМИКЕ И ТОРГОВЛЕ

ДОМАРЕВ В.И.,
инженер РАНИМИ

Закон Парето (принцип Парето) или «правило 20/80» был установлен экономистом и социологом Вильфредо Парето. Данный принцип – один из наиболее распространенных способов оценки эффективности какой-либо деятельности. Суть принципа заключается в том, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий реализуют лишь 20% результата. Отсюда следует, если выбрав те оптимальные ресурсы, которые дают наиболее эффективный результат, можно достичь высоких результатов при малых издержках. В то же время последующие усилия будут ненужными и неэффективными.

Принцип Парето был открыт в конце XIX века во время исследования закономерности распределения богатства между разными слоями населения в Англии. Было установлено, что 20% населения принадлежало 80% всего богатства королевства. Сам факт того, что меньшинство владеет большей частью ресурсов, подтвердился при глубоком анализе. Как оказалось, 10% населения принадлежало 65% богатств, 5%-50% материальных ресурсов. При исследовании распределения богатства в других странах, Парето пришел к аналогичным результатам [1].

Закон Парето лежит в основании идеи компьютерных RISC-процессоров. Во времена развития сложных микропроцессоров с более объемными системами сложных команд создателями RISC-процессоров было замечено, что «в течение 80% времени работы процессор выполняет 20% от общего числа реализованных в нем команд». Было принято убрать из схемы процессора реализацию 80% редко используемых команд, оставить только часто используемые 20%, и за счет упрощения схемы сделать ее более производительной [2].

Принцип Парето в торговле подразумевает, что огромные ресурсы бизнеса тратятся на поддержание малоэффективных, с точки зрения прибыли, товаров и оплату труда ненужных сотрудников. Слишком много внимания уделяется покупателям, которые приносят малую часть прибыли компаниям. Если отталкиваться от этого фактора и сконцентрироваться на наиболее эффективных сферах, то можно увеличить доход фирмы в разы.

Чтобы оптимизировать свой бизнес, необходимо перестроить его под эффективную работу более квалифицированных сотрудников, которые будут уделять внимание продаже самых ходовых товаров и услуг [1].

Закон Парето гласит, что всего лишь 20% покупателей приносят 80% прибыли, а остальные 80% тратят время персонала, не принося особого дохода.

Можно сделать вывод, что не всегда нужно стремиться к 100% прибыли предприятия, а достаточно лишь 80%, на которые будут затрачены не такие значительные средства, как при 100%.

Литература

1. Закон Парето – Правило 80/20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://constructorus.ru/usrex/zakon-pareto.html> (Дата обращения: 29.03.2017).

2. Закон Парето [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Парето (Дата обращения: 30.03.2017).

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,*

ГОВОРОВ И.Д.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Процесс рыночной трансформации экономической системы Донецкой Народной Республики характеризуется возникновением ряда проблем в сфере социально-трудовых отношений и актуализацией проблем занятости населения в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации и продолжением военных действий. И лишь грамотное и умелое урегулирование процессов социально-экономического развития, в том числе и в вопросах трудовой занятости со стороны государства, может привести к росту социально-экономического благосостояния.

Актуальность выбранной темы исследования очевидна, поскольку от уровня социально-экономического развития регионов и республики в целом прямо зависит и ее благосостояние, и благополучие ее населения.

В общем понимании, под методическими аспектами понимают комплексную систему инструментов, правил и технологий их применения, которая должна соответствовать определенным требованиям:

обеспечение реализации функции, для которой она создана;

не быть избыточной по своему составу и структуре;
обеспечение выполнения функции с максимальной эффективностью;
описывать хронологическое распределение подфункций, которые обеспечивают функциональность методики (то есть этапы реализации и взаимосвязь между этими этапами);

характеризовать методы и технологию их применения по каждой функции и подфункции;

характеризовать элементы, обеспечивающие реализацию функций и подфункций, а также требования, предъявляемые к ним (то есть характеризовать субъектный состав).

С этапами формирования плана социально-экономического развития связаны непосредственно и этапы разработки соответствующих управленческих решений.

Актуализация необходимости разработки плана развития территории может быть как инициативной (в рамках региона, как инициатива местной администрации), так и директивной (которая установлена к исполнению нормативными актами надсистемы).

В обоих случаях результатом данного этапа должно быть соответствующее решение (постановление) главы администрации, которое обеспечит формирование субъектного состава процесса формирования стратегии, компетенции данных субъектов, а также определяющие цели предстоящего процесса, декомпозированного по задачам. Цель процесса заключается в детализации плана развития территории, а задачи представляют собой поочередную процедуру разработки стратегического плана развития.

Легко подметить, что обеспечение стремительного развития экономики, производственных предприятий и развития системы образования требует существенного переманивания ресурсов из сфер социального обеспечения и обеспечения равных возможностей в плане получения образования. В условиях ограниченности ресурсов, обеспечение эффективного развития, с сохранением одновременно и социального обеспечения, возможно только в случае поддержки стратегий развития из внешней среды (например, из государственного бюджета).

Становление предприятий региона и одновременно развитие системы образования позволяет усилить потенциал региона, тем самым обеспечивая ресурсное снабжение для укрепления социального патронажа, а также увеличения уровня и качества образования, что является гарантией сбалансированного развития региона во всех его аспектах. Таким образом, стратегическая система целей определяет направления развития, а они, в свою очередь, позволяют реализовать миссию в других ее аспектах.

Под системой показателей развития региона рассматривают комплексную количественную модель, характеризующую состояние региона и позволяющую делать выводы об относительном уровне его развития.

Поэтому такая модель должна быть построена на основании общих показателей, используемых для характеристик уровня развития региона или государства, либо же позволять переходить к таким показателям. Модель развития региона можно охарактеризовать как конфигуратор состояния региона по четырем аспектам видения.

Существование тесных взаимосвязей между характеристиками развития территории (области) и возможность установления стратегической сущности каждого этого показателя дают возможность делать вывод о сбалансированности такой системы, что, в свою очередь, говорит о возможности применения концепции стратегических программ в процессе моделирования системы показателей стратегии социально-экономического развития региона.

Таким образом, проведение анализа любого объекта по всем аспектам должно осуществляться с позиций выявления его сильных и слабых сторон. Так, один и тот же фактор объекта, в зависимости от различных условий, может являться как сильной, так и слабой стороной.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕВСТИФЕЕВА А.А.,

*специалист экономист-менеджер,
студентка специальности «Юриспруденция»*

*ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной Службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Государственное управление играет важную роль в развитии региона и страны в целом. От того, насколько эффективно используется экономический, социальный и политический потенциал, зависит развитие территории государства.

Органам власти рекомендуется разрабатывать программы социально-экономического развития страны, определять источники финансирования, а также разрабатывать мероприятия, связанные с этими программами, в том числе программы по привлечению инвесторов.

Для деятельности органов государственной и исполнительной власти характерны функциональный и регламентный подходы, которые предписывают им их функции и задачи, а также условия и ограничения их осуществления, которые юридически закреплены за структурой управления. При всех данных условиях деятельность органов власти характеризуется низкой эффективностью коммуникаций между ведомствами, а вследствие этого разобщенностью, что снижает уровень гибкости, эффективности межведомственного взаимодействия при решении стратегических задач.

Следует перенимать у зарубежных коллег опыт внедрения в деятельность государственных и муниципальных органов власти проектного подхода к управлению. Одним из важнейших преимуществ данного подхода является эффективное взаимодействие экономических субъектов, которые являются участниками реализации проекта. Необходимо отметить, что эффективность достигается благодаря согласованию интересов всех участников, также данный проект обеспечивает прозрачность деятельности публичного сектора, а также позволяет повысить качество и сократить сроки достижения планируемых результатов.

Представление проекта как комплекса взаимосвязанных работ с обозначенными сроками начала и завершения позволяет проводить его полноценную экономическую оценку на всех стадиях жизненного цикла. Такое управление подразумевает наличие зависимости между результативностью деятельности и мотивацией государственных служащих. Из этого сделаем вывод, что проектное управление – это технология организации людей для достижения совместных целей и решения задач.

Проектный подход базируется на понятии «проект», которое используется при характеристике различных процессов. Большинство понятий «проект» основывается на различии у него уникальной цели, ограниченности во времени и ресурсов для его реализации. Важно различать понятия «проект» и «программа». Программа представляет собой комплекс связанных между собой подпрограмм, проектов, операций. Проект может быть частью программы, а может существовать отдельно, а программа всегда содержит в себе проекты.

Для реализации проекта необходимо создание механизма прохождения ряда этапов:

- 1) аналитический (анализ ситуации);
- 2) концептуализация (построение в иерархию основных целей и задач);
- 3) инструментализация (отбор эффективных инструментов для реализации данного проекта);
- 4) конкретизация схемы действий (до уровня мероприятий и порядка их проведения);
- 5) бюджетирование проекта;
- 6) выделение критериев эффективности проекта, ожидаемых показателей и методов их оценки.

В последнее время все больше государств применяет метод проектного управления, как метод эффективного управления, данное новшество направлено на курс модернизации экономики, привлечение новых инвесторов.

Для внедрения проектного управления в систему управления государственной власти Донецкой Народной Республики необходимо:

- разработать методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти;

- принять комплекс рамочных и подзаконных нормативно-правовых актов, с закреплением в ней таких терминов, как «проект» и «проектное управление»;

- активировать и мотивировать государственные, муниципальные органы власти, использовать проектные принципы управления;

- обеспечить достаточный технологический уровень технической поддержки проектной деятельности, что позволит сократить трудозатраты и ускорить выполнение процесса, а также реализацию совместных межведомственных проектов;

- поэтапно внедрять проектное управление для согласования с другими элементами системы государственного управления, а также юридическое разграничение компетенции служащих, которые участвуют в проектной деятельности;

- использовать новые методы работы (проведение переобучения и повышение квалификации сотрудников, а также привлечение новых специалистов, обладающих необходимыми знаниями).

Одной из важнейших целей внедрения проектного управления является разработка национальных государственных стандартов. Наличие таких документов позволит привести данную деятельность к определенному сложившемуся типу, а также существенно упростить процессы взаимодействия между участниками реализации проекта, направленные на развитие нашего государства, благодаря закреплению базовых методов управления. При разработке внедрения проектного управления необходимо избежать излишней бюрократизации, а при реализации учесть специфику социально-экономического развития конкретной территории государства.

Необходимо сформировать благоприятные условия развития и внедрения проектного управления на территории Донецкой Народной Республики, так как оно может стать одним из инструментов эффективного управления государственными программами, крупными инвестиционными проектами, что приведет к быстрому развитию экономики, повышению уровня жизни граждан.

Литература

1. Фунтов В.Н. Управление проектами в компании: учебное пособие / В.Н. Фунтов. – СПб.: Питер, 2011. – 400 с

2. Ускова Т.В. Региональная политика территориального развития: монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 156 с.

3. Сафонова О.Н. Внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти как механизм эффективного управления ресурсами / О.Н. Сафонова, Е.А. Анчихров // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2015. – № 2 (14). – С. 58-67.

4. Сергачев В.А. Проектное управление в Белгородской области / В.А. Сергачев // Государство. – 2012. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bujet.ru/article/193742.php>

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЕПИШЕНКОВА А.А.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры «менеджмента в производственной сфере»,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Функционирование промышленных предприятий в условиях активно развивающейся внешней среды обуславливает необходимость разработки механизмов статической и динамической адаптации, которые реализуются в процессе управления изменениями.

Управление изменениями на промышленном предприятии является базой и инструментом осуществления управленческих решений на всех уровнях организации. Адекватное управление изменениями позволяет перейти на качественно новый уровень развития организации, в противном случае предприятие сталкивается с кризисными явлениями, глубина которых определяет степень вовлечения антикризисного управления в стратегическую и оперативную системы функционирования предприятия.

Следует отметить, что управление изменениями является также инструментом антикризисного управления, поскольку любые коррективы работы промышленного предприятия влекут изменения, которые должны быть спрогнозированы, осуществлены и институционализированы как успешные практики. Современную мировую экономическую систему движут знания, изменения и глобализационные процессы. Таким образом, интеллектуальный капитал выступает в качестве стратегического фактора, изменения создают неопределенность, а глобализация в научных исследованиях и опытных разработках, технологиях, производстве, торговле, финансах, коммуникации и информации определяет открытость современной экономики, гиперконкуренцию и взаимозависимости бизнеса.

В таких условиях предприятие является открытой системой динамического характера, на развитие которой влияют не только количество и качество её элементов, различных факторов производства и характер взаимосвязей между ними, но и влияние внешней среды. Управление изменениями призвано обеспечить максимальную адаптацию к рыночным условиям хозяйствования с учетом собственных внутренних возможностей и конкретных требований внешней среды.

Организационная адаптация предполагает сохранение в процессе развития в системах предприятия неизменными значимые параметры, которые могут варьироваться в определенных пределах без учета разнообразного воздействия внешней среды. Следовательно, любая адаптация приводит к самообучению системы, поскольку адаптация предприятия к внешним условиям не является автоматическим процессом, который может быть создан посредством технических механизмов многофункционального назначения для АСУ или гибких производственных систем.

Управление изменениями необходимо для подготовки к проведению адаптации промышленного предприятия как сложной системы производственных ресурсов, с целью оценки возможностей его адаптации к внешней среде.

Таким образом, изменения в процессах промышленной деятельности предприятия описываются с позиций внешних воздействий, например, достижений НТП, конъюнктурных вариаций, политико-социальных процессов в обществе; а также адаптационных процессов внутреннего развития организации.

Планирование организационных изменений охватывает аналитическую и прогностическую деятельность, разработку возможных мер и выбор соответствующей стратегии.

Современные темпы социального и технического развития предопределяют постоянный организационный стресс поиска лучшего пути стабилизации и развития в кризисной ситуации. Необходимым условием органических изменений является не подавление сопротивления работников, а их мобилизация для достижения целей организации, поскольку подавление является следствием допущенных ошибок и вызывает пассивность, что и предопределяет неудачу любых эффективных решений вследствие их несвоевременности.

Любое изменение представляет собой сложный управленческий процесс, что, в свою очередь, определяет отсутствие идеального механизма управления организационными нововведениями. Однако теория и практика менеджмента выделяет универсальные принципы, знание которых способствует эффективному управлению.

В ходе разработки программы изменений необходимо согласовывать методы и процесс с текущей оперативной деятельностью и управленческими процессами в организации. Самой распространенной проблемой выступает борьба за ограниченные ресурсы и возможное снижение производительности, которая должна быть решена на всех уровнях организации при осуществлении изменений.

Руководству необходимо четко определиться с формой и степенью прямого участия в конкретных мероприятиях по критериям сложности выполняемых действий и их важности для организации. Обязательным для согласования являются различные процессы перестройки организации.

В связи с разнообразием аспектов изменений необходимо учитывать и согласовывать мнения и предложения различных специалистов для преодоления ограниченности взглядов на сложную проблему, что предполагает использование комплекса различных подходов и способов вмешательства, которые помогают правильно начать, вести систематическую работу по внедрению, преодолевать сопротивление, добиваться поддержки в осуществлении необходимых изменений.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ЕСАУЛЕНКО Д.Ю.,

*ассистент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На сегодняшний день экономика республики пребывает в стадии реформ. Формирование и построение современных рыночных отношений на базе многообразия форм собственности, права каждого субъекта хозяйствования самостоятельно принимать взвешенные, но рискованные решения для получения дополнительного предпринимательского дохода, требуют внедрения соответственно более современного и в свою очередь сложного механизма управления предприятиями, который будет обеспечивать эффективную и более прогрессивную форму хозяйствования.

В развитии любой организации существует вероятность наступления кризиса. Характерной особенностью рыночной экономики является то, что кризисные ситуации могут возникать на всех стадиях жизненного цикла предприятия (становление, рост, зрелость, спад). Итак, любое управление должно включать меры антикризисного управления, иметь арсенал мер для обеспечения безопасности кризиса еще на стадии ее зарождения. В антикризисном управлении решающее значение имеет стратегия управления.

По общепринятой концепции, формирование экономических стратегий антикризисного управления проводится в несколько этапов:

- анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса;
- анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации;
- просмотр миссии и системы целей предприятия [2].

Антикризисное управление характеризуется определенными технологическими схемами управления. Но специфика антикризисного управления отражает и специфику его технологии (алгоритма).

Технология (алгоритм) антикризисного управления - это комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения, профилактики, преодоления кризиса, снижения уровня ее негативных последствий. Это

технология активной управленческой деятельности в полном комплексе всех ее функций, ролей и полномочий. [1]

Алгоритм действий по предложенной антикризисной стратегии включает следующие этапы:

1. Организационный этап. На первом этапе необходимо создать специализированную группу специалистов (антикризисный директорат), что учтет все специфические направления жизнедеятельности предприятия. Она может состоять как из собственных кадров организации, так и из специалистов, приглашенных со стороны только на время возможной или реальной кризисной ситуации. Антикризисный директорат должен возглавлять руководитель, который фактически берет на себя всю ответственность за разработку и внедрение всех антикризисных мер. Специалисты должны обладать такими знаниями, как прогнозирование, конфликтология, разработка управленческих решений, исследования систем управления, макроэкономика, микроэкономика и т.д.

2. Этап углубленного анализа и диагностики глубины поражения хозяйства предприятия. На втором этапе главное внимание следует уделить всестороннему и тщательному анализу финансово-хозяйственного состояния предприятия с определением «проблемных звеньев» предприятия. Обязательно необходимо провести анализ возможностей, ресурсов и рисков - SWOT-анализ (Strength - сила; Weakness - слабость, Opportunity - возможности; Threat - угрозы) [3], что даст более широкое понимание глубины кризисных явлений на предприятии. Необходим анализ достаточности денежных средств предприятия, как отдельной составляющей анализа, так как на следующем этапе данный анализ послужит основой для составления сводного антикризисного бюджета предприятия.

Также особое внимание следует уделить углубленному анализу структуры кредиторской и дебиторской задолженностей. При необходимости должна быть разработана программа реструктуризации кредиторской задолженности и согласована с наиболее влиятельными кредиторами предприятия [3].

3. Этап разработки антикризисного пакета мер и начало их применения. На третьем этапе проводится разработка управленческих решений антикризисного характера. На основании собранной информации (2-й этап стратегии) о ситуации в организации, структурно-морфологического анализа, определения путей выхода организации из кризисной ситуации, определения необходимых ресурсов, проверки возможности достижения поставленных целей разрабатывается пакет антикризисных мер в виде взвешенного алгоритма действий.

Главной особенностью данного этапа стратегии является составление антикризисного бюджета расходов и доходов. Этот бюджет составляется на определенный и четко определенный период, например, в квартал (или год). Период устанавливает специализированная группа специалистов на

основании диагностических данных и глубины кризиса с разбивкой длительных сроков бюджета на более мелкие (неделя, месяц, квартал). Бюджет должен быть реальным, то есть построенным на достоверных данных и отображать четкое представление о жизнедеятельности предприятия в перспективном периоде. Главная особенность антикризисного бюджета - это тотальное сокращение расходов на всех уровнях. В большинстве случаев, к сожалению, данный бюджет может включать антисоциальные меры, так как сокращение расходов влияет на уровень заработной платы, продолжительность рабочей недели, иногда сокращение штата, особенно административного, сокращение социальных поощрений и т.д., но добавляет возможности перенаправить освободившиеся средства в оборот предприятия.

После обоснования целесообразности и своевременности осуществляется переход к следующему этапу - реализации антикризисного пакета мер (программы) и оценки их выполнения. На этом этапе создается система реализации управленческих решений по выводу предприятия из кризисной ситуации, осуществляется организация выполнения управленческих решений. Это конкретные организационно-практические мероприятия, реализация которых в четко определенной последовательности позволит достичь целей, поставленных в антикризисном управлении. Все вышеперечисленные этапы требуют постоянного мониторинга и оценки (анализа) качества выполнения управленческих решений по показателям деятельности организации. На данном этапе необходимо рассмотреть несколько моделей вероятности развития ситуаций.

Если выполнение управленческого решения дало свои положительные результаты, то есть, в работе предприятия наметились тенденции к улучшению показателей хозяйственной деятельности, но не в том объеме, который необходим, то вносятся изменения в систему реализации управленческих решений. На этом этапе проверяется целесообразность проведения дальнейших работ по выводу организации из кризисной ситуации, которая заключается в определении того, на какой стадии выполнения находится антикризисная программа.

Литература

1. Бланк И. Антикризисное финансовое управление предприятием / И. Бланк. – М.: Эльга; Ника-Центр, 2006. – 672 с.
2. Василенко В.А. Антикризисное управление: учебное пособие / В.А. Василенко. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Центр учебной литературы, 2005. – 504 с
3. Дорошук Г.А. Антикризисное управление: учебное пособие / Г.А. Дорошук, Н.М. Дащенко. – Львов: Новый мир, 2000. – 332 с.

УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ СТРУКТУР МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

ЖАДАН А.В.,

канд. техн. наук, профессор,

зав. кафедрой менеджмента производственной сферы,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ДИЧУК Т.Л.,

аспирант кафедры менеджмента производственной сферы,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Для проведения эффективного анализа такого объекта, как организационная структура управления (ОСУ) предприятием, сначала необходимо определить параметры его качества. Их выделение будет способствовать всесторонней оценке организационной структуры. Существующие взгляды ученых относительно параметров ОСУ существенно отличаются, что негативно влияет на проведение их анализа. В связи с этим актуальными становятся вопросы определения ряда параметров качества организационной структуры, использование которых для проведения анализа позволит наиболее полноценно охарактеризовать состояние объекта исследования.

Организационные структуры управления стали предметом исследования таких ученых, как Н.И. Демкив [1, с. 148-154], Л.С. Нождак, Л.М. Полякова [1, с. 148-154], А.Е. Кузьмин [2, с. 186-195], А.В. Муқан [2, с. 186-195], М.М. Мартыненко [3, с. 353-367], В. Сименко [4, с. 102-116, 244-257].

«Структура управления организацией», или «организационная структура управления» (ОСУ) - одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков информации и принятие управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. [5]

Под структурой управления имеется в виду упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. ОСУ определяется также как форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей. На всех уровнях управления уделяют

огромное внимание принципам и методам формирования структур, выбору типа или комбинации видов структур.

Многосторонность содержания структур управления предусматривает множество принципов их формирования.

Предложенные параметры являются базовыми и рассчитанными на организационные структуры большинства существующих предприятий, но их можно дополнять в зависимости от специфичности ОСУ, которые диагностируются. Среди выделенных параметров особо следует обратить внимание на синергетический эффект. В условиях жесткой конкуренции именно благодаря синергии предприятие способно не только выжить в борьбе, но и нарастить свои преимущества.

Качество системы управления определяется качеством ее структуры и персонала. Надежность – составная часть качества, следовательно, от надежности структуры зависит качество управления. Надежность структуры управления играет важную роль в ОСУ. Если рассматривать иерархичность ОСУ, то можно сделать заключение, что ее надежность будет формироваться и зависеть от:

- надежности организационной структуры предприятия;
- надежности структурных подразделений организации;
- надежности персонала;
- надежности технических средств управления.

Известны работы, в которых предпринималась попытка расчета надежности ОСУ. В них рассматриваются системы управления без учета их восстановления после отказа [7]. Однако не все отказы в ОСУ приводят к полному отказу системы менеджмента (например, к банкротству предприятия).

В таких случаях целесообразно для расчета надежности ОСУ использовать структурно-логические схемы (СЛС), в виде графа переходов объекта в различные состояния работоспособности. Такие СЛС позволяют учитывать как процессы восстановления в системе менеджмента, так и различный характер отказов в ней.

Управление надежностью ОСУ заключается в достижении заданных показателей ее надежности при заведомо минимальных затратах. При этом для повышения надежности различных уровней ОСУ могут быть использованы различные методы повышения надежности:

- структурное резервирование;
- повышение надежности персонала;
- повышение надежности технических средств управления.

Таким образом, из изложенного, делаем выводы:

- надежность ОСУ является составной частью ее качества;
- надежность организационных структур может быть рассчитана в случае, если имеются данные о надежности их элементов и связи между ними;

- для расчета надежности ОСУ целесообразно использовать структурно-логические схемы (СЛС), в виде графа переходов объекта в различные состояния работоспособности;
- управление надежностью ОСУ заключается в достижении заданных показателей ее надежности (с использованием различных методов повышения надежности) при заведомо минимальных затратах.

Литература

1. Полякова Л.М. Аудит организационной структуры управления предприятиями и определение их эффективности / Л.М. Полякова, Н.И. Демкив // Менеджмент и предпринимательство: этапы становления и проблемы развития. – 2011. – № 174. – С. 148-154.
2. Кузьмин А.Е. Экономическая оценка организационных структур управления корпорациями / А.Е. Кузьмин, Л.С. Нождак, А.В. Муқан // Менеджер. – 2007. – № 1 (39). – С. 186-195.
3. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: учебник / Н.М. Мартыненко. – К.: Каравелла, 2003. – 496 с.
4. Сименко И.В. Качество систем управления предприятиями: методология, организация, практика: монография / И.В. Сименко. – Донецк: ДонНУЭТ, 2009. – 394 с.
5. Оценка и диагностика финансовой устойчивости предприятия: монография / М.А. Кизим, А. Забродский, В.А. Зинченко и др. – Х.: Издат. Дом «ИНЖЭК», 2003. – 144 с.
6. Шершнева И. Стратегическое управление: учебник / И. Шершнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
7. Колпачев В.Н. Оценка надежности организационных структур управления / В.Н. Колпачев и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-nadezhnosti-organizatsionnyh-struktur-upravleniya>

ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЖИДЧЕНКО В.Д.,

канд. экон. наук, профессор,

заведующий кафедрой экономики предприятия,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Наемные работники и собственники предприятия (персонал) формируют цели, активы, условия труда и инструменты управления в соответствии с основными функциями предприятия. В случае, если

человеческие действия могут интерпретироваться как намеренное и контролируемое средство (инструмент) для достижения определенной цели (решения проблемы), то это – деятельность. Когда предприниматель нанимает на работу других лиц, то возникают кадровые проблемы – с формированием состава персонала, эффективностью его использования. Покрытие потребности в персонале сопровождается проблемой вследствие того, что человеческий труд является ограниченным ресурсом; существует спрос на рабочую силу, имеющую различное качество; качество предлагаемых способностей не всегда соответствует требуемому работодателем; потребность в персонале, как правило, количественно изменяется с течением времени в результате изменения структуры производства и т.п. Существующий состав работников с течением времени изменяется как в количественном, так и в качественном отношении за счет повышения квалификации в свободное время, текучести кадров. Поэтому проблема формирования состава персонала требует специальных инструментов ее разрешения. Разрешение этой проблемы означает покрытие потребности в персонале в достаточном количестве, в нужном месте и в нужное время, с необходимыми навыками. Но это не означает, что скрытый в рабочей силе потенциал будет реализован в соответствии с ожиданиями владельцев предприятия. Это обуславливает возникновение второй проблемы – эффективности использования персонала.

Данная проблема заключается в том, что работники не всегда выполняют предъявляемые к ним требования, нередко не в состоянии выполнять свои полномочия, не имеют хорошей мотивации, иногда не способны соответствовать предъявляемым им требованиям в зависимости от обстоятельств. Причинами таких ситуаций являются следующие обстоятельства.

1. В зависимости от возникающих условий труда возникает новое содержание требований к поведению персонала и их относительная важность, что менеджмент не может заранее описать достаточно полно и точно.

2. Выбор персонала осуществляется на основе оценки и тестирования характеристик нанимаемого, которые не дают полной картины исследуемого объекта; зачисление на должность (рабочее место) не свидетельствует о достаточной пригодности лица к выполнению требований работодателя.

3. Выполнение всех требований организации не всегда является внутренней потребностью нанимаемого лица.

4. Выполнение требований работодателя предполагает, что работник в достаточной мере информирован, квалифицирован и мотивирован, имеет все возможности себя активно проявить. Но нередко этой возможности нет из-за недостаточной обеспеченности работника ресурсами, потерь рабочего времени и своего творческого подъема.

Поэтому решение таких проблем требует от менеджмента определенных, специфических инструментов: организации отбора и обучения сотрудников, механизма контроля за деятельностью персонала и четкой системы оплаты труда и премирования за инновационные методы работы.

Целесообразно подчеркнуть, что эффективность управления персоналом зависит, во-первых, от ситуационных переменных (качества руководителей, социально-экономических условий в коллективе), во-вторых, от уровня взаимодействия между менеджером и подчиненными работниками. Эффективность и результативность руководства достигается на основе следующей гипотезы: если поведение руководителя осуществляется по концепции V при существующей ситуации руководства S , то возникает результат действия руководства $W (Vi; Sj)$. Эту гипотезу можно представить схематично (рисунок).

Рисунок. Механизм достижения результативности управления персоналом

Учитывая, что процесс управления персоналом требует определенных затрат на руководство, то из данной схемы вытекает два направления повышения эффективности менеджмента:

- если имеет место ситуация осуществления руководства Sj , то, чтобы добиться результата W , следует выбрать (создать и стимулировать) поведение менеджера Vi ;

- если же сформировано поведение руководителя (личностные компетенции и действия) Vi , то следует создать условия для осуществления руководства Sj , чтобы добиться эффективных воздействий менеджмента W .

Как и для исполнителей, так и для менеджеров целесообразно планировать и поощрять результаты труда (по качеству, количеству, экономии

или производительности используемых факторов производства) и поведение в ходе производственной деятельности (инициатива, готовность к труду, надежность и готовность к кооперации, тщательность выполнения своих обязанностей и т.п.), ориентируя формы и системы оплаты труда на потенциальные способности и возможности работающего, вознаграждать их в зависимости от результативности, и осуществления эффективных инноваций.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАХАРОВ С.В.,

*канд. экон. наук, доцент, кафедры экономики и управления,
Южно-Российский государственный политехнический университет
им. М.И. Платова*

Важнейшим аспектом построения эффективного механизма реализации стратегии социально-экономического развития регионов является институциональное и инфраструктурное обеспечение бизнеса. Речь идет не только о развитии финансово-кредитных институтов, но и о содействии становлению соответствующей инновационной инфраструктуры, способствующей эффективной реализации и коммерциализации научно-технических разработок и нововведений в предпринимательстве и экономике в целом. Также требуется развитие инфраструктуры инновационного процесса, который включает систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово-экономическую систему, производственно-технологическую поддержку, систему сертификации и продвижения разработок, коммерциализацию идей, систему подготовки и переподготовки кадров, в том числе инновационных менеджеров. Все это могло бы послужить мощным толчком в развитии предприятий, что позволит значительно повысить конкурентоспособность товаров и услуг, а это, в свою очередь, будет способствовать более динамичному развитию территории. Подобная инфраструктура способна обеспечить эффективное функционирование не только наукоемкого сектора, но и инновационное развитие традиционных отраслей, что благоприятствует росту социально-экономического состояния населения и государства в целом. Таким образом, наличие комплексных проектов, постепенная их реализация способствует более динамичному развитию территории.

Успех реализации комплексных проектов на уровне региона (города, района) напрямую зависит от того, в какой степени в локализованных территориях удастся создать экономическую систему, максимально приближенную к идеальной, – с четкими правилами игры, минимальными бюрократическими издержками и максимально конкурентной средой, что

сделало бы инвестиционный климат в определенных зонах наиболее благоприятным.

Действительно, организация таких комплексных проектов, как особые экономические зоны (далее ОЭЗ), территории опережающего развития (далее ТОР), крупные порты, зоны территориального развития, региональные инвестиционные проекты, моногорода, приоритетные инвестиционные проекты, инновационные территориальные кластеры, индустриальные парки и технопарки в регионе позволяет, в первую очередь, стабилизировать и развивать социально-экономическое положение, обеспечивают развитие производственной инфраструктуры, повышают уровень качества жизни граждан, проживающих на данной территории.

Модель проведения анализа результатов деятельности комплексных проектов с позиции управляющих компаний или специально уполномоченных органов исполнительной власти в части социально-экономического развития должна показывать, соответствуют ли социально-экономические процессы, происходящие на территориях с особым статусом заявленной цели, приоритетам, и обеспечивает ли решение ключевых проблем региона. Кроме того, анализ должен выявлять отклонения или нарушения, возникающие в развитии проектов с соответствующей оценкой различного рода рисков (бюджетных, инвестиционных и пр.).

Поэтому необходимо применять новые методические подходы к оценке функционирования комплексных проектов. Для этого следует выделить параметры оценки, а именно:

1. Нормативно-правовое обеспечение.
2. Формирование систем управления, контроля и мониторинга.
3. Обустройство территории и информационное обеспечение.
4. Социально-экономические результаты и уровень развития производственной инфраструктуры.

Эффективность функционирования комплексных проектов определяется по следующим критериям социально-экономического развития: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, уровень производительности и реального производства продукции, внешнеэкономическая деятельность, развитие туризма и рекреации, занятость населения, расчеты с бюджетом, реализация экологических программ.

Сегодня становится очевидным, что отсутствие комплексных проектов развития территорий приводит к тому, что и предприятия, находящиеся на определенной территории, и сама территория просто перестают развиваться. Нет так называемого «толчка» для развития региона, нет никаких улучшений для населения (социальных, экономических, инфраструктурных), в результате чего регион «застывает». При помощи комплексных проектов развития территории, таких как ОЭЗ, ТОР, моногорода и т.д., можно наблюдать не только положительную динамику с точки зрения

экономических показателей, но и с точки зрения повышения уровня развития и удовлетворенности населения. Это связано с тем, что все комплексные проекты направлены, прежде всего, на привлечение инвестиций в развитие региона, в том числе иностранных. А инвестирование в развитие отдельного региона способствует росту благосостояния страны в целом.

Таким образом, применение описанных выше параметров оценки комплексных проектов позволит избежать рисков в части нормативно-правового и социально-экономического обеспечения. Экономические зоны и территории со специальным режимом, в зависимости от поставленных задач, позволяют расширить масштабы внешнеэкономического сотрудничества, решать проблемы занятости, обеспечивать рост жизненного уровня населения и активизировать научно-техническую деятельность. Но для того, чтобы опыт зонирования был положительным, важно учитывать как общие закономерности развития комплексных проектов, так и их специфические черты, которые должны быть адаптированы к экономике региона.

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗУБРЫКИНА М.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Главной задачей стратегического управления выступает формулировка и дальнейшая реализация экономически выгодной для угледобывающего предприятия стратегии, которая требует использования современных нестандартных организационных и управленческих решений.

Эффективная управленческая стратегия угледобывающим предприятием (шахтой) представляет собой процесс проектирования вероятного или логического будущего. Стратегические планы основываются на трех элементах, а именно: начальное состояние, цель (конечное состояние); процессы. Цель стратегического планирования заключается в соединении этих элементов, чтобы с наименьшими затратами достигнуть наибольшей эффективности, т.е. максимизировать результаты деятельности предприятия.

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют современные методические документы, регламентирующие процесс планирования деятельности угледобывающих предприятий, шахты не имеют долгосрочных и среднесрочных планов развития производства, поэтому разработка механизма повышения эффективности управленческой

деятельности угледобывающих предприятий является актуальной проблемой для развития экономики республики.

Рисунок. Структура элементов механизма повышения эффективности стратегии управленческой деятельности предприятия

Механизм повышения эффективности стратегии управленческой деятельности угледобывающих предприятий Донецкой Народной Республики – это совокупность организационных форм реализации, инструментов и методов управления, направленные на повышение эффективности стратегического управления деятельностью.

В рамках механизма происходит взаимодействие между структурными единицами предприятия, а также взаимодействие самого предприятия с другими субъектами экономических отношений, с целью обеспечения эффективности стратегии управленческой деятельности угледобывающих предприятий.

Для обеспечения описанного выше механизма повышения эффективности управленческой деятельности угледобывающих предприятий выделяют следующие элементы, которые войдут в механизм повышения эффективности управленческой деятельности предприятия, для наглядности они отражены на рисунке.

На основе содержания процессов механизма и исходя из представленной схемы, выделяют следующие экономические интересы субъекта управления, которые будут способствовать повышению эффективности деятельности предприятия:

1. Повышение эффективности процессов, которое будет заключаться в следующем:

- оптимизации процессов: сокращение длительности процессов, снижение простоев, снижение количества и уровня отклонений в качестве продукции и услуг, снижение себестоимости;

- оптимизации бизнес-процессов: финансовая оптимизация, снижение складских запасов, повышение оборачиваемости оборотных средств, более точная оценка кредитоспособности;

- бенчмаркинг: использование лучшего опыта, более точное прогнозирование, планирование;

- использование информационных технологий: рост управляемости, повышение качества обслуживания клиентов, рост производительности труда, сокращение численности технического персонала.

2. Получение доступа к менее затратным источникам финансирования. Устойчивое положение на рынке в борьбе с конкурентами:

- удовлетворенность клиентов, лояльность потребителя, рост доли рынка и прибыли;

- социальная значимость предприятия, доверие к бизнесу, поддержка государства;

- более выгодные условия закупок, лучшие условия в каналах распределения.

Разработка механизма стратегии управленческих решений играет ведущую роль среди множества разнообразных управленческих решений, принимаемых на шахтах, поскольку они определяют пути развития шахты. Отсутствие научно обоснованных подходов к формированию стратегических управленческих решений приводит к недостаточно эффективной направленности годовых и перспективных планов предприятий, что не позволяет стабилизировать работу шахт и создать условия для их развития.

Литература

1. Комиссарова М.А. Стратегическое управление предприятиями угледобывающей промышленности: дис ... д-ра экон. наук: 08.00.05. – Ростов н/Д, 2014. – 269 с.

2. Акмаев А. Планирование добычи угля на шахтах на основе использования метода ограничения / А. Акмаев, И. Марушкевич, Р. Белозерцев // ЭПУ. – 2005. – № 1. – Энергоресурсы. – Уголь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.epu.kiev.ua/ALL/2005/01/05.htm>.

3. Пучков Л.А. Методологические принципы и решения по развитию угольных шахт: отдельные статьи / Л.А. Пучков, Н.П. Красюк, С.Е. Решетов // Горный информационно-академический бюллетень. – 2003. – № 8. – 35 с.

4. Шанин И.И. Классификация показателей оценки эффективности экономической деятельности промышленного предприятия / И.И. Шанин, Т.Л. Безрукова, А.Н. Борисов // Общество: Политика, Экономика, Право. – 2012. – № 1.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИВАНОВА О.К.,

*аспирантка кафедры менеджмента непроеизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Социально-экономические процессы, переживаемый республикой кризис заставляют предприятия искать новые пути повышения эффективности, и важную роль в этом играет кадровый потенциал, своевременная оценка, развитие и управление которым поможет расширить возможности предприятия, повысить конкурентоспособность на рынке и обеспечить развитие [1].

Кадровый потенциал – совокупность личностных характеристик персонала, способностей и потенциальных возможностей, которые за счет проводимой правильной кадровой политики и стратегии могут быть использованы для достижения целей организации.

Реализация целей и задач управления кадровым потенциалом предприятия осуществляется через кадровую политику.

В широком смысле - это система правил и норм, приводящих человеческие ресурсы в соответствии со стратегией фирмы. Поэтому все мероприятия по работе с кадрами - отбор, составление штатного расписания, аттестация, обучение, продвижение - заранее планируются и согласовываются с общим пониманием целей и задач организации.

В узком смысле - это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во взаимоотношениях людей и организации: в этом смысле, например, фраза «кадровая политика нашей фирмы состоит в том, чтобы брать на работу людей только с высшим образованием», могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса [2].

К сожалению, в современных условиях сложилась тенденция, когда на предприятии отсутствует не только кадровая стратегия, но и кадровая политика. Как правило, в условиях кризиса на предприятии кадровая работа сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий, речь идет о «пассивной» кадровой политике, что приводит к уменьшению производительности труда, соответственно, ухудшению качества производимой продукции, сокращению конкурентоспособности предприятия [3].

Кадровая служба, как правило, не имеет ни прогноза кадровых потребностей, ни средств оценки персонала. Как правило, отражена на уровне информационной справки о персонале без должного анализа

кадровых проблем и причин их возникновения, и, соответственно, без вариантов решения данных проблем.

Старые механизмы формирования кадрового потенциала и пассивная кадровая политика на предприятиях порождают следующий ряд проблем:

- * несоответствие кадровой политики требованиям быстро меняющейся ситуации в условиях кризисных явлений;

- * несовершенство законодательной базы, которая бы предоставляла кадровым процессам системности, научности и высокой организованности с учетом европейских стандартов;

- * отсутствие стратегического планирования и стратегического управления кадрами;

- * неустроенность, слабая функциональная определенность структур по работе с персоналом, недостаточная квалификация персонала кадровых служб, что ведет к неэффективности, несогласованности подходов в кадровом менеджменте на всех уровнях.

Такое положение мешает активной профессионализации многих видов экономической деятельности, профессиональной самореализации людей практически во всех сферах общественного производства.

В условиях кризиса и быстроменяющейся внешней среды особо актуальным становится стратегическое управление персоналом, в связи с чем в мировой практике наблюдается тенденция переноса акцента в деятельности служб управления персоналом на стратегические функции. Стратегическая направленность предполагает ориентацию кадровой работы на реализацию стратегических целей предприятия, соответствие кадровой политики стратегии предприятия. На стадии спада важнейшими направлениями кадровой политики становятся оптимизация персонала и его развитие, социальная адаптация и поддержка корпоративной культуры, которые позволяют опережать развитие кризисных явлений, уменьшать социальную напряженность, преодолевать сопротивление изменениям, активизировать инновационную деятельность и достигать главной цели - выживание организации с наименьшими потерями кадрового потенциала.

Таким образом, кадровый потенциал определяет уровень конкурентоспособности организации, экономическую эффективность и перспективность долгосрочного и надежного присутствия организации на рынке.

Литература

1. Балынская Н.Р. Система управления кадровым потенциалом современной организации / Н.Р. Балынская, Н.В. Кузнецова, О.Н. Сеницына // Вопросы управления. – 2016. – № 2 (39) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2016/02/28/> (Дата обращения: 18.04.2017 г.)

2. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: учебник / Ю.Г. Одегов. – М.: Академический Проект, 2010. – С. 345-352.

3. Пчельникова Т.Г. Особенности управления кадровым потенциалом современной организации / Т.Г. Пчельникова // Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века. – 2012. – С. 52-58) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bgscience.ru/lib/10906/> (Дата обращения: 18.04.2017 г.)

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИВАНОВА Т.Л.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность проблемы диагностики и оценки эффективности управления предприятием обусловлена отсутствием единых общепринятых подходов к ее решению. Как отмечает Дж.К. Лафта, «эффективность управления представляет собой проблему, имеющую ряд аспектов». Она в значительной степени зависит от сложности и масштабов социально-экономической системы. Согласно кибернетическому закону необходимого разнообразия (англ. The Law of Requisite Variety), выдвинутому пионером в области исследования сложных систем Уильямом Россом Эшби, для решения современных проблем, стоящих перед предприятием, нужно строить все более сложные системы управления. Однако американский учёный в области социальных, политических и экономических наук, лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон пришел к заключению о том, что отдельные люди и целые организации несостоятельны решить проблемы, сложность которых превышает определенный уровень, на основании чего он счел необходимым ввести понятие ограниченной рациональности. Объединяя постулаты двух полярно противоположных подходов, приходим к выводу, что проблема эффективности управления лежит в плоскости компромисса между достижением необходимого разнообразия и обеспечением ограниченной рациональности, или консенсуса между необходимой сложностью и одновременно достаточной простотой управления социально-экономической системой. Это требует от органов управления и практической деятельности формирования широкой идеологии управления, которая предполагает многовекторную критериальность и множественную оценку эффективности и результативности управления системами, которые также требуют отдельного рассмотрения. Так, результативность выражает меру устойчивости управления, которая характеризуется степенью приближения к запланированному состоянию объекта управления, целям и показателям управленческой деятельности.

Категория эффективности, в широком смысле слова, означает получение необходимого максимального результата с наименьшими затратами в относительном выражении $\text{Эф}=\text{Э}/\text{З}$. Однако категория эффективности управления, несмотря на значительную корреляцию с данной оценкой, является намного более сложноструктурированной. Введем определение, в котором сделаем акцент на ведущих агрегатах внутренней структуры эффективности управления.

В частности, в качестве универсального критерия эффективности управления будем рассматривать отношение мультипликативного полезного результата управления, идентифицирующего его экономический, социальный и социально-экономический эффект, к затратам, обуславливающим разработку, создание и эксплуатацию системы управления. Очевидно, что эффективность управления тесно коррелирует с экономической эффективностью производства, однако представляет собой более сложную и трудно определяемую как содержательно, так и количественно характеристику. Хрестоматийно различают абсолютную и относительную эффективность, которые являются классикой теории эффективности и обуславливают целесообразность сопоставления результатов производства и ресурсов, затраченных на их достижение в абсолютном и относительном выражениях. Рассчитывают более шестидесяти частных показателей экономической эффективности деятельности предприятия, к которым относятся рентабельность, оборачиваемость оборотных средств, фондоотдача, фондоемкость, окупаемость капитальных вложений, производительность труда, соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы и др.

Однако данные оценки не способны в полной мере раскрыть эффективность управления, для определения которой необходимо разработать методологию на основе принципов синергетики и междисциплинарных исследований, включающую ряд научно-методических подходов:

1. Подход стратегического планирования - оценка достигнутого уровня развития предприятия и перспектив роста бизнеса в формате методов стратегического планирования, разработки и реализации набора конкурентных стратегий. Управление должно быть настолько эффективным, чтобы предприятие обеспечивало выполнение своих стратегий.

2. Программно-целевой подход – оценка в контексте степени достижения стратегических целей планов-программ их реализации для решения поставленных задач, обеспечения намеченных экономических показателей, прогнозных проектов.

3. Ресурсно-компетентносный подход – оценка эффективности управления в зависимости от степени использования ресурсов, прежде всего управленческих и трудовых, который подразумевает, что основой успеха является эксклюзивная модель поведения хозяйствующего субъекта и всемерное развитие уникальности сочетания ресурсов и компетенций,

обеспечивающее инновативность деятельности, в результате чего появляется инновационный конкурентоспособный продукт.

4. Интегративно-комплексный подход - оценка динамических трендов и перспективных тенденций изменения основных экономических показателей, сопоставление их с нормативными величинами, среднеотраслевыми, региональными индикаторами, аналогичными показателями ведущих в отрасли компаний или основных конкурентов, сочетающий в себе все предыдущие подходы. При этом исходной задачей является определение состава показателей, с помощью которых можно оценить эффективность.

Подводя итог, следует отметить, что не существует единого непреложного стандарта определения рейтинга эффективности управления предприятием. Объективно можно выделить следующие виды оценки эффективности управленческой деятельности: по целям (определение уровня и направлений развития системы управления); по характеру оценки (методологический, функциональный, экономический, социальный, организационный, технологический, правовой аспекты); по взаимосвязи общей системы управления и управляемого объекта (с позиций всей социально-экономической системы и системы управления как части целого); по объекту оценки (комплексная оценка всей системы управления и составляющих ее компонентов); по направленности оценки (динамические, или процессные, и статические, или структурные, характеристики системы управления); по критериям оценки (абсолютная и относительная, количественная и качественная); по методам оценки (экспертная, балльная, коэффициентная, экстраполяция, эвристическая, сравнительная, балансовая, системная и др.).

Согласно принципу Паретто, 80% усилий и внимания менеджмента нужно уделять 20% основных подсистем, функций, бизнес-процессов, которые в наибольшей степени влияют на результаты деятельности. При этом задача заключается в том, чтобы определить эти самые важные 20% и сконцентрировать на них внимание и усилия. Далее предлагается разработать интегративный алгоритм комплексной оценки совокупности рассмотренных показателей, взвешенных по значимости в ряду прочих и ранжированных по степени влияния на предприятие.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

ИОВЕНКО М.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Вопросы обеспечения информационной безопасности в настоящее время находятся под пристальным вниманием ученых, политиков, государственных деятелей, а также граждан и их объединений. Для современного общества характерен сопутствующий его развитию процесс информатизации, который приобрел глобальный, общемировой характер, и создает все новые угрозы безопасности личности, общества и государства.

Однако цели государственной информационной политики не всегда достигаются прозрачными и «честными» методами. Государство также может и манипулировать информацией для выполнения своих задач. Особенно широко манипулятивные методы в информационной политике применяются во время политической или экономической нестабильности, с которой, в частности, после присоединения Крыма и начала экономического кризиса, столкнулись граждане Российской Федерации.

Ключевыми инструментами реализации информационной политики являются органы средств массовой информации (СМИ). В силу своих особенностей и массовости, телевидение является наиболее значимым из органов СМИ. Почти каждый гражданин в государстве имеет доступ к телевидению, а новостные передачи были и остаются основным источником информации для населения.

Кроме этого, в теоретическом плане понятие «информационное общество» становится все более и более актуально. Информация превратилась в наиважнейший ресурс, и, следовательно, требует грамотного управления собой на самых глобальных уровнях. Отметим также, что единой позиции относительно содержания самого понятия «государственная политика» до настоящего момента не выработано. Ученые и мыслители в разные периоды предлагали разнообразные определения государственной политики, подчеркивая те или иные ее аспекты. Современные исследователи особое внимание уделяют субъектам (прежде всего органам государственной власти), содержанию и целям осуществления государственной политики, рассматривая ее как в статике (цели, принципы, нормы, комплекс мер и мероприятий и т.п.), так и в динамике (политический процесс деятельность и т.п.).

Перечисленные выше факторы обуславливают актуальность исследования и необходимость постоянного совершенствования государственной информационной политики.

Вопросы обеспечения информационной безопасности в настоящее время находятся под пристальным вниманием ученых, политиков, государственных деятелей, а также граждан и их объединений. Для современного общества характерен сопутствующий его развитию процесс информатизации, который приобрел глобальный, общемировой характер, и создает все новые угрозы безопасности личности, общества и государства. Ценность информации, необходимость ее эффективного использования обуславливают необходимость принятия государственных решений и

разработки политической стратегии в информационной сфере, которые до сих пор не приняты и не работают в Донецкой Народной Республике. Сформированная концепция государственной информационной политики обеспечит стабильность общества и его всестороннее развитие.

В качестве методов повышения эффективности подобных методов и развития государственной информационной политики в целом логично предпринять такие шаги, как разработка структурированной программы такой политики, обладающей нормативно-правовым характером, развитие существующих и разработка новых манипулятивных методов воздействия на общественное сознание через органы СМИ.

Наиболее значимые приоритеты управления процессами обеспечения информационной безопасности заключаются в следующем. Во-первых, это стратегическое управление всеми сферами жизни государства. Такое управление должно базироваться на распределении видов деятельности, многоканальности форм, а также способов развития как экономики и общества, так и личности. Во-вторых, это, конечно же, воспитание у граждан гордости за страну и духа единства. В-третьих, управленческие процедуры должны быть открытыми и демократичными, а финансовый менеджмент достаточно прозрачный. И последнее, приоритетными должны быть перспективные цели, а не текущее потребление. Этого можно достичь за счет централизации базовых функций управления и материальных ресурсов для решения стратегических задач.

Именно информационная безопасность с позиции государства должна быть обеспечена с учетом стратегических приоритетов развития соответствующих отраслей народного хозяйства. Это может быть достигнуто только путем высокоэффективного стратегического управления государством в части обеспечения национальной безопасности.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КАКУНИНА А.А.,

*ст. преподаватель кафедры «Экономика и маркетинг»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Гарантией устойчивого социо-эколого-экономического развития отечественной экономики является трансформация многих промышленных, в том числе угледобывающих предприятий. Проблемы, связанные с глобализацией и жесткой конкуренцией за рынки сбыта своей продукции, обусловленной рядом факторов, в том числе специфических, могут быть решены с помощью специфики управленческой деятельности. Практика современных российских и европейских горных компаний, функционирующих в системе КСО (корпоративной социальной ответственности), доказывает

высокую результативность устойчивого социального развития, способствующего повышению уровня экономического роста [1].

В ряде исследований зарубежных и российских ученых отмечается устойчивая связь между социальной ответственностью промышленного предприятия и его финансовыми результатами. Сегодня экономика республики находится на стадии становления, которой характерны определенные элементы, в силу сложившихся обстоятельств, социальной и экономической нестабильности. Следует учесть опыт российских и зарубежных промышленных предприятий, которые с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности своей продукции и устойчивого уровня финансовой стабильности достаточно эффективно внедряют элементы КСО.

Российские ученые трактуют КСО как «добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума» [2].

В научных исследованиях Мартяковой Е.В. корпоративная социальная ответственность трактуется как «подход, используемый многими международными компаниями для управления нефинансовыми рисками, которые могут повлиять на финансовые показатели деятельности компании в будущем». Отечественные угледобывающие предприятия, обладающие огромным потенциалом, способны уже сегодня, преследуя стратегические цели (повышение конкурентоспособности продукции, соответствие международным стандартам, привлечение иностранных инвесторов), выйти на фундаментальные уровни КСО (например, уровень законопослушности, который предусматривает: выплату своевременной заработной платы не ниже минимальной, утилизацию отходов производства, соответствие стандартам безопасности продукции; обеспечение условий безопасности труда работников; развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации).

Основными принципами корпоративной социальной ответственности в топливно-энергетическом комплексе республики должны стать: налаживание тесных и долгосрочных отношений с потребителями, работниками, поставщиками и другими деловыми партнерами; получение репутации надежного промышленного предприятия, которое ответственно относится к решению социальных и экологических проблем; ориентация на потребителя, лидерство в качестве; повышение конкурентоспособности своей продукции, продвижение её на мировой рынок; новаторство, непрерывное совершенствование; формирование сегмента квалифицированной и мотивированной на высокую производительность рабочей силы.

Выгоды отечественных угледобывающих предприятий при реализации принципов КСО следующие: обеспечение общественной репутации угледобывающего предприятия; рост доверия населения к деятельности

промышленного предприятия, его продукции; повышение профессионализма и развитие кадрового потенциала на угледобывающих предприятиях, обеспечение лояльности персонала; возможность формирования безопасной среды деятельности и развития угледобывающего предприятия благодаря собственной корпоративной политике; соответствие нормам и стандартам мирового экономического сообщества; возможность формирования партнерских отношений с собственными структурами, общественностью и СМИ.

Роль государства должна заключаться в содействии развитию корпоративной социальной ответственности угледобывающих предприятий путем сочетания инициативных мер государственной политики с применением, в случае необходимости, средств дополнительного регулирования, как механизмов стимулирующего характера (например, обеспечение благоприятных правовых, финансовых, налоговых и организационных условий для развития КСО в угледобывающей отрасли; внедрение политики социальной ответственности и реализация социально значимые программ; проведение государственной информационной кампании с целью разъяснения роли КСО в развитии общества путем публикации статей и подготовки тематических телепрограмм в государственных средствах массовой информации и т.д.) [3].

Литература

1. Пономаренко Т.В. Корпоративная социальная ответственность угольной отрасли (практика российских и европейских компаний) / Т.В. Пономаренко, О.А. Маринина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-ugolnoy-otrasli-praktika-rossiyskih-i-evropeyskih-kompaniy>
2. Франкевич Ж.А. Формирование рациональной системы корпоративной социальной ответственности угольной компании / Ж.А. Франкевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=9496267>
3. Охріменко О.О. Соціальна відповідальність: навчальний посібник / О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КАКУНИНА А.А.,

*ст. преподаватель каф. «Экономика и маркетинг»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,*

ЛОТХОВА Л.В.,

*студентка,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших отраслей всей экономики республики. Огромную роль для отечественной экономики играет сейчас увеличение производства и реализации продукции предприятиями ТЭК, обеспечение их конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. На сегодняшний день в сложных социально-экономических и политических условиях для любого промышленного предприятия главной проблемой остается обеспечение финансовой устойчивости.

Финансовая устойчивость промышленного предприятия является особо важным индикатором устойчивого развития субъекта хозяйствования в современных рыночных условиях. Конкурентное преимущество, обеспечиваемое высоким уровнем финансовой устойчивости, наделяет субъектов хозяйствования дополнительными возможностями при получении кредитных ресурсов, при подборе поставщиков сырья, а также определенной инвестиционной привлекательностью.

Цель диагностики финансовой устойчивости заключается в определении способности предприятия противостоять негативному воздействию различных факторов, влияющих на его финансовое состояние. Отсутствие конкретного метода для оценки каждого предприятия определяет проблемы диагностики финансовой устойчивости субъектов хозяйствования в целом. В научном сообществе также не существует единства мнений относительно определения сущности дефиниции «финансовая устойчивость».

Устойчивость предприятия – финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед работниками, другими организациями, государством, благодаря достаточным доходам и соответствию доходов расходам [1].

Финансовая устойчивость промышленного предприятия - это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней

и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Для обеспечения финансовой устойчивости промышленное предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности.

Рациональная структура капитала предприятия позволяет вовремя платить по долговым обязательствам, расширяя при этом деятельность предприятия за счет заемных кредитных ресурсов [2].

Формирование методики строится на следующих концептуальных основах, позволяющих оценивать уровень финансовой устойчивости промышленного предприятия с системных позиций, а именно: принцип системного подхода; принцип комплексности анализа; принцип сопоставимости и измеримости показателей; принцип ограниченности числа анализируемых показателей; принцип универсальности; принцип достоверности; принцип полноты.

Концептуальная схема диагностики уровня финансовой устойчивости промышленного предприятия должна включать: разработку целей исследования; формирование задач исследования; определение принципов исследования; определение направлений исследования; формирование системы оценочных показателей; разработку инструментария оценки; анализ показателей финансовой устойчивости промышленного предприятия; расчет количественных значений показателей; нахождение интегрального уровня финансовой устойчивости промышленного предприятия; характеристику уровня финансовой устойчивости промышленного предприятия; формулировку выводов по итогам исследования; разработку мероприятий по повышению уровня финансовой устойчивости промышленного предприятия.

Методический инструментарий диагностики уровня финансовой устойчивости предприятия включает в себя определение абсолютных значений анализируемых показателей по составляющим устойчивости (коэффициент автономии; коэффициент финансовой зависимости; коэффициент соотношения заемных и собственных средств; коэффициент маневренности собственных оборотных средств; коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов; коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования; коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами; коэффициент сохранности собственного капитала).

Для повышения достоверности расчетов и приведения всех показателей к единой форме, экспертами устанавливаются весовые значения показателей. Все рассчитанные значения переводятся в относительные величины путем присвоения им балльных значений по 5-балльной шкале.

Наивысшему значению соответствуют 5 баллов, наименьшему - 0 баллов. Для получения интегральной групповой оценки находится сумма всех рассчитанных показателей (их балльных значений), умноженных на весовой коэффициент.

Литература

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2010. – 860 с.
2. Могзоев А.М. Система финансовой устойчивости промышленного предприятия / А.М. Могзоев, И.Н. Шадрин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0/Desktop/sistema-finansovoy-ustoychivosti-promyshlennogo-predpriyatiya.pdf>

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КЛИМОВА П.А.,

*преподаватель кафедры менеджмента непроектируемой сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях социально-экономической нестабильности более устойчивыми к отрицательным тенденциям внешней среды оказываются промышленные предприятия, поскольку именно они, заботясь о сохранении и благополучии работников и гражданского общества, достаточно скоро демонстрируют возвращение на траекторию социально-экономического роста, и как следствие, у которых уровень социальной ответственности более высокий. Это свидетельствует о том, что социальная ответственность является одной из сфер деятельности аппарата управления промышленным предприятием, и обуславливает необходимость развития механизма ее реализации.

Характерными особенностями реализации социальной ответственности на промышленных предприятиях в настоящее время являются слабая выраженность признаков партнерских взаимоотношений между государством, предпринимательскими структурами и некоммерческими организациями и реализация исключительно в вопросах взаимного обмена ресурсами. При этом установлено, что, в зависимости от характера их взаимодействия, они имеют разные ресурсы и возможности для участия в решении экономических, экологических и социальных проблем. Кроме того, использование механизмов и инструментов социальной ответственности на промышленных предприятиях носит преимущественно несистемный, фрагментарный характер, а реализация программ и проектов социальной

ответственности большинства промышленных предприятий если и имеет место, то в основном направлена на их внутреннюю среду.

Сегодня социальная ответственность в Донецкой Народной Республике находится на стадии становления. Самыми активными в этой сфере могут стать, во-первых, крупные и малые предприятия и организации, которые в течение последних лет совершенствуют свою деятельность, используя принципы концепции Всеобщего управления качеством, во-вторых, промышленные предприятия, которые смогут создать условия для перехода на современные международные стандарты в сфере социальной ответственности.

В Донецкой Народной Республике сегодня формируется собственная политическая, управленческая, интеллектуальная, духовная, и бизнес-элита. Одним из условий устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, переживающей трансформацию политико-экономического устройства, является согласие в обществе, которое достигается посредством реализации социального партнерства, в частности, взаимодействия промышленных предприятий и органов государственной власти на принципах комплексности, системности, приоритетности, распределения рисков и сбалансированности интересов сторон. Однако в настоящее время данный процесс не обеспечен в полной мере законодательно, институционально, организационно.

Безотлагательность решения задачи социально-экономического развития в условиях несовершенства законодательной базы, снижения социально-экономических показателей деятельности промышленных предприятий, низкого уровня социальной ответственности обусловили актуальность темы исследования и необходимость определения путей развития механизма реализации социальной ответственности промышленных предприятий.

Проведенный анализ составляющих механизма реализации социальной ответственности позволил выявить степень проникновения социальной ответственности в деятельность промышленных предприятий Донецкой Народной Республики, которая отражает в основном коммерческий подход, и сделать вывод о недостаточности имеющегося нормативно-правового обеспечения для реализации принципов социальной ответственности; отсутствии эффективного механизма, а также методов и инструментов реализации социальной ответственности; отсутствии эффективной системы стимулирования и мотивации реализации социальной ответственности промышленными предприятиями Донецкой Народной Республики.

Таким образом, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития промышленным предприятиям необходимо не только иметь отлаженную систему управления, ориентированную на внутреннюю среду, но также необходимо выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с органами государственной власти (для получения государственной помощи в различном ее проявлении), с органами местного самоуправления, обществом в целом и другими заинтересованными сторонами.

Принимая во внимание зарубежный опыт, следует отметить, что необходимыми условиями для реализации социальной ответственности промышленными предприятиями в Донецком регионе должны стать: разработка и принятие нормативно-правового обеспечения в отношении социальной ответственности; создание отдельных органов или назначение ответственных лиц на уровне государственной власти, местного самоуправления, предприятия, которые бы в соответствии с законодательством занимались организацией, внедрением и контролем над реализацией принципов социальной ответственности; подготовка будущих специалистов образовательными организациями, а также руководителей, менеджеров разного уровня; внедрение в практику управления предприятиями международных стандартов и социальных отчетов.

Литература

1. Климова П.А. Пути развития механизма реализации социальной ответственности / П.А. Климова // Менеджер. Вестник ДонГУУ. – 2015. – № 3 (73). – С. 207-212.
2. Климова П.А. Концепция социального партнерства как форма институционального обеспечения устойчивого социально-экономического развития / П.А. Климова // Менеджер. Вестник ДонГУУ. – 2015. – № 4 (74). – С. 199-206.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОВРАНКОВА Е.А.,
*аспирантка кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современной мировой экономической ситуации кадровый потенциал играет важную роль для успешной деятельности любого предприятия. Эффективная деятельность современных предприятий невозможна без применения методов проектного и инновационного менеджмента. При этом одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешную рыночную деятельность в условиях неопределенности и обострения конкуренции, является качественная подготовка персонала. Изменившиеся социально-экономическая ситуация в Донецком регионе, выдвинувшая ряд новых требований к профессиональным компетенциям работников, и обусловила необходимость внесения изменений в подготовку специалистов.

Экономическая ситуация на предприятиях в Донецком регионе предъявляет требования к персоналу, ранее на которые не акцентировали внимания – это способность в любой ситуации своевременно использовать свою компетенцию, то есть использовать свою квалификацию: знания, умения, навыки. Если проблем с квалификацией не возникает, то вопросы по обеспечению скоординированности действий менеджеров остаются нерешенными. В данной ситуации будет играть решающую роль конкордация персонала. Конкордация – это процесс формирования установок, интересов, умений и навыков субъектов, дающих возможность осуществлять ему свою жизнедеятельность, согласуясь с деятельностью и нормами поведения других членов данного сообщества [1, 2, 3].

Конкордация позволяет реализовать управленческий прием: управление и организация «малой кровью» материальными, энергетическими и информационными потоками, которые приводят к значительным результатам.

Одним из современных авторов, использующих в своих трудах данный метод, является И.В. Прангишвили. Данный автор в своих работах вводит понятие «резонансного» управления.

«Резонансное» управление характеризуется возможностью перевода системы из исходного состояния в требуемое при минимальных затратах управленческих ресурсов. Основная идея работы И.В. Прангишвили состоит в доведении сложной исходной системы до некоторой «критической» точки, в которой система начинает проявлять внутренние «колебания». Тогда даже небольшие воздействия способствуют ее энергетическому переходу в необходимое состояние. Именно эти явления автор называет «резонансным» управлением. Такое внешнее резонансное воздействие подталкивает систему на путь саморазвития [4].

Говоря о резонансном управлении, А.И. Пригожин подчеркивал большую роль синергетических эффектов. В своей книге он выделял факторы, приводящие к резонансам в различных социально-экономических системах:

1. Естественные синергетики:

- такие жизненные ценности людей, которые в определённых условиях могут мобилизовать их высокую активность;
- личности и группы, способные к творчеству, пассионарности, харизме, лидерству;
- эмоции, чувства, социальные настроения, вызывающие подъём активности людей;
- взаимное сравнение, вызывающее состязательность и конструктивное напряжение в социальной среде.

2. Искусственные синергетики:

- инновации базового типа, порождающие вторичные и третичные нововведения;

- цели стратегического уровня;
- методы работы, мотивации, выработки решений, дающие соответствующие эффекты [5].

Таким образом, одной из главных проблем наших управленцев является несвоевременное скоординирование действий при принятии какого-либо решения, а использование данного метода позволит добиться резонанса в деятельности управленцев и получить ощутимый результат.

Литература

1. Конкордация. Социологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vslovar.ru/slovo/konkordatzija>
2. Артемьев В.Б. Конкордация – критерий и средство повышения эффективности и безопасности производства / В.Б. Артемьев, А.Б. Килин, А.С. Костарев, В.П. Кавышкин, В.А. Галкин, А.М. Макаров // Уголь. – 2014. – Март. – С. 68-72.
3. Артемьев В.Б. Подходы к формированию системы управления конкурентоспособностью персонала / В.Б. Артемьев, Н.В. Галкина, В.Ф. Горшенин // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 6. – Экономика. – Вып. 31. – С. 11-16.
4. Прангишвили И.В. Повышение эффективности управления сложными организационными и социально-экономическими системами / И.В. Прангишвили // Проблемы управления. – 2005. – № 5. – С. 28-32.
5. Пригожин А.И. Дезорганизация. Причины, виды, преодоление / А.И. Пригожин. – М.: Альпина Бизнес Букс; Альпина Паблишерс, 2007. – 408 с.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

КОЗИНА Н.Ю.,
*начальник отдела торговли Департамента развития торговли и
потребительского рынка
Министерства промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики,
аспирант кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Наращивание объемов внутреннего потребительского рынка, рост благосостояния населения, обеспечение социальной стабильности в значительной степени зависят от эффективного функционирования торговой деятельности в Республике.

Проблемы обеспечения эффективного функционирования сферы торговли и ее развития невозможно решать без регулирующей роли государства.

Торговля оказывает значительное влияние на развитие производства, поскольку наиболее оперативно реагирует на любые изменения в экономической и политической ситуации в стране.

Следует особо отметить вклад торговли и в общее развитие предпринимательства в Республике, так как зачастую именно торговля является «стартовым» видом бизнеса для многих субъектов хозяйствования и становится местом работы в переходные периоды и периоды становления государства, когда основное производство не работает. В этой связи особенно важна низкзатратная с точки зрения инвестиций инфраструктура розничной торговли, в том числе рынки и ярмарки, позволяющая начать бизнес с минимальными вложениями со стороны хозяйствующего субъекта [1].

Государство заинтересовано в увеличении количества торговых объектов разных форматов, так как это увеличивает конкуренцию, создает более комфортную среду для потребителей и расширяет каналы сбыта для местных товаропроизводителей.

При этом необходимо четкое регулирование механизмов контроля за соблюдением норм и правил, при четком определении полномочий органов власти в сфере внутренней торговли.

Среди проблем, которые существуют сейчас в торговле: недостаточная обеспеченность торговыми площадями современных форматов, отсутствие требований к уровню образования продавцов, что влияет на повышение качества обслуживания и на результаты торговой деятельности, неурегулированность отношений между поставщиками товаров и ритейлерами, что в совокупности приводит к росту цен на товары повседневного спроса [2].

Одна из наиболее сложных проблем – это отношения государства и бизнеса. Практика экономически развитых стран указывает на необходимость государственного регулирования рыночных отношений, при этом необходимо определить пределы государственного вмешательства в деятельность рынка.

Отсутствие механизмов государственного регулирования внутренней торговли приводит к тому, что часть розничного товарооборота уходит в тень. Соответственно, это не только приводит к полному отсутствию налоговых платежей в госбюджет от данного вида деятельности, но и становится своеобразной платформой для формирования коррупционных процессов в сфере внутренней торговли в процессе взаимодействия ее операторов с соответствующими государственными органами.

На сегодня отсутствует порядок предоставления местными исполнительными органами власти согласований на торговлю, не определен порядок организации торговой деятельности в части режима работы объектов торговли, отсутствует порядок осуществления товарных интервенций в

розничную торговую сеть и насыщенность рынка социально значимыми товарами.

Система государственного регулирования должна предусмотреть усиление требований к порядку осуществления торговой деятельности, проявлений недобросовестной конкуренции, усиления защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют торговлю, всестороннюю поддержку малого предпринимательства и исполнения законодательства о защите прав потребителей [3]. Необходимо повысить требования к профессиональной подготовке работников торговли и ресторанного хозяйства, наладить систему переподготовки кадров и повышения их квалификации.

С целью определения правовых и организационных принципов осуществления торговой деятельности в Донецкой Народной Республике, основе ее государственного регулирования и планирования подготовлен проект Закона ДНР № 213-КД «Об основах государственного регулирования торговой деятельности и сферы услуг» [4].

Выводы. Сегодня главная задача - установить единые правила развития отрасли, которые урегулируют взаимоотношения производителей и ритейлеров, владельцев рынков и торговцев и способствовать повышению качества товаров, улучшению обслуживания населения. Необходимо создать такие условия, чтобы предпринимателю не выгодно было работать в «тени».

Государственная политика в сфере торговли должна быть направлена на совершенствование правового регулирования экономических отношений в сфере потребительского рынка, обеспечение одинаковой защиты прав и законных интересов субъектов торговли и потребителей, поддержку развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование системы ценообразования.

Исходя из этого, разумное вмешательство государства в функционирование сферы торговли оправдано как с точки зрения общехозяйственного, так и социально-политического значения.

Литература

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/ukazy>
2. Совет Министров Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/postanovleniya>
3. О защите прав потребителей: Закон Донецкой Народной Республики от 05.06.2015 г. № 53-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zashhite-prav-potrebitelej/>
4. Об основах государственного регулирования торговой деятельности и сферы услуг: проект Закона Донецкой Народной Республике № 213-КД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/deputaty-zalozhili-pravovoye-osnovy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-torgovoj-deyatelnosti-i-sfery-uslug/>

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДОВ

КОЗЛОВ В.С.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры «Менеджмент непроизводственной сферы»,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР»*

В современных нестабильных условиях крупные предприятия представляют собой достаточно сложную систему, функционирующую в быстро меняющейся окружающей среде с постоянными источниками новых возможностей и угроз, создающую сложную, неоднородную и трудно предсказуемую обстановку. Системы управления предприятиями имеют ярко выраженную функциональную направленность, что достаточно часто ведет к возникновению ряда проблем. Например, переход содной стадии развития организации на другую может сопровождаться серьезными организационными, управленческими и технологическими трудностями, такими как: частичная утрата собственниками контроля над бизнесом, снижение эффективности функционирования организации, частичная потеря управляемости, конфликт целей и пересечение сфер влияния бизнесов и подразделений в составе компании и пр.

Мировая экономика в последние годы претерпевает серьезные изменения в связи с кризисными явлениями в экономике ведущих стран мира, что, прежде всего, отражается на сфере управления.

Радикальная перестройка системы управления экономикой, переходящей на рельсы рыночных отношений – одно из самых важных направлений программы реформ. Особое значение эта проблема имеет на уровне предприятий, положение которых в рыночной экономике меняется коренным образом.

Причина неизбежности новых организационных отношений и соответствующих структур управления кроется в постоянном развитии и перераспределении функций между элементами системы управления, моральном старении структуры и в таком мощном катализаторе социальных, экономических и управленческих изменений, как научно-технический прогресс. Однако большинство структурных преобразований встречает сопротивление со стороны персонала, и эти преобразования будут иметь высокие шансы на успех, если самое активное участие в них будут принимать высшие руководители организации [1].

Динамика изменений внешней среды организации наводит на мысль о том, что в современных условиях предприятие должно уделять большое внимание механизмам собственного развития с целью эффективного

использования возможностей внешней среды и внутренних ресурсов и структур. В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс, в котором участвуют менеджеры всех уровней, категории и профессиональной специализации. Структуру можно сравнить с каркасом здания управленческой системы, построенным для того, чтобы все протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и качественно.

Идея сбалансированной системы показателей отвечает желаниям менеджмента обрести взвешенный набор монетарных и немонетарных показателей для внутрифирменных управленческих целей. Новая система направлена прежде всего на увязку показателей в денежном выражении с операционными измерителями таких аспектов деятельности предприятия, как удовлетворенность клиента, внутрифирменные хозяйственные процессы, инновационная активность, меры по улучшению финансовых результатов [2].

В рамках организационной иерархии сбалансированная система реализуется в направлении сверху вниз. Считается, что система должна начинать работать на уровне всего предприятия, а затем спускаться на уровни хозяйственных подразделений и даже отдельных сотрудников компании

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие процесса. Существуют различные определения, но наиболее часто используется определение стандарта ISO 9001.

Показатели процесса необходимы для получения информации о его работе и принятии соответствующих управленческих решений. Показатели процесса – это набор количественных или качественных параметров, характеризующих сам процесс и его результат [3, 4].

Преимущества процессного подхода. За счет того, что процессный подход создает горизонтальные связи в работе организации, он позволяет получить ряд преимуществ, в сравнении с функциональным подходом.

Основными преимуществами процессного подхода являются:

- координация действий различных подразделений в рамках процесса;
- ориентация на результат процесса;
- повышение результативности и эффективности работы организации;
- прозрачность действий по достижению результата;
- повышение предсказуемости результатов;
- выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов.

Процессный подход лежит в основе нескольких популярных и достаточно эффективных концепций по совершенствованию работы организаций. На сегодняшний день можно выделить четыре направления, которые используют процессный подход в качестве главного подхода по повышению эффективности деятельности.

Совершенствование деятельности предприятия предполагает адаптацию и активизацию следующих мероприятий:

- ориентацию деятельности предприятия на долгосрочную перспективу;
- инновационную деятельность;
- максимальное использование творческой активности персонала;

Также важным условием совершенствования структуры управления современного предприятия является сбалансированная система показателей. Системно-комплексный подход к организации работ по улучшению качества продукции воплощается в создании систем управления качеством продукции на всех уровнях предприятия. Для совершенствования деятельности предприятия и низкой себестоимости продукции необходимо вести работы на предприятии по рациональной организации основных и вспомогательных процессов.

Литература

1. Дружинина Н.Н. Менеджмент / Н.Н. Дружинина. – М.: Окей-книга, 2009. – 260 с.
2. Рамперсад Х. Индивидуальная сбалансированная система показателей / Х. Рамперсад. – М.: «Олимп-Бизнес», 2009. – 218 с.
3. Акулич М.В. Маркетинг в России и за рубежом / М.В. Акулич. – М.: Дашков и К°, 2013. – 352 с.
4. Основы менеджмента: учебное пособие / под ред. проф. В.И. Королева. – М.: Магистр, 2008. – 620 с.

СУТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

КОМАРЕВЦЕВА М.Н.,

аспирантка кафедры теории управления и государственного администрирования,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Понятие «организация» употребляется в различных дисциплинарных системных направлениях, поэтому определить четкий набор признаков выделяющий границы этого понятия трудно. В основном данная дефиниция рассматривается с двух точек зрения: как объединение людей для достижения определенных целей, и как некое объединение в различных сочетаниях всего, что нас окружает, и то, что мы так или иначе себе представляем.

Как бы это удивительно не звучало, но организации, какими мы их знаем сегодня – можно назвать новым явлением в истории человечества. Таких организаций еще в конце XIX века существовало очень мало – не было торговых ассоциаций и профессиональных союзов, коммерческих и

государственных компаний было очень мало. Но с промышленной революцией и развитием больших организаций все изменилось. Центральное место в жизни людей заняли организации, оказывающие влияние на современное общество.

Организацию можно охарактеризовать, как живое и подвижное явление, в которой люди вступают в различные отношения: официальные, неофициальные, личные, производственные, что дает нам возможность присоединить ее к динамически развивающимся, управляемым системам с целенаправленным действием. При этом деятельность организации можно описать как многообразную и сложную, которая регламентируется законами и отражает специфику организационных структур.

В современном обществе организации создаются для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, для получения прибыли и удовлетворения спроса потребителей. Примерами таких организаций являются государственные и культурные учреждения, государственные и частные фирмы, общественные объединения и т.п.

Для классификации организации применяют различные методы изучения их деятельности, так как многие организации имеют отличающиеся социальные цели. Традиционной классификацией можно назвать различие организаций по территориальному признаку или по виду деятельности, следовательно, существует много способов деления организаций на типы и виды. Например, организации можно разбить на такие категории: правительственные и неправительственные; некоммерческие и коммерческие; бюджетные и внебюджетные; единственные и хозяйственные; формальные и неформальные организации.

К другим видам организаций можно отнести политические, национальные, общественные, религиозные и другие организации, которые возникли в результате соответствующих социально-экономических условий, общественных потребностей, уровня развития и других причин.

На наш взгляд, видовые подходы к классификации организаций можно дополнить рядом признаков, таких как: значимость для дела; целеполагание масштабы строения; технология цели; степень регулирования; отраслевая принадлежность и т.д.

Рассмотрение организации как сообществ, имеющих единообразное понимание своих целей, значений и места, ценностей и поведения, определяющих эффективную деятельность любой организации, способствовало возникновению понятия «организационная культура», интерес к которой в последнее время значительно повысился. Этому способствовало понимание влияния культуры на эффективность организации и ее успешность. Ряд многочисленных исследований в сфере менеджмента показал, что у процветающих компаний присутствует высокий уровень культуры, направленный на развитие духа корпорации и в пользу всех заинтересованных в ее деятельности.

На основании этого можно сказать, что культура организации – это точка зрения и манера поведения, в которой воплощаются основные моральные ценности [1].

Значительную роль имеет система управления организацией, которая представляет собой совокупность служб организации, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, которые занимаются обеспечением заданного функционирования, управлением всей организацией в целом и в отдельности ее составляющими элементами [2].

Развитие организации, с точки зрения теории организации, является сложным и спорным понятием. С одной стороны, развитие можно рассматривать как необходимый процесс изменения духовных и материальных объектов, направленный на их усовершенствование, а с другой – как универсальное свойство материи и сознания, всеобщий принцип объяснения природы, познания и общества. При этом организационное развитие можно рассматривать, как мероприятия, направленные на выполнение крупных изменений в организации [1].

Проанализировав имеющиеся данные, мы пришли к выводу, что организация, по сути, является объединением людей, деятельность которых обусловлена необходимостью достижения поставленных целей и задач, при этом характеризуется как открытая система, компонирующая в себе множество взаимосвязанных частей в единое целое.

Литература

1. Кузнецов Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров / Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. – М.: Юрайт, 2015. – 365 с.
2. Латфуллин Г.Р. Теория организации: учебник для бакалавров / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 447 с.
3. Рогожин С.В. Теория организации / С.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. – М.: Экзамен, 2002. – 320 с.

МЕТОД МНОГОФАКТОРНОГО ТОЧЕЧНО-ВЕКТОРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

КОРОТЫЧ И.В.,

*специалист по научному прогнозированию,
исследованиям и экспериментальным разработкам в сфере
общественных и гуманитарных наук*

Прогнозирование как формирование научно-обоснованного суждения о будущих результатах процессов, протекающих на предприятии, является важной и неотъемлемой частью современного менеджмента. Его результаты позволяют руководителям разных уровней предвидеть последствия совершаемых действий, управлять процессами и принимать упреждающие решения, эффективно используя возможности предприятия, предупреждая возникновение проблемных ситуаций, сводя до минимума негативные последствия уже возникших проблем, явившихся закономерным результатом нецелесообразных решений и действий. Опираясь на цифры, факты и опыт прошлого, многочисленные классические методы прогнозирования деятельности предприятия доказали свою эффективность в стабильных политических, экономических, экологических и демографических условиях. Однако в нестабильных, стремительно меняющихся условиях достоверность этих методов резко снижается на фоне возникновения новых значимых факторов (объектов, субъектов, процессов или явлений, влияющих на деятельность предприятия), не имеющих аналогов в опыте прошлого. В связи с этим возникает острая необходимость комплексного использования классических и принципиально новых научных методов прогнозирования с привлечением независимых специалистов-экспертов, обладающих практическим опытом работы в сфере инновационного прогнозирования. Предлагаемый автором этой статьи метод многофакторного точно-векторного прогнозирования результатов взаимовлияния значимых факторов (авторское название «Метод Чабар-Коро») был разработан в 2006 году. Он стал результатом двадцатилетней практики автора в сфере прогнозирования и десятилетней успешной апробации в деятельности государственных и частных предприятий, руководителей разных уровней, предпринимателей и специалистов в различных сферах. Данный метод явился следствием научных достижений П.К. Анохина, Ф. Майера, У. Джемса, П. Жане, Д. Гартли, В. Карпентера, Ф. Гальтона и других. Он базируется на результатах исследований выдающегося русского физиолога Анохина П.К. Согласно этим исследованиям, человеческий мозг является уникальной динамической биосистемой, которая автоматически, независимо от сознания, постоянно фиксирует и детально обрабатывает всю поступающую из внешнего мира информацию, создает и корректирует без опоры на цифры и факты качественные причинно-следственные модели будущих результатов деятельности (ПСМБРД). При определенных условиях технически возможно осуществить идеомоторный перевод этих виртуальных моделей в графический формат и расшифровать их. Для этого носитель информации (заказчик прогноза), не прибегая к персональным данным и конфиденциальной информации, излагает суть актуальной ситуации и формулирует задачу. В ходе беседы с ним исследователь выявляет особенности ситуации, определяет перечень значимых факторов (субъектов, объектов, процессов и явлений) и условно обозначает их. Далее носитель

информации берет карандаш и чистый лист бумаги. Он символически изображает на листе актуальную ситуацию в виде окружности любого размера, там же произвольно размещает в виде точек значимые факторы с условными обозначениями и соединяет их в любой последовательности векторами-стрелками. Далее исследователь осуществляет логико-ассоциативный анализ причинно-следственных связей и векторов взаимовлияния значимых факторов полученной таким образом графической проекции ПСМБРД. На основе результатов анализа исследователь делает соответствующие выводы, интерпретирует их и формирует общий или секторный прогноз. Такой прогноз предоставляет информацию о характере происходящих изменений (что происходит), о причинах происходящего (почему происходит), о событиях ближайшего будущего (что может произойти), а также о способах коррекции нежелательных изменений в процессах. Временной горизонт прогноза составляет три-шесть месяцев.

Важные условия достоверности прогноза – состояние психологического комфорта исследователя в момент прогнозирования и нейтральность, не вовлеченность в исследуемый процесс.

Важной особенностью общего или секторного прогноза деятельности предприятия, полученного с помощью вышеописанного метода, является его оперативность, наглядность (для оценки рисков и перспектив), возможность работы с ограниченным количеством информации, неточными данными и динамично меняющимися обстоятельствами, а также широкий диапазон возможностей для оперативного принятия эффективных управленческих решений в любых обстоятельствах.

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,

САМАР М.И.,

аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы,

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Основной и главной особенностью системы управления организацией, как явления, необходимо считать тот факт, что она является нематериальным активом. При инвентаризации компании в перечне объектов отсутствует такой элемент, как «система управления» организацией. Однако ее можно обнаружить при анализе результатов деятельности индивидов, образующих организацию. Магданов П.В. предлагает данные результаты разделить на три составляющие:

а) состояние и тенденции изменения функциональных характеристик организации, или выходных параметров (выручка, активы, прибыль и пр.);

б) состояние и тенденции изменения структурных характеристик организаций (операционная модель, система управления и пр.);

в) результаты деятельности по развитию организации (философия управления, выполнение стратегических целей, развитие персонала и пр.).

От качества функционирования системы управления организацией зависят другие показатели компании, которые поддаются количественному измерению или субъективной оценке. К таким показателям относятся: выручка от реализации продукции, размер прибыли, показатели рентабельности, рыночная стоимость компании, доля компании на рынке, стоимость акций компании и её динамика, узнаваемость бренда, лояльность потребителей и т.п.

Анализ научных публикаций последних лет позволил выявить отсутствие единства при использовании термина «система управления», данные представлены в таблице.

Таблица

Определение понятия «система управления»

Э.А. Смирнов	Система управления представляет совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование организации
Алексей Ким	Система управления предприятием – это совокупность технических и организационных методов и мер, предназначенных для решения задач управления различными аспектами деятельности предприятия
Глоссарий по менеджменту	Система управления – это подсистема более крупного образования (образованного целого – системы), обеспечивающая достижение осознанных или неосознанных целей этого образованного целого. Система управления предприятием включает в себя: организационную структуру; людей, которые занимаются руководящими функциями; методы управления, которые эти люди применяют и другие переменные организации (одна из них – корпоративная культура), от которых зависит движение организации к ее целям
Словарь «Охрана труда»	Система управления – система, в которой протекают процессы управления; подразделяется на управляющую и управляемую подсистемы. Разделение явилось объективной необходимостью, вызванной усложнением процессов деятельности во всех ее областях, постоянным ростом общественного характера деятельности, увеличением взаимосвязей различных процессов, потребностью в согласовании целей и усилий индивидуумов, коллективов организаций (предприятий),

	отраслей и т. д. в управлении их совместной деятельностью
Русскоязычная Википедия	Система управления – систематизированный набор средств влияния на подконтрольный объект для достижения определённых целей данным объектом. Объектом системы управления могут быть как технические объекты, так и люди. Объект системы управления может состоять из других объектов, которые могут иметь постоянную структуру взаимосвязей. Системы управления с участием людей как объектов управления зачастую называют системами менеджмента

Из приведенного анализа можно сформулировать ряд выводов:

1. Система управления представляет собой подсистему системы (технической, социальной и т.д.), в отношении которой осуществляется управление.
2. В роли объекта системы управления выступают элементы, подсистемы, связи, структура - иными словами, состав и функционирование (состояния и поведение) управляемой системы.
3. Основной целью системы управления является достижение целей управляемой системы.
4. Система управления имеет ряд ограничений - допустимые условия существования управляемой системы.

Литература

1. Смирнов Э.А. Основы теории организации: учебное пособие для вузов / Э.А. Смирнов. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998 – С. 76.
2. Магданов П.В. Система управления организацией: понятие и определение / П.В. Магданов // Вестник ОГУ. – 2012. – № 8 (144). – С. 56-62.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

КОСТЮК И.С.,

канд. техн. наук, доцент,

докторант кафедры экономики и маркетинга,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,

Обеспечение выживаемости предприятия в долгосрочной перспективе в большинстве случаев связывают со стратегическим менеджментом и очень редко долголетнее существование предприятия на рынке рассматривают как успешный результат его стратегической деятельности, который также

свидетельствует, что на данном предприятии эта деятельность осуществляется на высоком уровне. Проблема состоит в том, что нет четкого понимания, в каком контексте уместно употреблять понятие «стратегическое управление», а в каком случае использование понятия «стратегическая деятельность» более целесообразно по смыслу и поэтому необходимо установить, правомерно или нет связывать успешное позиционирование предприятия на рынке как итог его умелой стратегической деятельности.

Стратегический менеджмент, по сути дела, является инструментом, который управляет всеми организационными процессами стратегической направленности, за счет которых обеспечивается выживаемость предприятия в будущем и широкий охват им рынка продукции.

В этой связи стратегический менеджмент осуществляет управление определенными организационными процессами, которые все вместе могут быть объединены только в одну конкретную, строго ориентированную и целенаправленную человеческую деятельность – стратегическую. Она существенным образом отличается от других разновидностей человеческой деятельности, поэтому важной и актуальной проблемой является правильное понимание сути, специфики и направленности стратегической деятельности. Для устранения этой проблемы нужно решить ряд задач. Начинать необходимо с обоснования, почему эта деятельность должна быть объектом управления, выяснить какие функции она выполняет, ее характеристики и элементы, а также, в чем собственно заключается ее предназначение? Это позволило бы описать последовательность протекания стратегической деятельности и причины возможных отклонений организационных процессов от запланированных параметров, также понять, когда возникает и в чем состоит необходимость корректирования процесса протекания этой деятельности.

Современная парадигма управления рассматривает управление как специфический вид деятельности человека. Он возник, выделился и обособился в процессе разделения труда на производстве. Само понятие «деятельность» означает систематические действия членов общества, их объединений, направленные на достижение определенного результата. Речь идет о человеческой активности, которая регулируется его сознанием, порождается его потребностями и направлена на познание и преобразование внешнего мира и самого человека, носящая общественный характер, в значительной степени определяющаяся целями и требованиями общества. Это активный и регулируемый сознательно человеком, процесс его взаимодействия с окружающим миром. Человек в любой деятельности осознает цель своих действий, предвосхищает и воображает в своих представлениях ожидаемый результат, обдумывает последовательность операций и наблюдает за ходом деятельности, направленной на достижение запланированного конечного результата.

Любая человеческая деятельность имеет свои характерные черты, которые ее отличают от всего другого, а именно: сознательность, предметность, социальная значимость, целенаправленность, ресурсообеспеченность, трансформативность, продуктивность, т.е. эти характеристики свойственны всем видам деятельности человека, но для каждой конкретной ее разновидности они имеют свои индивидуальные особенности, поэтому их необходимо конкретизировать применительно к стратегической деятельности.

Помимо характеристик любая человеческая деятельность имеет одинаковую для всех разновидностей структуру, элементы которой являются индивидуальными для каждой конкретной разновидности. Структура человеческой деятельности состоит из следующих элементов: нужда, потребности, мотивы, стимул, цель, ресурсы, действия, результат.

Установлено, что применительно к стратегической деятельности отмеченные элементы все в ней задействованы, но дополнительно используются еще новые элементы, такие как миссия и стратегия. Они характерны только для стратегической деятельности и поэтому являются ее особенностью. Отмеченные элементы стратегической деятельности нуждаются в более подробном описании и разъяснении.

Аналитические исследования позволят выяснить, какие систематические действия коллективом предприятия выполняются в рамках стратегической деятельности, т.е. состав и последовательность организационных процессов, которые необходимо осуществить для достижения конкретной стратегической цели и которые приведут к получению стратегического результата.

Такой подход создаст условия, чтобы всесторонне охарактеризовать и сформулировать понятие «стратегическая деятельность» и затем употреблять его в правильном контексте. Это важно и необходимо, поскольку стратегическая деятельность на самом деле является стратегическим обслуживанием предприятия, подобно как техническое обслуживание для любой машины, т.е., если стратегическое обслуживание вовремя и качественно не произвести, то предприятие в какой-то момент времени может перестать работать под натиском конкурентной борьбы (подобно машине сломаться).

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

КРЕТОВА А.В.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время объективным условием результативного функционирования и устойчивого развития предприятия становится качество экономического роста, отражающее меру преобразования ресурсов в результаты деятельности, структуру используемых ресурсов и способы их комбинирования. В свою очередь, качество экономического роста предприятия определяется качеством управления на всех уровнях управленческой иерархии [1, с. 4].

Понятие «качество управления» еще не получило единого определения в научных кругах. Зачастую оно рассматривается в контексте исследования проблем управления качеством с использованием подходов, изложенных в международных стандартах ISO серии 9000 [2, с. 74]. С использованием терминологии стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [3] качество управления можно определить как степень соответствия совокупности присущих управлению характеристик требованиям (установленным самим предприятием или сформированным различными заинтересованными сторонами).

По мере развития экономической и управленческой науки, практики хозяйствования появляются новые требования к результативности, системе управления и структуре предприятия, которые сопровождаются расширением и усложнением состава подлежащих решению задач. Это связано не только с экономической целесообразностью деятельности, но и с процессами социализации экономики (социальной переориентацией производства, гуманизацией труда и жизни людей, смягчением социальной дифференциации, постановкой личности человека и ее потребностей в центр социально-экономического развития). Данные обстоятельства обуславливают необходимость приведения в соответствие с новыми требованиями качества управления за счет использования передовых подходов, современных методов, инструментов и организационных форм управления.

Помимо известных и широко применяемых для совершенствования управления принципов концепции Всеобщего (Тотального) управления качеством и подходов, изложенных в международных стандартах ISO серии 9000, для обеспечения требуемого уровня качества управления целесообразно использовать идеи концепций устойчивого развития, корпоративной устойчивости, корпоративной социальной ответственности, теории стейкхолдеров (заинтересованных сторон).

Эти концепции управления предприятием, являясь социально-ориентированными, также включают экономическую и экологическую составляющие, что в полной мере соответствует современным требованиям и тенденциям развития экономики и общества. Кроме того, сегодня действует ряд международных стандартов (например, ISO 26000, SA 8000, ISO 14000 и др.), определяющих принципы и подходы к созданию систем управления данными аспектами деятельности с возможностью их интеграции в существующую систему менеджмента предприятия [4, с. 177].

Внедрение на предприятии указанных выше стандартов обязательно должно сопровождаться обучением персонала, включая руководство всех уровней управленческой иерархии. Это также способствует достижению требуемого уровня качества управления за счет лучшего понимания целей и согласованности процессов предприятия, улучшения обмена информацией между уровнями управления, развития способности работников достигать желаемых результатов.

Таким образом, качество управления не только характеризует качество процессов, протекающих в системе управления. Посредством качества управления проявляется степень результативности деятельности предприятия на рынке, степень соответствия установленных целей деятельности состоянию внешней среды, выпускаемой продукции - требованиям потребителей, используемых стратегий - действиям и ожиданиям конкурентов, что в совокупности и определяет его как один из факторов устойчивого развития предприятия в современных условиях.

Литература

1. Винокуров В.А. Качество менеджмента – основа современной управленческой парадигмы / В.А. Винокуров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 6. – С. 9-19.
2. Свиткин М. От менеджмента качества – к качеству менеджмента и бизнеса: миф или реальность? / М. Свиткин // Стандарты и качество. – 2004. – № 1. – С. 74.
3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (ISO 9000:2015 «Quality management systems – Fundamentals and vocabulary», IDT). – М.: Стандартинформ, 2015. – 96 с.
4. Кретьова А.В. Социальная ответственность как фактор повышения мотивации персонала предприятий / А.В. Кретьова, В. Титаренко // Менеджер. Вестник ДонГУУ. Научный журнал. – 2015. – № 4 (74). – С. 174-179.

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ РЕГИОНА: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

КУЛЕШОВ А.Э.,

*преподаватель кафедры внешнеэкономической деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе ДНР»*

В современном мире различные регионы вовлечены в постоянную борьбу за развитие и рост благосостояния своего населения. Чтобы расширить возможности своей территории, им необходимо постоянно привлекать инвесторов, жителей, туристов, предприятия в процесс формирования положительного бренда своей территории. Формирование

бренда региона и управление его продвижением - приоритетная задача экономического, социального и политического развития Донецкой Народной Республики. Успешность разработанного и внедренного бренда будет непосредственно влиять на обеспечение устойчивого и привлекательного имиджа территории, будет способствовать привлечению внешних инвестиций, наращивание хозяйственного потенциала, укрепление интеграционных и кооперационных связей, трансляцию региональных достижений и инициатив. Отдельно взятое географическое место, определенная территория, регион могут быть торговой маркой, брендом, уникальной и отличительной ценностью, приносящей прибыль, привлекающей инвестиции, предприятия, жителей и туристов.

Задача бренда территории - обеспечить долгосрочное и выгодное позиционирование на конкурентном рынке, присутствие бренда территории в информационном пространстве, узнаваемость бренда, приток финансовых ресурсов на территорию, трансляцию региональных решений и инициатив во внешнюю среду.

В мире существует немало примеров эффективного формирования бренда региона, несмотря на возникшие проблемы и их негативные последствия. При разработке бренда основной упор делался на национальные, культурные, исторические традиции местного населения, инновационные экспортные маркетинговые продукты (идеи, товары и услуги), внешние и внутренние вложения, потоки иммигрантов, туристические продукты, а также на успешное партнерство и ответственную политику государственного, муниципального, частного и общественного секторов экономики. В начале XXI века подобные задачи также решают многие российские регионы, переходя от тактики выживания к стратегии эффективного развития региона. Примером успешных брендов в России являются: г. Санкт-Петербург как культурная столица России, туристический бренд «Великий Устюг – родина деда Мороза».

Сегодня реализуются многочисленные программы бренд-имиджа стран: Хорватия – «Маленькая страна для больших каникул», Словения - «Зеленый мир Европы» и др. В мировой практике формирования региональных брендов особое место занимают города. Париж ассоциируется с романтическими отношениями, Милан - со стилем и модой, Лондон - с особым аристократизмом. Новый виток в продвижении территорий связан с религиозной составляющей.

Важным требованием к бренду территории сегодня является оригинальность, неповторимость и сложность копирования. Эта сфера не терпит шаблонов и повторений. Идея бренда не должна противоречить идентичности данной территории. Чем полнее и адекватнее отображение территории в ее имидже, тем вероятнее доброжелательное отношение к региону со стороны его внутренних и внешних потребителей. Бренд не насаждается региону - его ценности должны быть выявлены рабочей

группой, состоящей из профессионалов различных сфер деятельности. Самое главное, бренд должен базироваться на реальности и должен отвечать следующим требованиям: быть оригинальным и ассоциироваться с регионом; легко поддаваться изменениям и нововведениям; использовать постоянные ценности и культурные особенности; для его создания и продвижения необходима профессиональная в различных сферах команда; иметь в наличии слоган (название региона - обязательно) и логотип, который бы содержал элементы региональной символики (герб, флаг).

Алгоритм механизма управления брендом региона включает в себя ряд последовательных шагов:

- привлечение и формирование команды по созданию бренда;
- разработка и обоснование основных положений бренда региона;
- создание проекта и его утверждение;
- разработка и внедрение дееспособной социальной политики на территории;
- производство и продажа узнаваемых у внешних и внутренних потребителей продуктов, товаров и услуг известных компаний региона;
- использование средств сервиса, торговли, рекламы и связей с общественностью;
- визуальное воплощение и активное использование;
- постоянный мониторинг общественного мнения.

Последовательное выполнение этих компонентов осуществляется через определенные мероприятия, которые необходимо проводить как в самом регионе, так и за его пределами. Другими словами, поток мероприятий в регионе должен перекликаться с общими тенденциями событий в мире (экономическими, политическими, социальными), что позволит превратить регион в место, где создается современная история, что придает ей надрегиональное значение.

Таким образом, бренд региона, или территориальный бренд, - это представление о территории, которое носит комплексный характер и является мощным инструментом реализации стратегии развития территории, который позволяет объединить интересы различных групп, от которых зависит ее успех. При этом бренд региона выполняет экономическую функцию по созданию добавленной стоимости и социальную роль инструмента повышения жизненной мотивации жителей региона.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

КУЛИК Е.И.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Конкурентоспособность региона на различных этапах экономического цикла уже долгое время находится в центре внимания специалистов. Это связано с тем, что именно от соответствия региональной действительности параметров конкурентоспособности зависит обоснованность решений по дальнейшему развитию, принимаемых на различных уровнях управления регионом. В связи с этим вопрос экономического развития Донецкого региона на основе формирования ее конкурентоспособности является сегодня одним из важнейших вопросов требующих всестороннего изучения.

Конкурентоспособность региона определяют разнообразные факторы, а именно всё то, что влияет на превращение имеющихся ресурсов в конкретные преимущества.

Конкурентоспособность региона является сложным, многогранным явлением и может быть рассмотрено в различных аспектах, нередко переплетающихся между собой. Исходя из этого, среди основных факторов, определяющих конкурентные преимущества Донецкого региона, решающее значение имеет выгодное географическое положение, что значительно влияет на ее транспортную инфраструктуру. Транспортная система Донбасса включает железнодорожный, автомобильный, трубопроводный транспорт.

Также необходимо отметить ресурсное богатство региона. На территории Донбасса насчитывается более 800 месторождений полезных ископаемых, десятки миллиардов запасов высококачественного каменного угля, сотни млрд кубов метана, месторождения газа и нефти, огромные залежи известняка, песчаника, мела, мергеля, глины и других природных запасов.

Следующим конкурентным преимуществом региона является наличие приоритетных направлений промышленности: угледобыча, металлургия и машиностроение. В феврале 2016 года Минэкономразвития ДНР выпустило каталог действующих предприятий региона «Промышленный потенциал ДНР-2016». Так, в представленном списке находится свыше 20 машиностроительных и металлургических предприятий.

Немаловажную роль в конкурентоспособности региона играет высокий потенциал сельского хозяйства. Базовой отраслью аграрного производства является растениеводство. Посевная площадь в 2016 г. составила 189,16 тыс. га, что на 8 тыс. га больше, чем в 2015 г. В ближайшей перспективе наибольших результатов планируется достичь в производстве муки, мяса и молочных продуктов.

Наряду с наличием положительных факторов формирования конкурентоспособности региона необходимо также отметить множество проблем, влияющих на нее и обуславливающих ее низкий уровень как на региональном, так и на международном уровнях.

Настоящая экономическая ситуация на Донбассе определяется войной и как следствие – экономическая блокада, потеря старых экономических

связей и катастрофическое уменьшение экспорта, затруднения в выходе на внешний рынок на основе неурегулированного статуса региона.

Также конкурентоспособность региона зависит от организации необходимых технологических цепочек – начиная с добычи полезных ископаемых и заканчивая доставкой конечной продукции потребителям. Однако индустрия Донбасса испытывает ряд трудностей. В настоящее время промышленные предприятия работают на производственных мощностях, не превышающих 40%. Существует несколько причин такой низкой производительности, а именно: проблемы с поставкой сырья, сокращения рынков сбыта, экономическая блокада с украинской стороны. Также можно отметить значительный износ оборудования главных отраслей промышленности, требующих больших капиталовложений.

В связи со сложившейся ситуацией в регионе значительно пострадал интеллектуальный потенциал республики, поскольку уехали многие ученые, инженеры, высококвалифицированные специалисты в разных отраслях экономики.

Таким образом, для повышения промышленного потенциала Донецкого региона и соответственно его конкурентоспособности необходимо:

- провести модернизацию базовых отраслей промышленности на основе автоматизации и компьютеризации;
- внести корректировки в структуру экономики;
- создать самостоятельную финансовую систему;
- привлекать инвестиции в первую очередь из стран таможенного союза;
- налаживание внешнеэкономических связей, поиск новых рынков сбыта продукции;
- обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов на основе бесплатного образования.

С целью приобретения дополнительных конкурентных преимуществ создать региональные программы развития сельского хозяйства, в том числе на основе современных экологических технологий.

Анализ показал, что, несмотря на наличие факторов, которые определяют конкурентоспособность Донецкого региона в будущем, остается множество проблем, только после разрешения которых можно реально повысить конкурентоспособность данного региона.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

КУЛИК Е.И.,

*канд. экон. наук, доцент, кафедры «Менеджмент
внешнеэкономической деятельности»,*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,

АНГЕЛОВА Д.С.,

аспирантка кафедры «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»,

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В современных условиях демонополизации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятие является основным звеном внешнеэкономического комплекса страны. В этой связи предприятия остро нуждаются в налаживании собственной эффективной системы управления ВЭД, которая была бы адекватна современным требованиям и условиям, учитывала динамику конъюнктуры международного и внутреннего рынков, основывалась на принципах адаптивности и обеспечивала достаточную гибкость и быстродействие в принятии решений.

Для систематизации и анализа ВЭД производственно-экономических систем, функционирующих в рыночных, т.е. в изменяющихся условиях реализации целей своего существования и развития, целесообразно выделить определяющие составляющие (доминанты), оказывающие влияние на систему внешнеторговой деятельности предприятий.

Доминанты ВЭД предприятия определяются прежде всего стратегическими и тактическими целями функционирования, которые в отдельно взятые периоды времени чаще всего не совпадают. Так как стратегическая цель создания и поддержания конкурентного преимущества, роста прибыли и обеспечения необходимых доходов для тех, кто приобретает акции предприятия, как правило, далеко не совпадает, например, с тактической целью обеспечения требуемого уровня продаж на определенном рынке или завоевания определенной ниши рынка, то и доминанты системы внешнеторговой деятельности предприятия требуют разделения на стратегические и тактические.

Стратегические доминанты – составляющие, которые определяют влияние на систему ВЭД предприятия при реализации стратегических целей его функционирования, а тактические доминанты – основные составляющие, которые определяют влияние на систему ВЭД предприятия при реализации тактических целей его функционирования. Таким образом, стратегические доминанты влияют на достижение долгосрочных целей ВЭД предприятия, а тактические – краткосрочных целей. В свою очередь, стратегические и тактические доминанты ВЭД определяются влиянием как внешних, так и

внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование предприятия.

Основной особенностью внешних факторов является их инвариантность по отношению к стратегической и тактической деятельности предприятия. Нарушение инвариантности, т.е. оказание воздействия на структуру и степень влияния внешних факторов связаны с огромными затратами предприятия и под силу только мощнейшим производственно-экономическим системам, поддерживаемым протекционистской политикой государства. Поэтому при построении системы управления ВЭД предприятия внешние факторы будем считать условно инвариантными по отношению к деятельности предприятия, предполагая, что их необходимо знать, анализировать и учитывать при принятии решений.

Согласно данным Минэкономразвития, доля стран СНГ в обороте внешней торговли Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2015 году составила 86,2%. Основными торговыми партнерами за 2015 год были Российская Федерация, товарооборот с которой составил 40,4 млрд руб., а также Луганская Народная Республика – 3 млрд руб., Грузия – 231 млн руб. [1]. По данным Департамента таможенного дела за 2015 год в ДНР импортировано 3,5 млн т товаров на сумму 42,3 млрд руб. В общем импорте доминируют поставки продовольственных товаров – 58,5%. Экономическими партнерами в 2015 г стали 53 стран. Количество предприятий, осуществляющих ВЭД, с мая 2015 года увеличилось в 30 раз (с 31 до 989 компаний) [2].

Несмотря на положительную динамику, основными проблемами в управлении на уровне предприятия остаются: отсутствие единой комплексной программы развития ВЭД; программы предприятий не содержат конкретных направлений и путей реализации установленных плановых заданий; на многих предприятиях отсутствуют специалисты, владеющие знаниями и опытом работы с внешнеторговыми партнерами; отсутствует обеспечительная инфраструктура (Торгово-промышленная палата ДНР).

В контексте указанных проблем направлениями повышения эффективности управления предприятиями в рамках реализации внешнеторговой политики государства являются:

- на уровне министерства экономического развития – разработка программы развития экспортного потенциала и стимулирования экспортной деятельности; разработка методики и проведение комплексного исследования экспортного потенциала;
- на уровне предприятия – разработка методики расчета эффективности сделки и внешнеторговой деятельности на всех уровнях управления.

Литература

1. Доклад Минэконом развития / Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://mer.govdnr.ru/>.

2. В 2015 году 86 процентов оборота внешней торговли ДНР пришлось на страны СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antimaydan.info/2016/02/v_2015_godu_86_procentov_oborota_vneshnej_torgovli_dnr_prishlos_na_stran_495753.html.

РОЛЬ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛАЗАРЕНКО Н.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Систематизация инновационных организаций по уровню разделения труда и их территориальному размещению имеет огромное значение для сегментации инновационного рынка, сбора, концентрации и распространения инновационной информации. Такая информация дает возможность определить состояние инновационного развития в той или иной отрасли производства товаров и услуг, конкретном регионе или населенном пункте.

Донецкая Народная Республика (ДНР) представляет собой густонаселённый регион с преимущественно городским населением и развитой промышленностью. Жизнь и развитие региона зависит, прежде всего, от организации и управления функционированием технологических цепочек общественного воспроизводства – начиная от добычи полезных ископаемых и заканчивая доставкой конечной продукции потребителям. Несмотря на сложную обстановку в республике, при должном взаимодействии предпринимателей с профильными министерствами создаются благоприятные условия для развития предприятий и бизнеса в целом. К наиболее позитивным условиям ведения бизнеса в ДНР можно отнести стабильные тарифы за электроэнергию и газ, наличие богатой сырьевой базы, достаточно высокий уровень обеспеченности региона трудовыми ресурсами, включая развитый научно-технический потенциал.

Одним из главных факторов стабильного развития экономики страны является инновационный механизм, который охватывает такие сферы деятельности, как:

- сфера создания инноваций, т.е. научно-исследовательские учреждения, которые проводят фундаментальные исследования, выполняют научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки, создают новые технические средства, технологии, виды продукции;

- сфера распространения инноваций, т.е. непосредственные производители инновационных товаров и услуг, а также те предприятия

(фирмы), которые занимаются обслуживанием инновационного производства, которые используют новые технические средства, технологии и виды продукции с целью производства высококачественной и конкурентоспособной продукции.

В инновационном процессе участвуют предприимчивые ученые, инженеры, менеджеры, конструкторы, мотивацией которых является стремление к самореализации, получению стабильных доходов, гарантированной занятости и развитию собственного дела.

Поскольку создание и распространение инноваций является достаточно прибыльным бизнесом, можно утверждать, что результативность инновационного механизма в государстве во многом зависит от обоснованности организационной формы инновационной деятельности и уровня развития ее инфраструктуры.

Каждая сфера инновационной деятельности имеет свое внутреннее разделение труда. Инновационному процессу, как и производственному в целом, присущи такие уровни разделения труда, как: общее, частичное, единичное, территориальное.

Общее разделение труда в сфере инноваций охватывает организации по отраслям знаний общественных, гуманитарных, естественных и технических наук. При этом организации общих отраслевых наук (государственные научно-исследовательские учреждения и др.) преимущественно осуществляют фундаментальные (теоретические) исследования и разработки, которые становятся основой для разработки соответствующих прикладных решений.

Частичное разделение труда в сфере инноваций охватывает организации, которые занимаются исследованием научных проблем конкретных отраслей общественного производства (отраслевые научно-исследовательские институты, лаборатории, экспериментальные заводы, цеха и др.), включая осуществление прикладных разработок и проведение подготовки созданных инноваций к их практическому использованию.

Единичное разделение труда в сфере инноваций характеризуется перечнем профессиональных категорий и квалификационным составом групп работников инновационных организаций, занимающихся как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. На уровне единичного разделения труда формируются знания о конкретных инновациях в таких сферах, как:

- научные основы организации производства и труда;
- новые технические средства производства для различных отраслей экономики;
- новые технологии производства, переработки сырья и полуфабрикатов;
- новые виды материалов, сырья, энергетических ресурсов;
- новые виды товаров и услуг;

- новые документы организации статистики, учета, финансирования, кредитования, страхования, капиталовложений и т.п.

Территориальное разделение труда в сфере инноваций характеризуется уровнем концентрации и специализации научно-технического потенциала отдельных регионов и населенных пунктов государства. Научно-исследовательские учреждения при этом осуществляют фундаментальные исследования в рамках общественных и естественных наук, прикладные исследования для отдельных отраслей сферы промышленного производства и сферы услуг, опытно-конструкторские разработки и испытательные работы для различных отраслей экономики, маркетинговые исследования и другие виды работ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ЛОБКОВ Н.И.,

*д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник
РАНИМИ*

Согласно теории систем, любое промышленное предприятие, состоящее из взаимосвязанных частей, элементов, образует производственную систему. Целью функционирования этой системы является производство продукции. В процессе производства выполняются отдельные работы, комплексы работ, определенные процессы, как основные, так и вспомогательные. По мере увеличения сложности системы повышается неопределенность её поведения, что, в свою очередь, повышает требования к управляемости.

К таким сложным производственным системам относится горное предприятие и, в частности, шахта, производящая добычу полезного ископаемого. Выполнение основных и вспомогательных процессов осуществляет трудовой коллектив с помощью оборудования, машин и инструментов. Шахта, производящая сбыт добытого угля потребителю и имеющая самостоятельный баланс и счёт в банке, самостоятельно производит и финансовые операции.

Таким образом, управление предприятием, в нашем случае - шахтой, предполагает управление производственным процессом, трудовым коллективом, финансовыми ресурсами и экономической деятельностью.

В теории управления в большей степени рассматривается технология и процессы управления финансами, экономической деятельностью предприятий. Технологический процесс с этой точки зрения рассматривается недостаточно, хотя именно он определяет эффективность функционирования предприятия.

Специфика подземной добычи угля в Донбассе заключается в постоянном усложнении и изменении горно-геологических условий разработки угольных пластов. Это нарушает заданный режим работы оборудования. Так,

обрушения кровли в очистных забоях приводят к запредельной деформации крепи выработок, выходу из строя механизированной крепи, комбайна, конвейера, создаются аварийные ситуации. Число подобных ситуаций является случайной величиной и зависит от свойств вмещающих пород. Неопределенность такой производственной системы требует анализа значительного объема информации об её состоянии [1].

Выполнение плана добычи обеспечивается работой нескольких очистных забоев, и поэтому сбои в работе одного из них ведут к изменению режима работы других основных и вспомогательных производственных звеньев, что в свою очередь требует анализа их состояния. Для восполнения потерь добычи на аварийном участке увеличивают добычу остальные, увеличивается скорость подвигания очистных забоев, уменьшается срок их службы. Таким образом, производственная система, такая как шахта, в силу своей сложности требует большого количества информации о состоянии всех подсистем, звеньев и элементов. Анализ этой информации позволяет определять и прогнозировать «узкие места» производственной системы и обеспечить установление цели управленческого решения, причем как оперативной, так и на перспективу. Определение в результате анализа «узких мест» в производственном процессе позволяет спланировать их ликвидацию.

В ходе выполнения функции планирования изучается взаимовлияние аварийных ситуаций и определяется очередность их устранения, т.е. устанавливается оптимальный порядок ведения работ, планируется обеспечение этих работ материально-техническими и людскими ресурсами. Без спланированного порядка выполнения невозможна рациональная организация их выполнения: к примеру, невозможно приступить к поиску места разрыва конвейерной цепи в лаве, не разгрузив её от угля.

Организация заключается в установлении порядка выполнения определенного процесса, определении трудозатрат, продолжительности выполнения работы, необходимого количества материалов, оборудования, определении времени начала и окончания работ.

В процессе принятия управленческого решения необходима уверенность в том, что выявлены все «узкие места» и произведены планирование и организация всех необходимых мероприятий. С этой целью выполняется функция управления «контроль».

Определение затрат в процессе принятия решения и планирование затрат на его реализацию предусматривается функцией управления «экономическая оценка (учет)» [2].

Все выше сказанное подтверждает типовую структуру процесса управления и позволяет утверждать, что приведенные функции управления и порядок их выполнения являются основой принятия управленческого решения при управлении технологическим процессом.

Выводы. 1. Управление технологическим процессом является важнейшей составной частью управления горным предприятием,

определяющей эффективность его функционирования в целом. 2. Процесс принятия управленческого решения представляет собой последовательность выполнения общих функций, которыми являются анализ, планирование, организация, контроль, экономическая оценка.

Литература

1. Организация и управление горным производством / под ред. Ганицкого В.И. – М.: Недра, 1991. – 368 с.
2. Организация, планирование и управление производством в горной промышленности / под ред. Н.Я. Лобанова. – М.: Недра, 1989. – 516 с.
3. Общие функции в системе управления горным предприятием // Сб. трудов научно-практической конференции «Наука-жизнь-производство». – Красноармейск: филиал ДонНТУ, 2001. – С. 99-100.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ БИЗНЕС- ПЛАНИРОВАНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ЛУКЬЯНЕНКО Е.Ю.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономические преобразования в Донецкой Народной Республике, вызванные нестабильной политической обстановкой, требуют быстрого реагирования предприятиями и организациями на изменение внешней среды, адаптации этих организационных структур в условиях рыночной экономики к возникшим изменениям.

Основная задача государственной политики этого сложного периода – обеспечить бесперебойную работу предприятий, а также зарплату и работу трудящимся этих предприятий. Экономическая блокада ДНР, с одной стороны, сделала нас экономически сильнее, стимулируя местное производство в различных отраслях промышленности. С другой стороны – вызвала некоторые определенные сложности в переориентации местных предприятий с украинского рынка на рынок России и других стран.

От рынков сбыта и поставщиков сырья зависит объем продаж, средний уровень цен, выручка от реализации продукции, сумма полученной прибыли, что в свою очередь отражается на бюджете республики.

Для вывода товара на новый рынок и его «завоевания» необходимо провести исследование этого рынка с тем, чтобы выбрать наиболее выгодную линию поведения в отношении конкурентов.

Здоровая рыночная конкуренция создает стимулы для повышения производительности труда, качества продукции, совершенствования технологии производства, ценовой политики предприятия. Качественные

изменения экономических показателей на уровне предприятия оказывают непосредственное влияние на улучшение социальной сферы и инфраструктуры, на повышение благосостояния населения молодой Республики. Для достижения этих высоких целей государству необходимо проводить политику, направленную на развитие предпринимательской активности, поскольку предприниматели питают экономику энергией, обеспечивая процветание почти в любой отрасли хозяйственной деятельности.

Данное направление должно найти отражение в проводимых правительством мероприятиях как по увеличению количества предприятий среднего и малого бизнеса, так и по рационализации управления соответствующими предприятиями. В современном мире управление рассматривается как важное условие успешного функционирования и развития любой организации. При таком понимании значимости управления главная задача управленца – поиск факторов повышения эффективности управления предприятием, от которых зависит достижение поставленных целей.

На сегодняшний день бизнес-планирование является одним из главных инструментов такого управления. Планирование как центральное звено управления охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного механизма в области использования ограниченных ресурсов в целях повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Бизнес-планирование представляет собой принятие решения о том, что, как и когда делать. Именно с бизнес-планирования начинается как создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. Оно имеет чрезвычайное значение для успеха предприятия. Планирование позволяет управлять изменениями, вынуждает приводить в порядок ожидания и разрабатывать программы, их воплощения в жизнь. Планирование – самый эффективный способ мобилизации лучших качеств: умение думать, увязывать интересы и определять цели; оно дает возможность находить самый эффективный способ максимизации роста.

Планирование производственной и коммерческой деятельности не только возможно, но и необходимо для всех организационно-правовых форм предприятий. Рынок не подавляет и не отрицает плановость вообще, а только перемещает ее в основном в первичное производственное звено – предприятия и их объединения. Наличие хорошо разработанного плана позволяет активно развивать предпринимательство, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы. Одновременно план является руководством к действию и исполнению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения эффективности управления предприятием и прогнозирования результатов деятельности.

Многие предприниматели недооценивают роль планирования и подготовки обоснованного бизнес-плана, полагаясь при этом на собственную интуицию и опыт. Однако большинство из них испытывают серьезные затруднения при попытке четко и системно изложить свое видение бизнеса с обоснованием экономических и финансовых показателей.

Многочисленные специальные исследования в развитых странах давно выявили высокую положительную корреляцию между планированием в рыночных условиях и успехом ведения дела в различных сферах бизнеса. Достоверно известно, что при планировании своей деятельности фирмы имеют значительно более высокие экономические результаты, чем без систематического планирования.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛА

МАКУЩЕНКО М.П.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы»,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Любому предприятию, работающему в той или иной отрасли, которое стремится стать конкурентоспособным и занять желаемое место на рынке, для качественного предоставления услуг или производства продукции (товаров) требуются профессиональные кадры.

Наличие низкоквалифицированного персонала на предприятии очень сильно отражается на производительности его живого труда, так как именно от сотрудников зависит то, сколько продукции будет произведено (или предоставлено услуг), а самое главное - какого качества будет выполненная работа.

Проблему низкой квалификации персонала предприятия можно решить несколькими способами, одним из них является повышение квалификации сотрудников в целом или отдельных групп работников организации.

Одним из показателей, который свидетельствует о необходимости повышения квалификации рабочих, является снижение их среднего тарифного разряда, отставание среднего разряда рабочих от среднего разряда подлежащих выполнению работ (услуг). Для мониторинга этих показателей необходимо систематически анализировать текущую и требуемую квалификационные структуры рабочих кадров. В первую очередь, необходимо анализировать причины сложившейся ситуации; понять, что послужило причиной снижения производительности в организации – изменение состава (или структуры) техники и технологии выполнения работ и т.д.

Следующим анализируемым показателем может быть рост количества бракованной продукции по вине рабочих. Чтобы мониторить изменение этого показателя, руководителю необходимо отслеживать производственный процесс и «отбирать» контрольные пробы (образцы) того или иного производимого товара в соответствии со статистическими методами исследований.

В серьезных компаниях руководители уже поняли, что добиться качественных решений в организации проблематично, если не предприняты решительные шаги в сфере подготовки персонала. В связи с этой ситуацией, отделы кадровой работы направляют свои усилия в первую очередь на обеспечение предприятия квалифицированными работниками.

Повышение квалификации персонала также является первостепенной задачей опытных топ-менеджеров. Любое предприятие во время обучения собственного персонала в первую очередь преследует такие цели:

- адаптировать работника к новым тенденциям в профессиональном (творческом, технологическом и техническом) развитии;
- способствовать переходу сотрудника на более высокую ступень в карьерном росте (это может быть руководящий персонал, например).

В первом случае непосредственно на предприятии проводится учебное мероприятие, которое сопровождает трудовой процесс, без отрыва работников от производства.

Во втором случае повышение квалификации персонала подразумевает посещение сотрудниками специализированных курсов, проводимых самим предприятием или посещение персоналом соответствующих школ и учебных центров

При повышении квалификации к работе привлекаются специалисты, текучесть кадров снижается, а подготовленные работники смогут реализовать полученные на курсах знания и получить признание в своей организации.

Также одним из распространенных решений проблемы наличия неквалифицированного персонала является аутсорсинг. Суть аутсорсинга сводится к передаче компанией определенных операций, реализуемых в её производственной системе, на выполнение сторонней организации [1].

В случае, когда предприятию нужны квалифицированные работники в кратчайшие сроки, то руководство может прибегнуть к аутстаффингу. Аутстаффинг представляет собой комплекс мер, направленных на использование персонала вне штатного расписания предприятия [1].

Еще одним довольно эффективным и распространенным методом сокращения неквалифицированного персонала является геймификация. Этот термин представляет собой создание игровых ситуаций в неигровом пространстве, превращение рутинной работы в особый игровой процесс [2].

Таким образом, основным звеном всей экономики в современных условиях остается предприятие. В этой связи большое значение имеют рост уровня компетентностей руководителей различных рангов, умение

правильно оценивать складывающуюся хозяйственную ситуацию, знание экономических закономерностей развития производства, умение рассчитывать и обосновывать целесообразность внедрения новой техники и технологии, находить пути повышения производства. В практической деятельности менеджер ищет ответы на вопросы, как повысить инновационную активность работника и потенциал предприятия, как оценить эффективность использования человеческих ресурсов и кадровые риски.

Литература

1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учебное пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
2. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: учебник для бакалавров / Е.И. Данилина. – М.: Дашков и К°, 2016. – 208 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

МАЛАХАЙ С.Н.,

*соискатель ученой степени кандидата экономических наук,
исполнительный директор, корпорация «ПО «ДОНОИЛ»*

Ретроспективный анализ позволяет сделать вывод, что отношение к человеческим ресурсам за последние три десятилетия в мировой практике менеджмента существенно изменилось. Персонал становится одним из важнейших конкурентных преимуществ современной организации, а эффективность управления человеческими ресурсами во многом предопределяет эффективность функционирования организации в целом. При этом акцент в управлении персоналом сместился в сторону социально-психологических и социокультурных аспектов управления.

Как показывают проведенные ранее исследования, социально-психологические и социокультурные методы в системе управления предприятиями ДНР, имея одно из превалирующих значений, остаются недостаточно популярными у менеджеров. В связи с этим поиск путей повышения эффективности управления посредством интенсификации использования социально-психологических и социокультурных методов приобретает актуальность и практическую ценность.

Вопросам повышения эффективности использования социально-психологических и социокультурных методов управления посвятили труды многие отечественные и зарубежные ученые, среди которых А. С. Блажко [0], М. Зонис [0], В.П. Шевелева [0], Д. Ямпольская [0]. В то же время вопросы создания социально-психологических служб на предприятиях, как

инструмента повышения эффективности управленческой деятельности за счет интенсификации использования социально-психологических и социокультурных методов, являются недостаточно изученными.

В связи с этим целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности управленческой деятельности путем создания социально-психологических служб на предприятиях ДНР.

Многогранность социально-психологических и социокультурных методов управления, наличие особенностей и ограничений по применению каждого из них, индивидуальность потребностей сотрудников в совокупности с динамично меняющимися условиями функционирования предприятий региона определяют необходимость привлечения специалистов в данной узкой области для обеспечения эффективного применения данных групп методов. В связи с этим автору представляется целесообразным создание социально-психологических служб на предприятиях ДНР.

Основными направлениями деятельности таких служб должны стать следующие:

подбор кадров и формирование трудового коллектива с учетом социально-психологических и социокультурных аспектов;

посредничество и содействие в заключении, пересмотре, расторжении психологических контрактов;

исследование коллектива, рабочих групп и отдельных индивидов; выявление социально-психологических и социокультурных потребностей;

создание системы социально-психологического сопровождения;

проведение активного обучения (тренингов, деловых игр, др.);

подготовка и консультирование управленческого персонала по вопросам социально-психологических и социокультурных аспектов и методов взаимодействия с подчиненными;

регулирование межличностных и межгрупповых конфликтов, др.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность служб будет охватывать широкий спектр управленческих проблем в сфере регулирования социально-психологических и социокультурных отношений.

Создание единой службы будет способствовать интеграции сотрудников всех подразделений в единый коллектив, обеспечит повышение эффективности взаимодействия сотрудников и их групп, позволит повысить управляемость системы за счет точной фокусировки на реальных потребностях индивидов, выявленных службой в ходе проводимого анализа. Кроме того, повышение навыков управленческого персонала по применению социально-психологических и социокультурных методов позволит повысить эффективность управления сотрудниками на всех уровнях, а методы активного обучения – минимизировать количество конфликтных ситуаций при взаимодействии сотрудников.

В связи с вышесказанным, интерес и практическую ценность приобретают вопросы разработки механизма функционирования социально-психологической службы, а также формализации ее взаимодействия с другими подразделениями предприятия, что является перспективой дальнейшего исследования.

Литература

1. Блажко А. С. Социокультурные факторы в управлении транснациональными корпорациями / А.С. Блажко // Известия СПбУЭФ, 2012. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnye-factory-v-upravlenii-transnatsionalnymi-korporatsiyami> (Дата обращения: 25.06.2015).
2. Шевелева В.П. Социально-психологические методы управления, их роль, значение, характеристика: учебное пособие / В.П. Шевелева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://uchebnik-online.com/132/1258.html>
3. Ямпольская Д. Социально-психологические методы управления / Д. Ямпольская, М. Зонис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.inventech.ru/lib/management/management-0043/>

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ ДНР

МАЛИК М.А.,

*канд. экон.наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики».*

В современных условиях развития менеджмента и внешнеэкономической деятельности следует уделять особое внимание организационно-управленческим вопросам в системе таможенных органов на территории Донецкой Народной Республики.

Таможенные органы рассматриваются как элементы государственной власти, так как они являются механизмом реализации и обеспечения экономической безопасности Республики. С одной стороны, они реализуют свои прямые полномочия, а с другой - взаимосвязаны с другими видами деятельности, координируют политику в сфере ВЭД, финансовую, экологическую, военную и другую политику государства. Отсюда следует, что необходимо изучить этот вопрос более детально, а также усовершенствовать управление в таможенной системе ДНР. Таким образом, разработка направлений эффективной реализации управления таможенными

органами является приоритетным направлением развития эффективной таможенной политики Республики.

Как отмечается в мировой практике, к группе субъектов управления относятся таможенные органы, которые наделены властными полномочиями. По данным российских ученых, доходная часть бюджета от таможенных органов составляет более 40%, ежедневно федеральный бюджет за счет таможенных перечислений пополняется на 200 млн дол. США [2].

Следует отметить: результативность таможенной службы Донецкой Народной Республики зависит от эффективности всех функций менеджмента.

Согласно Жбанкову В.А., основные функции таможенных органов могут быть объединены в группы по характеру выполняемых ими задач:

- 1) экономические (внутри- и внешнеэкономические);
- 2) правоохранительные;
- 3) научно-исследовательские,
- 4) информационно-статистические [4].

При этом процедура таможенного администрирования должна соответствовать международным стандартам и делать процесс взаимодействия субъектов внешнеэкономической деятельности с таможенными органами наиболее доступной.

В связи с развитием таможенной политики Донецкой Народной Республики возрастают требования, которые предъявляют к работе таможенных органов. На передний план выходят такие определяющие характеристики, как:

- 1) информатизация и автоматизация таможенных операций и процедур;
- 2) квалификация работников и оперативность работы;
- 3) креативность, обучаемость, адаптивность в освоении новых форм и методов оперативной деятельности и т.д.

Следовательно, таможенные органы представляют собой единую систему, которая основывается на организационных принципах, эффективная реализация которых возможна только при информационной прозрачности таможенных органов [1].

Так как управленческая деятельность таможенных органов базируется на нескольких аспектах, обозначим рекомендательные мероприятия по достижению эффективной организации управленческой деятельности таможенными органами на территории ДНР (таблица).

Таблица

Направления обеспечения эффективной политики таможенных органов ДНР

Название	Мероприятия
Функциональный аспект	1. Реализация таможенными органами общих функций управления в определенной последовательности.

	2. Практическая реализация функций управления
Экономический аспект	оценка использования таможенными органами всех видов ресурсов (качественные и количественные показатели, эффект)
Организационный аспект	регламентирование, нормирование, инструктирование и ответственность таможенных органов при реализации своих функций
Социальный аспект	участие работников на всех этапах реализации политики, вне зависимости от степени автоматизации деятельности таможенных органов
Информационный аспект	1. Особое внимание уделяется достоверности предоставляемой информации. 2. Соблюдение алгоритма работы с информацией (поиск, сбор, сортировка, первичная обработка и передача информации). 3. Осуществление контрольных функций на каждом этапе работы

Выводы. Проблемы, с которыми столкнулись таможенные органы Донецкой Народной Республики сегодня, связаны с обострением политической ситуации и усложнением межхозяйственных связей. В связи с этим эффективное развитие управления таможенными органами связано в первую очередь с изменениями социально-политической ситуации в Республике.

Существует ряд недостатков в организационно-правовой деятельности таможенных органов Донецкой Народной Республики. В основном речь идет о нормативном обеспечении Республики в целом, и ее политико-правовом положении как субъекта ВЭД.

Эффективность управления таможенных органов зависит от нормативно-правовой базы, которая является основой осуществления внешнеэкономической деятельности в Донецкой Народной Республике.

Литература

1. Жигалина О.С. Виды юридической деятельности таможенных органов / О.С. Жигалина // Таможенное дело. – 2007. – № 1.
2. Макрусев В.В. Основы управления таможенными органами России: учебник / В.В. Макрусев, В.Т. Тимофеев, И.Н. Колобова, и др. – М.: Издательство Российской таможенной академии, 2009. – 83 с.
3. Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник для бакалавров/ Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Юрайт, 2012. – 395 с.
4. Трунина Е.В. Таможенные органы как субъекты обеспечения безопасности государства: задачи, приоритетные направления / Е.В. Трунина // Современное право. – М.: Новый Индекс, 2010. – № 4. – С. 77-82

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

МАНУИЛОВ И.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,*

КОЗЛОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, декан экономического факультета,
Могилёвский государственный университет продовольствия,
Республика Беларусь*

Многие государства, как особая форма политического образования, характеризуются наличием индивидуального, в некотором роде уникального механизма осуществления функций, которые присущи им вследствие наличия особенностей данной политической системы. В этом механизме можно выделить три основополагающие черты, делающие их отличным от подобных механизмов иных государств. Этими чертами являются институциональные, функциональные и методологические особенности осуществления государственного управления. Бесспорно, каждая из обозначенных черт является чрезвычайно важной в процессе реализации конкретного политического (управленческого) решения.

Но функциональные особенности в большинстве случаев устойчивы и относительно стабильны, в силу их приоритетной роли в механизме построения государства и государственной власти. Институциональные особенности не играют приоритетной роли в механизме государственного управления, поскольку являются лишь определенным техническим компонентом, содержание которого во многом зависит от функций государства и методов, используемых для достижения целей государственного управления. Методологические особенности, таким образом, являются тем преобразующим компонентом рассматриваемого механизма, который позволяет повысить эффективность деятельности государства, его органов по достижению целей, стоящих перед государственной властью. При этом методологические особенности во многом зависят от функциональной составляющей, так как совокупность методов, средств, способов политического (государственного) управления, именуемая политическим режимом, проявляется в механизме только тогда, когда эти методы являются достаточно эффективными для достижения прогнозируемых целей, которых собирается добиться государство, воздействуя на различные сферы общественной жизни.

Ежегодно нормативная база государственного и муниципального управления подвергается реформированию и корректировке для ее совершенствования, и при успешной реализации государственной политики в области развития местного самоуправления должно привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и

государственной власти. Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании и устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований.

Методологической базой исследования являются концепции о системе и методах государственного, так и муниципального управления, отраженные в трудах как российских и зарубежных исследователей. С научной точки зрения, рациональное объяснение природы и сущности государственного управления предполагает его всестороннее рассмотрение как системы и процесса во взаимодействии с окружающей социальной средой.

Система государственного управления образуется подсистемами целей и принципов осуществления государственно-властного воздействия на общественную жизнедеятельность. Данное воздействие выражается обычно в правовых формах. Оно включает организационные структуры государственного аппарата (госорганы), систему государственной бюрократии (персонал), совокупность реализуемых ими функций, комплекс используемых методов, средств и ресурсов, а также прямые и обратные взаимосвязи между субъектами и объектами управления, необходимые при этом информационные потоки, документооборот и т.п.

Применительно к Донецкой Народной Республике, в государственном управлении можно отметить переплетение двух противоречивых тенденций. Первая заключается в сокращении директивного начала управления, уменьшении государственного сектора экономики, превращении государства в одного из наиболее влиятельного - субъектов регулирования общественных процессов. Вторая тенденция реализуется в расширении и усложнении задач государства в силу создания рыночной инфраструктуры, формирования новых законодательных и иных нормативно-правовых процедур, социальных, экономических и политических отношений, необходимости регулировать становление разных форм собственности и их взаимоотношений. Поэтому нельзя однозначно приветствовать призывы к сокращению объема государственного управления, особенно если он не замещается самоуправленческими механизмами гражданского общества. В таком случае может усилиться состояние неуправляемости, произвола и хаоса, элементы чего в той или иной степени всегда присутствуют в переходном обществе.

Государственное управление на основе беспристрастной законодательно выверенной системы и современных технологий является для Донецкой Народной Республики желаемой целью. Это весьма сложный и протяженный во времени процесс. Он имеет много различных аспектов. Один из них - развитие теории государственного управления, способной не только дать научно обоснованную методологию изучения этого важнейшего вида социальной деятельности, но и определить верные ориентиры системной, последовательной, реалистичной реформы государственного аппарата и обеспечивающих его институтов и механизмов.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРИОРИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МОЖАРОВСКАЯ П.П.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности,

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,

ТЕСЛЕВА Ю.В.,

аспирантка кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Политическая и экономическая нестабильность регионального развития выдвигает требование рациональности в использовании ресурсов для повышения эффективности воспроизводственного процесса, ориентированного на социальные приоритеты и экономический рост. Управление региональным развитием и принятие взвешенных решений невозможно без владения текущей ситуацией, полного и адекватного отображения тенденций развития общества и экономики, то есть без универсального инструмента управления - мониторинга.

Ключевыми в формировании систем мониторинга регионального развития являются вопросы, касающиеся выяснения сущности таких понятий, как «мониторинг» и «региональное развитие», поскольку первое определяет действие и предназначение системы, а второе задает цель, индикаторы и критерии эффективности.

Многогранность мониторинга объясняет наличие разных подходов к его трактовке даже в рамках экономических и управленческих наук. Общепринятым считается, что мониторинг – это инструмент принятия управленческих решений и составляющими этого понятия являются:

- непрерывное слежение;
- постоянный, систематический сбор информации в целях наблюдения, контроля, прогнозирования;
- система регулярного отслеживания изменений.

Основными характеристиками мониторинга являются системность, динамичность и направленность на прогноз. Применение мониторинга к региональному развитию формирует сложную систему сбора, хранения, передачи и подготовки информации для анализа и принятия управленческих решений (рисунок).

Как организованное целевое систематическое наблюдение и краткосрочное прогнозирование развития важнейших региональных процессов и явлений, мониторинг должен опираться на единые принципы выборки, сбора и обработки данных, т.е. сформированную систему показателей, в качестве которых следует рассмотреть приоритеты регионального развития.

Рисунок. Формирование системы мониторинга приоритетов регионального развития

Приоритеты регионального развития – это составляющая стратегического планирования и одновременно – объект консолидации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-структур и общественности на средне - и долгосрочную перспективу, залог достижения общественного консенсуса на пути решения актуальных проблем местного, территориального развития. Сущность социально-экономических приоритетов заключается в определении координирующих, «узловых» целей развития общества.

Неразвитость функций планирования и программирования на государственном уровне, отсутствие четкой системы приоритетов социально-экономического развития делают процесс регионального развития неуправляемым, а формирование системы мониторинга невозможным и нецелесообразным. Отсутствие модели социально-экономического развития региона могут привести к значительным диспропорциям и деформациям в обществе. Таким образом, мониторинг приоритетов регионального развития предполагает разработку и организацию комплексной информационно-аналитической системы, которая выполняет функции интеграции массивов разнородной информации и их аналитической обработки для обоснования, принятия и контроля управленческих решений.

Литература

1. Валентюк І. Поняття та сутність моніторингу в системі регіонального управління / І. Валентюк // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-1-21.pdf>
2. Геєць В. Економіка України за 50 років / В. Геєць // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 4-25.
3. Мілашовська О.І. Моніторинг спільної стратегії соціально-економічного розвитку областей Карпатського регіону / О.І. Мілашовська // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – 06.2010. – Вип. 2. Сер.: Економіка, право, політологія, туризм. – С. 119-125.
4. Орлова Н.С. Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні / Н.С. Орлова, Т.В. Максимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 64-69.

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

НАДТОКА Т.Б.,

*канд. экон. наук, профессор кафедры экономики и маркетинга,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;*

ЛОМАКИНА А.А.,

*студентка магистратуры кафедры экономики и маркетинга,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет*

Современное состояние развития экономики для стабильного развития предприятия требует внедрения новых продуктов, освоения и развития новых рынков и видов деятельности. Особенно ярко это проявляется в такой динамичной отрасли, как индустрия гостеприимства. В этом контексте возрастает роль стратегического планирования деятельности предприятий отрасли, чтобы получить преимущества на рынке и сохранить свою конкурентоспособность.

Стратегия продвижения и продажи гостиничных услуг является одной из важнейших частей общей маркетинговой стратегии гостиничного комплекса. Элементы маркетинговой стратегии продвижения и продажи гостиничных услуг должны быть тесно связаны с общей целью и задачами гостиничного комплекса, согласовываться с внутренними стандартами, принятыми в гостиничном комплексе, которые должны быть направлены на максимальное удовлетворение потребностей посетителей.

Практика маркетинга убедительно свидетельствует, что продвижение и продажа гостиничных услуг должны рассматриваться не как разовое мероприятие, а как элемент глубоко продуманной долгосрочной стратегии деятельности гостиничного предприятия.

Продвижение гостиничных услуг определяется всем комплексом маркетинговых мероприятий гостиничного предприятия. Разработка, продвижение гостиничных услуг предусматривает определение их цели, рынка, потребителей, выбор методов продвижения услуг, выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними. Учитывая специфику работы гостиничных комплексов, задача их состоит не только в предоставлении качественных гостиничных услуг, но и в продаже их, донесении до целевого посетителя в максимально удобной для него форме, в кратчайшие сроки и с максимальным экономическим эффектом для самого гостиничного комплекса.

Процесс разработки маркетинговой стратегии продвижения гостиничных услуг, по сути, представляет следующую последовательность действий. Первый и один из важнейших этапов в разработке данной стратегии - определение внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию сети по продвижению и продаже гостиничных услуг. На этом этапе необходимо ответить на следующие вопросы: какие услуги и каким образом продаются, кто их приобретет. Получив ответы на первом этапе и определив таким образом исходные данные, гостиничный комплекс должен сформулировать основные цели и задачи стратегии продвижения и продажи гостиничных услуг.

Выбор метода продвижения и продажи гостиничных услуг - основной этап в разработке данной стратегии гостиничного комплекса. Методы продвижения определяются исходя из целей и задач данной стратегии, размеров и скорости вращения гостиничных услуг. Одним из важнейших элементов этого этапа является управляемость методов продвижения, большая гибкость и способность адаптироваться к требованиям потребителей, а также возможность повышения эффективности его использования.

Стимулирование продвижения гостиничных услуг - это часть общего комплекса маркетинга. Чтобы добиться максимального воздействия на рынок, следует грамотно совместить маркетинговые средства продвижения услуг. Более того, практика маркетинга убедительно свидетельствует, что продвижение и продажа гостиничных услуг должны рассматриваться не как разовое мероприятие, а как элемент глубоко продуманной долгосрочной стратегии гостиничного комплекса.

В соответствии с уровнем деятельности определяют тип стратегии. На корпоративном уровне разрабатывается корпоративная маркетинговая стратегия. На бизнес-уровне определяется конкурентная стратегия.

Функциональный уровень связан с разработкой стратегии выбора целевого сегмента, стратегии позиционирования и маркетинговых стратегий по элементам комплекса маркетинга. Для того, чтобы разработать маркетинговую стратегию, предприятие гостиничного типа должно

определиться с направлением развития, найти конкурентные преимущества, которые станут основой стратегии.

Важнейшими функциями продвижения является создание образа престижности инноваций, информация о гостиничных услугах и их характеристики, сохранение популярности гостиничных услуг, изменение образа гостиничных услуг, создание энтузиазма среди участников сети (системы) продвижения и продажи гостиничных услуг, убеждения потребителей переходить к более дорогим гостиничным услугам, ответы на вопросы потребителей, благоприятная информация о гостиничном комплексе.

Продвижение следует рассматривать как составную часть маркетингового комплекса в отеле. Конечно, рекламируются конкурентные гостиничные услуги. Но самым прогрессивным является продвижение всего гостиничного комплекса, а не отдельных его услуг. Поскольку гостиничный комплекс может использовать различные продвижения, то это продвижение способствует развитию всего предприятия в целом.

Итак, главным условием успешного продвижения гостиничных услуг является комплексность маркетинговой стратегии предприятия. Она предусматривает неразрывность, взаимозависимость маркетинговых мероприятий, которые подчиняются одной заранее определенной стратегической цели деятельности предприятия.

Литература

1. Ведров Е.С. Маркетинговые исследования / Е.С. Ведров, Д.В. Петухов, А.Н. Алексеев. – М.: Центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010. – 242 с.
2. Герасимова Л.Н. Управленческий учет: теория и практика / Л.Н. Герасимова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 508 с.

АНАЛИЗ IT-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБОДЕЦ Р.В.,

*д-р экон. наук, доцент, преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ИВАНОВА А.Ю.,

студентка магистратуры

кафедры менеджмента непроизводственной сферы,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

«Интернет исчезнет» – такие заголовки пару лет назад появились в различных изданиях. Все они цитировали CEO компании Google Эрика Шмидта. Что он имел в виду? Совсем не отключение Интернета. Шмидт говорил о том, что совсем скоро «онлайн» станет состоянием по умолчанию, а Интернет станет все больше и больше выходить за пределы наших компьютеров и смартфонов.

Тогда это было предсказанием. Сейчас мы видим, как это становится реальностью, как Интернет и информационные технологии проникают абсолютно во все сферы нашей жизни. И сфера бизнеса не стала исключением.

Все чаще появляются различные IT-инструменты, позволяющие улучшать, контролировать, поддерживать работу предприятий. Если пару лет назад из IT-решений использовались в основном системы логистики, складского и бухгалтерского учета, сейчас существуют и активно применяются программы, выполняющие и поддерживающие почти все функции менеджмента.

IT-решения стали не только многообразнее. Они стали доступнее. Так, например, раньше внедрение IT-инструментов обычно предполагало установку отдельных серверов, разработку уникального программного обеспечения для компаний и, как следствие, было доступно в основном крупным предприятиям. Сейчас все изменилось. С развитием Интернета и облачных технологий даже малый бизнес и отдельный частный предприниматель в состоянии максимально быстро и легко использовать IT-продукты для повышения эффективности своей деятельности.

В условиях постоянного роста влияния Интернета в нашей жизни у любой компании, желающей развиваться, есть только два варианта действий. Нужно либо следовать трендам и постепенно внедрять новые технологии в свою работу, либо сразу признать поражение перед конкурентами, которые будут их использовать.

Какие именно IT-решения позволят сделать компанию более успешной? Ответ зависит от отрасли и вида деятельности компании, от ее размера и количества сотрудников. В общем виде IT-инструменты можно разделить на такие условные группы:

CRM-системы (Customer Relationship Management System) – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о них. Пример - продукт 1F CRM.

ECM-системы (Enterprise Content Management System) – программное обеспечение для управления корпоративным контентом (цифровыми документами и другими типами контента, его хранение, обработка и доставка в рамках организации). Пример – система «Тезис», которая работает в трех направлениях: управление задачами, документами и канцелярией.

ERP-системы (Enterprise Resource Planning System) – системы планирования ресурсов предприятия, предназначенные для автоматизации учёта и управления. Сюда входят все системы, занимающиеся логистикой, запасами, бухгалтерским и складским учетом. Пример – модульная система «Компас» или большая часть программ из линейки «1С».

BPM-системы (Business Process Management System) – технологическое программное обеспечение для воссоздания системы бизнес-процессов на предприятии и последующего управления ими. Например, ELMA, позволяющая моделировать бизнес-процессы, автоматизировать их исполнение и оперативно их улучшать.

Системы управления проектами, позволяющие распределять и контролировать задачи, следить за сроками и ходом выполнения проектов. Пример – онлайн-сервис Trello, позволяющий систематизировать задачи, проекты, обсуждения и идеи на одной доске.

Комплексные системы управления предприятием. Они объединяют функции различных систем, представленных выше. Например – Битрикс24, который имеет встроенные CRM-, ECM- и BPM- системы и позволяет полностью организовать внутренние и внешние коммуникации компании.

Другие сервисы и программы, которые выполняют различные прочие функции. Например – автоматизированная система контроля рабочего времени CrocoTime, которая направлена исключительно на контроль работы сотрудников: какие задачи они выполняют, насколько эффективно работают, сколько времени проводят вне рабочего места и т.д.

Такое деление может быть только условным, так как каждая отдельная программа выполняет свои, часто уникальные, функции. В каждой группе – десятки различных сервисов и видов программного обеспечения. Какие-то могут работать на базе серверов компании, другие – онлайн, с использованием облачных технологий. Какие-то требуют администрирования со стороны компании, другие – нет. Сложные и простые. Дорогие и дешевые. Но всегда эффективные, если ответственно подойти к их подбору и использованию.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – Интернет стал неотъемлемой частью обеспечения эффективной деятельности предприятия, предоставляя бизнесу множество возможностей работать лучше.

Самое важное – выбрать из всего многообразия сервис, подходящий для конкретного предприятия, как по функционалу, так и по интерфейсу, чтобы у сотрудников не возникало трудностей в работе с ним. Тогда такая инновация не станет причиной ухудшения показателей предприятия, но, наоборот, будет отличным помощником для управленцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДНР УСЛУГАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ОСИПЕНКО И.Н.,

*канд. экон. наук, профессор кафедры МНС,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Для решения основных задач предприятий и организаций Донецкой Народной Республики необходимо бесперебойное предоставление им электроэнергии, газа, питьевой воды, услуг санитарной очистки, транспортных пассажирских и других услуг городского хозяйства, которое находится в управлении местных органов власти.

Перешедшее от Украины управление объектами городского хозяйства к Донецкой Народной Республике находится в неудовлетворительном состоянии, особенно объекты коммунального назначения, которые характеризуются:

- неудовлетворительным финансовым положением;
- высокой затратностью;
- отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг;
- неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов;
- неэффективной работой предприятий отрасли;
- большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

В настоящее время в Донбассе техническое состояние систем водоснабжения находится в критическом состоянии. Фильтровальные станции, канал Северский Донец – Донбасс, водопроводные узлы, насосные станции водоснабжения и водоотведения, водопроводные сети, которые находятся в эксплуатации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, требуют реконструкции и ремонта. Почти 75% трубопроводов полностью изношено, исходя из технических норм эксплуатации, в результате ежедневно в среднем происходит до 100 прорывов и нарушений в системе водоснабжения. Казалось бы, поднимается данная проблема не своевременно, так как в Донбассе идет война, много разрушенных домов, коммуникаций, которые требуют постоянное внимание, и все же данная проблема требует неотложных мер, сохранение сложившегося положения ведет к остановке централизованного водоснабжения в городах Республики, так как утечка питьевой воды в сетях водоснабжения городов Республики составляет от 45 до 60% от поданной в сеть.

В настоящее время в Донецкой Республике эксплуатируется 82% от общей численности газопроводов больше 20 лет; 30% – более 30 лет и 10% эксплуатируются 40 лет, которые полностью изношены.

Для газопроводов городов и населённых пунктов ДНР характерно природное физическое старение металла трубопроводов и их изоляция.

Анализ состояния подземных газопроводов показывает, что 86% из них находится под влиянием электрохимической коррозии блуждающими токами.

Состояние отопительной техники, как и любой другой техники, определяется уровнем развития производительных и производственных отношений в обществе.

В городах и поселках городского типа в настоящее время не работает система централизованного горячего водоснабжения, кроме Донецка и Мариуполя.

Около 25% основного и вспомогательного оборудования котельных, снабжающих предприятия области, амортизировано. В этих котельных эксплуатируется около 800 малоэффективных котлов тепловой мощностью до 1МВт. Это котлы типа НИИСТУ-5, НР-1,8, РЛ-70, Минск, Универсал, Надточия, Ревокатова. Котлы работают с низким (60-70%) коэффициентом полезного действия. На котлах установлены устаревшие зажигательные устройства и автоматика, что не даёт возможность рационально использовать природный газ.

Большие расходы тепла обуславливает низкая надёжность теплотрасс из-за неудовлетворительной тепловой изоляции трубопроводов и разрывов труб с утечками теплоносителя.

Не лучшее положение и в других подотраслях жилищно-коммунального хозяйства.

Вывод: важнейшей задачей Республики должна стать задача построения эффективной системы управления городским хозяйством, как основы национальной безопасности в период проведения реформы, а также создания законодательной и нормативной базы деятельности предприятий и организаций, и прежде всего жилищно-коммунального хозяйства Республики. В период проведения реформирования и развития ЖКХ Республики необходима бюджетная поддержка со стороны правительства Республики и местных органов власти в определении тарифной ценовой политики и в обеспечении финансовой устойчивости, надёжности и функционирования объектов ЖКХ, формирования рынка услуг с учетом экономического и социального развития городов, посёлков, сельских населённых пунктов, социальной защиты населения. Республика не должна быть независимым наблюдателем, так как речь идет об инфраструктуре, от которой зависят функционирование предприятий, экологическая обстановка в Республике, социально-экономическое положение граждан.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕТРОВА И.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономическая безопасность как основа национальной безопасности определяется таким состоянием экономической системы, при котором эффективность функционирования зависит от результативности деятельности различных бизнес-структур. Экономическая система находится в устойчивом состоянии только в том случае, если она имеет достаточно мощную промышленную основу, которую составляют высокоразвитые субъекты хозяйствования, способные успешно решать задачи и достигать поставленных целей бизнеса [1]. Предприятие как элемент экономической системы оказывает непосредственное влияние на ее устойчивое и динамичное развитие, что определяет важность обеспечения его собственной экономической безопасности.

С одной стороны, экономическая безопасность предприятия – это такое состояние данного хозяйствующего субъекта, при котором жизненно важная компонента структуры и деятельность предприятия характеризуется высокой степенью защищенности от нежелательных изменений [2]. С другой стороны, экономическая безопасность предприятия – это защищенность жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, организация администрацией и коллективом предприятия путем реализации системы мер правового, экономического, инженерно-технического и социально-психологического характера. При этом, во-первых, состояние защищенности носит динамичный характер; во-вторых, угроза, исходящая изнутри предприятия, не менее опасна, чем извне, и, в-третьих, система экономической безопасности должна взаимодействовать на правовой основе с государственной системой обеспечения экономической безопасности. Приведенные определения содержат основные методологические положения теории безопасности.

Считается, что при обеспечении экономической безопасности предприятию не угрожает опасность или имеется защищенность от внутренних или внешних угроз, а также, несмотря на действие деструктивных факторов, оно имеет возможность стабильно функционировать и достигать поставленных целей бизнеса. Кроме того, категория экономической безопасности должна рассматриваться, прежде всего, как состояние, имеющее определенную структуру. Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных функциональных

элементов, влияющих на процесс обеспечения экономической безопасности. Основными функциональными элементами обеспечения экономической безопасности предприятия, его стабильного, устойчивого развития являются трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные и информационные ресурсы. Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является стабильность его функционирования и прибыльность финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно охарактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое наиболее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, которое позволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться поставленных целей бизнеса в условиях негативного воздействия совокупности факторов внутренних и внешних угроз [3]. Исходя из функциональных элементов экономической безопасности предприятия, вытекают и основные направления ее обеспечения. Основными направлениями обеспечения экономической безопасности предприятия являются: защита материальных и финансовых ресурсов; физическая защита персонала и эффективное управление; защита интеллектуальной собственности; защита информационных ресурсов.

В современных условиях предпринимательская деятельность осуществляется в условиях неопределенности, поэтому основной задачей предприятия является правильная оценка возможного риска, выявление факторов, усиливающих его, и выбор методов управления им. Целью управления риском для предпринимателя является достижение безопасности функционирования в рамках созданной им структуры на основе формирования системы экономической безопасности. В современной литературе в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой максимизация прибыли не является важнейшей целью создания и функционирования фирмы. Однозначным и бесспорным приоритетом может выступать долгосрочное обеспечение жизнеспособности предприятия. Прибыль необходима, чтобы иметь возможность финансировать инвестиции: она представляет собой средство для достижения цели, а не саму цель. Формирование системы экономической безопасности в рамках предприятия является необходимым условием поддержания стабильности и развития собственного бизнеса в условиях нестабильности внешней среды.

Обеспечение экономической безопасности предприятия – постоянный процесс, направленный на реализацию стратегии с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня в настоящий момент времени и будущем. Таким образом, экономическая безопасность предприятия, его независимость и невозможность попадания в зону критического риска могут быть обеспечены за счет разработки соответствующих функциональных стратегий, построения четкой логической

схемы своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз предпринимательского риска.

Литература

1. Петрова И.В. Основные принципы обеспечения экономической безопасности государства / И.В. Петрова // Повышение конкурентоспособности организационно-экономических систем в условиях трансграничного сотрудничества регионов: III Международная научно-практическая интернет-конференция, г. Ялта, 6-7 апреля 2015 г., – С. 47-49.

2. Грунин О.А. Экономическая безопасность: учебник для вузов / О.А. Грунин. – СПб.: Питер, 2010. – 272 с.

3. Петрова И.В. Обеспечение социально-экономической безопасности как основа эффективного управления предприятиями / И.В. Петрова // Экономика и управление народным хозяйством: сб. научных работ. Серия: «Государственное управление». – Т. I. – Вып. 1. – Донецк: ДонГУУ, 2015. – С. 121-129.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ПОЖИДАЕВ А.Е.,

*канд. гос. упр., доцент, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления,*

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»*

Стратегия развития предприятия и университета базируется на подготовке конкурентоспособных специалистов для региональной промышленности. Для реализации такой системы предусматривается на основе интеграции и сотрудничества со стратегическими партнерами и работодателями разработка профессиональных требований к выпускникам университета, содержанию и условиям выполнения образовательных программ, а также разработка и реализация совместно с работодателями вариативной многоуровневой подготовки специалистов. Существующая в настоящее время система высшего образования в наибольшей степени проявила свои положительные свойства при обеспечении кадрами предприятий. Выпускников образовательных учреждений высшего образования отличает широкая стратегическая подготовка, позволяющая им выполнять разные виды деятельности.

Существуют сферы деятельности, для успешной работы в которых специалист должен иметь разностороннюю теоретическую и практическую подготовку. Материальное и кадровое обеспечение образовательных

учреждений высшего образования не позволяет в полной мере обеспечить студентам самые современные знания и навыки [1]. Поэтому, придя на предприятие или в организацию, молодой специалист проходит достаточно длительный процесс адаптации. Продолжительность адаптации зависит от уровня разработок и технологической оснащенности предприятий, а также от соответствия содержания обучения в образовательном учреждении требований и тенденций развития современной промышленности. Отсюда следует, что к образовательной деятельности должны быть привлечены партнеры – промышленные предприятия, научно-исследовательские организации и фирмы и т.д. Основными целями привлекаемых партнеров будут являться:

- сведение до минимума продолжительности адаптации молодых специалистов;
- изменение содержания обучения в образовательном учреждении в интересах предприятия;
- отбор наиболее перспективных выпускников;
- использование научного потенциала образовательного учреждения при проведении совместных работ.

Чем выше уровень новых разработок и степень технологической оснащенности предприятия или организации, тем сильнее должна быть мотивация к партнерству с образовательным учреждением. Поэтому в числе главных партнеров должны выступать крупные и передовые в определенной отрасли предприятия.

Большинству таких предприятий требуются как специалисты узкого профиля, так и выпускники образовательного учреждения с разносторонней подготовкой, позволяющей им участвовать в новых разработках. Соотношение потребности в бакалаврах и магистрах может существенно отличаться для разных организаций. Например, среди партнеров могут быть академические институты, испытывающие потребность в магистрах, или промышленные предприятия, выпускающие серийную продукцию – для них значительный интерес будут представлять бакалавры. Со временем количество партнеров образовательного учреждения будет увеличиваться, прежде всего, за счет предприятий среднего и малого бизнеса.

Способствовать решению такой проблемы может организация интегрированной подготовки студентов, которую можно внедрить в производственно-образовательные программы обучения. Суть такой программы состоит в том, что группа будущих специалистов, начиная с первого курса, обучается на территории предприятий-заказчиков. При такой организации процессов обучения все студенты, начав с самых азов теории и практики, постепенно повышают уровни теоретических и практических навыков, получают соответствующую квалификацию и осваивают профессию по всем направлениям, существующим на предприятии-заказчике. Такая форма обучения предусматривает ротацию студентов по

подразделениям в течение всего срока обучения. Цель такого интегрированного подхода состоит в том, что специалисты должны знать все тонкости и проблемы предприятия, его особенности. Работая во всех подразделениях, по аналогии японской системы подготовки специалистов, будущий специалист получает комплекс знаний. Только зная все процессы, происходящие на предприятии, их особенности, специалист получает качественные знания.

В итоге, как показывает зарубежный опыт, уровень компетентности будущих специалистов непрерывно возрастает, у них формируется чувство сопричастности к деятельности предприятия в целом, активизируется творческий потенциал. Кроме того, они «изнутри» изучают особенности производственного процесса и специфику труда. Следовательно, становятся не только номинальными руководителями, а и действительно способны решать проблемы, возникающие на производстве, которым им предстоит управлять [2].

Следует отметить, что система комплексной оценки работодателями образовательных программ и выбора перспективных для образовательного учреждения научных направлений должна включать соответствующие совместные общественные органы управления. В основе создания таких координирующих коллегиальных органов управления лежит идея объединения направлений подготовки бакалавров, магистров и специалистов по группам родственных специальностей и факультетов. В качестве примера можно привести систему экспертных советов по основным научно-образовательным направлениям университета, образуемых на паритетных принципах представителями научно-педагогической общественности образовательного учреждения и предприятий-работодателей, как правило, из числа стратегических партнеров университета. Не менее половины состава экспертных советов формируется из сторонних членов – представителей промышленности, а также представителей академической, отраслевой и образовательных учреждений.

Литература

1. Гончаров В.Н. Механизм государственного регулирования качеством услуг высшего образования: международный опыт / В.Н. Гончаров, Т. Витковски, А.Е. Пожидаев // Науковий вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 3. – Т. 2 (200). – С. 282-285.

2. Пожидаев А.Е. Сучасний стан вищої освіти як одного із напрямів гуманітарного розвитку України до 2020 року / А.Е. Пожидаев, Е.В. Гончаров // Науковий вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 2. – Т. 3 (198). – С. 175-178.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕГИОНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

ПОЛШКОВ Ю.Н.,

канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой математики и математических методов в экономике, и.о. декана экономического факультета, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

В данном исследовании Донецкая Народная Республика (ДНР) и другие самопровозглашённые государства на территории бывшего СССР рассматриваются в качестве регионов с особым статусом [1, с. 5-6]. Под «особым статусом» понимаются институциональные особенности правового положения таких территорий, которые формально являясь частью признанного государства, де-факто независимы и обладают всеми возможностями для самостоятельного социально-экономического развития, требующего модернизации существующих и создания новых институтов управления, что актуализирует избранную тему исследования.

Под инновационным предприятием подразумевается хозяйствующий субъект предпринимательской деятельности, связанный с разработкой, производством и поставкой инновационной продукции (товаров и услуг), доля которой в общем объёме производства составляет не менее 70%. Одним из признаков наличия инновационной экономики территориального образования является высокая доля инновационных предприятий (не менее 60%). По нашему мнению, к этим показателям должна стремиться экономика ДНР, которая располагает богатыми природными ресурсами, развитыми промышленными и сельскохозяйственными мощностями, трудовым и интеллектуальным потенциалом, а также удачным географическим расположением.

Теория инноваций в управлении экономикой разрабатывалась многими зарубежными учёными, среди которых Й. Шумпетер, Д. Белл, Э. Тоффлер, Т. Шульц, Г. Беккер, С. Кузнец и др. Этими же научными проблемами занимались отечественные учёные С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, А.Г. Шеломенцев, В.Н. Тисунова, Е.М. Азарян, Н.Д. Лукьянченко, П.В. Егоров, А.В. Половян, Л.И. Дмитриченко, Т.О. Загорная, Н.И. Хромов, Н.А. Балтачеева, Ю.А. Корчагин, А.Н. Зубец, О.Г. Голиченко, М.П. Чубик и др. (см. библиографию [1]).

Несмотря на большое внимание к вопросам управления инновационными предприятиями региона и существование множества теоретических разработок по данной проблематике, имеется ряд проблем теоретического и методологического характера. Отсутствует целостная концепция управления инновационными предприятиями регионов с особым статусом, которая бы учитывала риски особого статуса.

Целью данного исследования является совершенствование принципов управления инновационными предприятиями региона с особым статусом. Основные применяемые методы и инструменты управления инновационными предприятиями не могут быть непосредственно применены к регионам с особым статусом, что требует соответствующей адаптации и научного обоснования.

Как показывает практика, к основным принципам управления инновационными предприятиями региона с особым статусом относятся:

- системность;
- иерархичность;
- структурированность;
- множественность;
- интеллектуализация;
- мобилиционность;
- сбалансированность централизации и децентрализации;
- научная обоснованность управленческих решений;
- стратегичность;
- государственно-частное партнёрство;
- мобильность и адаптированность;
- ресурсное обеспечение;
- конкурентоспособность;
- целостность.

Исследование особенностей учёта рисков в сфере управления позволило обосновать то, что инновационные предприятия региона с особым статусом более подвержены воздействию экономических (имущественных, производственных, торговых, финансовых), политических, транспортных, природно-естественных и экологических рисков, чем инновационные предприятия признанных государств.

Перечисленными рисками управлять крайне трудно, поэтому автор данного исследования предлагает сосредоточиться на рефлексивных принципах управления персоналом инновационного предприятия. Под рефлексивными принципами понимают информационное воздействие на субъекты, склоняющее их принять решения, заранее подготовленные управляющей стороной [2]. По нашему мнению, наиболее значимыми рефлексивными принципами управления инновационными предприятиями региона с особым статусом являются: накопление знаний и умений; концентрированность ресурсов; синергетичность; поощрение талантов; творческое совершенствование; рассудочность; прагматичность; мотивированность; активность; сознательность.

Подводя итоги, отметим, что в данном исследовании усовершенствованы принципы управления инновационными предприятиями региона с особым статусом. Отдельную научную новизну имеют

рефлексивные принципы управления персоналом инновационного предприятия.

Литература

1. Полшков Ю.Н. Управление экономикой региона с особым статусом: монография / Ю.Н. Полшков; под науч. ред. А.В. Половяна. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2016. – 332 с.

2. Смолян Г.Л. Рефлексивное управление – технология принятия манипулятивных решений / Г.Л. Смолян // Труды Института системного анализа РАН. – 2013. – Т. 63. – № 2. – С. 54-61.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПОПАДЮК О.И.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В условиях ограниченности внутренних и внешних инвестиционных возможностей большинства хозяйствующих субъектов в ДНР, существенным фактором, который способствует быстрой динамике экономического развития, становится повышение эффективности управленческой деятельности на предприятиях. На сегодняшний день эффективное управление дает возможность руководителю предприятия в условиях жесткой конкуренции оптимизировать операционную деятельность, вести гибкое стратегическое управление на регулярной основе и, как результат, капитализировать свой бизнес.

Управленческая деятельность – это сложная интеллектуальная деятельность человека, требующая специальных знаний и опыта. Она является одним из важнейших факторов функционирования и развития промышленных форм в условиях рыночной экономики. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства и реализации товаров, усложнением хозяйственных связей, повышением роли потребителя в формировании технико-экономических и иных параметров продукции. Большую роль играют также изменения в организационных формах и характере деятельности фирм [1, с. 81].

Проблема эффективности менеджмента является составной частью экономики управления, которая включает рассмотрение:

- управленческого потенциала, т.е. совокупности всех ресурсов, которыми располагает и которые использует система управления;

- расходов на управление, которые определяются содержанием, организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих функций управления;

- характера управления труда;

- эффективности управления, т.е. эффективности действий людей в процессе деятельности организации, реализации интересов, в достижении определенных целей [2, с. 36].

Оценка эффективности менеджмента является сложной задачей и необходимым предварительным этапом совершенствования управляющей системы, поэтому существует большое количество критериев такой оценки, которые учитывают различные факторы, влияющие на эффективность, и позволяют всесторонне и комплексно оценить реализуемую стратегию предприятия.

Алгоритм процесса оценки эффективности менеджмента представляет собой последовательный ряд следующих действий, представленных на рисунке.

Рисунок. Алгоритм процесса оценки эффективности менеджмента [3, с. 440]

После проведения оценки эффективности существующей системы менеджмента на предприятии в качестве путей повышения эффективности управленческой деятельности организации можно выделить:

- совершенствование структуры организации, более рациональное распределение функций, прав, ответственности;

- выработку стратегии развития организации;

- совершенствование системы принятия решений в организации;

- разработку эффективной информационной системы в организации;
- совершенствование системы управления персоналом;
- развитие форм коллегиальности управления, максимальное развитие самостоятельности и ответственности работников;
- создание культуры организации, выработку ценностей, признаваемых и разделяемых сотрудниками [4, с. 196].

В целом эффективность управления предприятием определяют по общей тенденции роста объемов производства, абсолютным соотношением конечных результатов и затрат. При этом конечные результаты не совпадают во времени и пространстве с моментом принятия управленческих решений. Это затрудняет измерения, а затем и оценку эффективности управленческой деятельности на предприятии.

Литература

1. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления / В.В. Гончаров. – М.: МНИИПУ, 2001. – 158 с.
2. Социально-психологические аспекты менеджмента: учебное пособие / В.А. Кузнецова, О.В. Магомедалиева. – Ч. 2. – Орел: Орел ГТУ, 2008. – 89 с.
3. Основы менеджмента: учебное пособие / Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева и др. – М.: КНОРУС, 2007 – 496 с.
4. Менеджмент: учебное пособие для вузов / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, М.Б. Жернакова и др.; ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М., 2003. – 224 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

РАЗОРЁНОВА М.И.,

*аспирантка кафедры менеджмента непродуцированной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ОБОДЕЦ Я.В.,

*канд. гос. упр., ст. преподаватель кафедры менеджмента
непродуцированной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Внедрение проектного подхода для экономики имеет стратегическое значение. Это обусловлено тем, что его применение способствует эффективному использованию ресурсов, реализации целей модернизации экономики, а также стимулированию инновационной направленности. Проектный подход приобретает особую значимость в условиях неопределенности и нестабильности.

Ключевую роль в развитии экономики территорий должны играть проекты, которые создают возможности вовлечения новых производительных сил в производство, повышают качество и эффективность труда, способствуют улучшению жизни населения.

Разработкой теоретических основ программно-целевого подхода в управлении занимались Аганбегян А.Г., Балаян Г.Г., Бурков В.Н. Проблемами методологии проектного управления занимались Решке Х., Оберлендер Г.Д., Воропаев В.И. Важно отметить, что большинство исследований посвящено использованию методов проектного управления в строительстве, производстве, в то время, как использование проектного подхода в управлении развитием территорий недостаточно изучено.

Для любого малонаселенного города ДНР проект выступает как система с техническими, экономическими, социальными, культурными, организационными, маркетинговыми признаками. Структурно она состоит также из управляемых подсистем, подсистем управления внутренней средой и подсистем управления взаимодействия с внешней средой, включающих в качестве основных функций оптимизацию использования технологического потенциала, защиту от любых действий конкурентов и наращивание человеческого ресурса.

Проект должен быть максимально эффективным, прежде всего с учетом повышения качества жизни населения малых городов и различных территорий [1]. Он способен дать сильнейший импульс развитию различных сфер общества. Именно поэтому важно обеспечить взаимосвязь проектов локального уровня с проектами регионального уровня в рамках единой общегосударственной концепции развития территорий [2].

Мотивированность региональных органов власти на применение проектов социально-экономического развития территорий может быть вызвана неспособностью существующей институциональной базы обеспечить достижение желаемых результатов. Следующая причина привлекательности проектного подхода для регионов и малых городов – особенности налогообложения и межбюджетных отношений.

Одним из критериев эффективности представителей региональной власти является умение разрабатывать проекты и осуществлять их на практике. Участие региональных органов власти в применении проектного подхода может активизировать деятельность по защите их ведомственных интересов, определяя к тому же возможность получать дополнительное финансирование «сверху» и распоряжаться значительными материальными ресурсами [1].

Необходимо развивать проектный подход при формировании точек роста.

Среди форм, в рамках которых формируются полюса роста, выделяют: [3]: особые экономические зоны; территориально-производственные комплексы; кластеры; технопарки; зоны технико-экономического освоения;

малые индустриальные образования; зоны освоения высокотехнологичного производства; промышленные узлы.

Успешность реализации проектного подхода при активизации точек роста зависит от условий, в которых эта реализация проводится. Так, налаженная инфраструктура необходима для создания кластеров и технопарков, высокая концентрация финансовых потоков для кластеров и зон освоения высокотехнологичных производств, особые экономические зоны успешно формируются в приграничных территориях и в регионах, обладающих возможностью привлечения больших инвестиций.

Выводы. На региональном и локальном уровнях проектный подход к управлению развитием территорий может и должен активно применяться в целях достижения необходимых результатов. Успех в реализации проектного развития возможен лишь при наличии организационных механизмов координации общих интересов всех субъектов инновационной деятельности, постоянного стремления к их реализации. Целенаправленность, системность и эффективность – основные принципы реализации проектного подхода развития территорий.

Литература

1. Дубровченко Ю.П. Проектный подход к обеспечению социально-проектного развития регионов / Ю.П. Дубровченко, С.О. Лебедева // Известия ВолгГТУ. – 2013. – № 9. – С. 60-62.
2. Нефедова Т.Г. Сильные и слабые города России / Т.Г.Нефедова, А.И. Трейвиш // Полюса и центры роста в региональном развитии. – М., 1998.
3. Пермякова Е.С. Полюса роста приграничных территорий – новая парадигма развития региональных экономик России и Казахстана / Е.С. Пермякова // Вестник ИНЖЭКОНа. – 2011. – № 5. – С. 451-454.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕВУНОВ А.Е.,

*аспирант кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность темы обусловлена необходимостью рыночных преобразований, укрепления позиций сектора малого бизнеса, обеспечивающего формирование социального слоя среднего класса.

Государство и бизнес, являясь равноправными участниками рыночного хозяйства, постоянно и активно взаимодействуют друг с другом. Но в отличие от традиционных отношений власти и предпринимательства, государственно-частное партнерство создает свои формы объединения властных и предпринимательских интересов, а также свои механизмы отношения собственности и равновесного сотрудничества. Исходя из вышеизложенного, необходимо при формировании системы государственно-частного партнерства учесть мировой опыт, не допустить механизма сотрудничества в форме, когда государство правит, а предприниматели вынуждены направлять свои усилия в строго указанном направлении.

Несмотря на всестороннее и многогранное изучение проблем партнерства власти и предпринимательства, требуют углубленного рассмотрения вопросы сущности и содержания государственно-частного партнерства, конкретных механизмов и этапов развития в странах с переходной экономикой, к которым относится и наш регион.

Исходя из разных точек зрения многих авторов относительно понятия государственно-частного партнерства, можно сделать общее заключение о том, что в самом общем виде государственно-частное партнерство представляет единение органов власти на различных уровнях и частного капитала с целью реализации механизма устойчивого развития экономики.

В соответствии с Практическим руководством по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства ЕЭК ООН, государственно-частное партнерство (ГЧП) имеет своей целью обеспечить финансирование, планирование, исполнение и эксплуатацию объектов, производств и предоставление услуг государственного сектора. Его ключевыми особенностями являются: а) долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до 30 лет); б) передача рисков частному сектору; в) многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых юридическими лицами с государственными и муниципальными структурами [1].

Очевидно, что необходимость осуществления государственно-частного партнерства в социально-экономической среде обуславливается рядом условий: экономическая свобода предпринимательства, присутствие развитого негосударственного сектора экономики, взаимное доверие в отношениях государства и бизнеса, высокий уровень производства.

Полная интеграция совместных усилий государства и бизнеса для получения эффективной экономической составляющей партнерства требует составления планомерного графика работы, включающего ряд последовательных этапов, реализация которых будет зависеть от политической воли и исходных условий решения необходимых задач. Для развития системы государственно-частного партнерства необходимо, во-первых, провести ревизию действующего законодательства и принять соответствующие необходимые изменения для функционирования рынка

государственно-частного партнерства, а также разработать первоочередные приоритеты и сформировать портфель проектов.

Во-вторых, необходимо создать органы, которые будут специализироваться на государственно-частном партнерстве, а также найти способы привлечения альтернативных источников финансирования.

В-третьих, развитие государственно-частного партнерства необходимо ориентировать на создание полноценной и долговременной системы взаимоотношений, расширение области применения накопленного опыта ГЧП.

Осуществление политики государственно-частного партнерства во взаимоотношениях государства и частного предпринимательства позволит обеспечить реализацию устойчивого развития региональной экономики, улучшить условия жизни людей, прежде всего социально и экономически ущемленных групп, повысить эффективность и прозрачность реализации проектов.

Литература

1. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства. – Нью-Йорк; Женева: ООН, 2008.

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА

РОМАНЮК Н.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права,*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Создание устойчивых конкурентных преимуществ как для отечественных предприятий, так и для экономики ДНР в целом, возможно только при условии эффективного, комплексного и всестороннего использования человеческого капитала на всех уровнях управления, основой чего является профессиональное развитие персонала. В то же время только последовательное применение рациональных принципов управления, эффективных методов привлечения и использования человеческого капитала позволяет получить надлежащую отдачу от его использования, повысить прибыльность предприятия и обеспечить достаточный уровень социально-экономического эффекта.

Исследованием вопросов, касающихся развития персонала, посвящены работы зарубежных и отечественных ученых, а именно Г. Беккера, В. Вебера, Е.В. Михалкиной, Е.А. Гришновой, П.В. Журавлева, А.Я. Кибанова, Ю.Г.

Одегова, В.А. Савченко и др. Однако следует заметить, что многие теоретические вопросы по данной научной тематике остаются еще нерешенными и требуют дальнейшего комплексного изучения.

Развитие персонала является важным условием успешной деятельности любого предприятия. При этом понятие «развитие персонала» рассматривается как системный процесс совершенствования знаний, умений и навыков работников предприятия и реализуется через совокупность организационно-экономических мероприятий, которые предусматривают адаптацию, профессиональное обучение, оценки и планирования трудовой карьеры персонала [1]. Важнейшей составляющей развития персонала является профессиональное обучение, ведь именно оно создает условия для самореализации личности, сохранения и рационального использования трудового потенциала работников в процессе достижения стратегических целей предприятия. По содержанию профессиональное обучение - это процесс подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников с целью качественного выполнения ими новых производственных функций, задач и обязанностей. О важности профессионального развития свидетельствует тот факт, что большинство зарубежных предприятий выделяют для реализации этой цели суммы средств в размере не менее 10% фонда оплаты труда [2]. Эти расходы являются капиталовложениями предприятия в профессиональное и личностное развитие работников, от которых оно ожидает в ближайшей время получить отдачу в виде увеличения производительного вклада каждого сотрудника в достижение стратегических целей предприятия, создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе и повышения уровня мотивации трудового поведения работников, их лояльности и преданности предприятию.

Развитие персонала направлено на повышение качества персонала. Категория «качество персонала» широко используется современной мировой экономической наукой. Определение категории «качество персонала» можно представить в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2015, а именно: качество персонала - это степень, которая оценивается совокупностью характеристик, удовлетворяющих требованиям рынка. К совокупности таких характеристик относятся способности, знания и навыки персонала, то есть его профессиональные компетенции.

Мировые лидеры в исследованиях проблем обеспечения высокого качества деятельности – японские ученые – утверждают, что обязательным условием успешной работы по повышению качества является подготовка и обучение персонала. При этом профессиональное обучение позволяет получить дополнительный полезный эффект, состоящий в изменении в лучшую сторону личного отношения работников к обеспечению высокого качества как собственной деятельности, так и деятельности предприятия. При этом считается, что качество труда на 90% определяется воспитанием и сознанием человека и только на 10% - накопленными знаниями [3]. Однако,

несмотря на такой незначительный по размеру диапазон влияния на качество труда, именно профессиональное развитие создает у человека сознательное стремление к самосовершенствованию и повышению качества собственной работы. Однако практическая реализация данного стремления зависит от обоснованности мотивационных рычагов воздействия на трудовое поведение, которые применяет руководство.

Обучение персонала позволяет решать основные задачи как в интересах организации, так и в интересах конкретного человека. Способность предприятия учиться и развиваться быстрее своих конкурентов является источником его социальных, стратегических и экономических преимуществ. Для предпринимателя, руководителя должно быть понятно, что именно люди, качественно подобранный им персонал, прошедший определенные этапы развития, смогут успешно выполнять производственно-организационные задачи, формировать творческие и результативные коллективы, оптимально использовать капитал, оборудование, информационные и материальные ресурсы. В условиях внедрения на предприятии эффективно отлаженной системы непрерывного обучения и повышения квалификации работников резко сокращается необходимость в освобождении персонала, а следовательно, и снижается потребность в затратах дополнительных средств на поиск, подбор, обучение и подготовку нового персонала.

Основой обеспечения высокого качества персонала является организация взаимосвязанных процессов развития профессиональных и личностных способностей работника, что способствует накоплению профессиональных умений, навыков, знаний и повышает его интеллектуальный, духовный и профессиональный уровень. Все это, в свою очередь, обеспечивает конкурентоспособность работника на рынке труда [4].

Повышение качества профессионального развития персонала даст значительную экономию предприятию. Экономия может быть получена за счет снижения текучести кадров, прироста объема производства, увеличение норм выработки и качества продукции, сокращение производственного травматизма, снижение расхода сырья, материалов и др.

Таким образом, человеческий капитал в современных условиях деятельности предприятий становится главной составляющей эффективности всех бизнес-процессов предприятия, а повышение качества профессионального развития персонала способствует успешной деятельности и обуславливает получение будущего социально-экономического эффекта.

Литература

1. Захарова О.В. Профессиональное развитие как фактор повышения конкурентоспособности украинских предприятий / О.В. Захарова, Н.В.

Городничук // Теория и практики управления человеческими ресурсами: опыт российских и украинских компаний: коллективная монография / под ред. Михалкиной Е.В. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2014. – С. 73-79.

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с.

3. Гиссин В.И. Управление качеством / В.И. Гиссин. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 400 с.

4. Дятлова Е.А. Система управления эффективностью деятельности персонала / Е.А. Дятлова, В.Н. Ковалев // Менеджер по персоналу. – 2013. – № 1. – С. 22-33.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА

РОМОДАН Ю.О.,

*преподаватель кафедры менеджмента непродуцированной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Главным связующим фактором между субъектами хозяйственной деятельности и регионом являются инвестиционные потоки. Для лучшего понимания этой взаимосвязи необходимо рассмотреть систему, по которой формируются инвестиционные отношения в регионе и влияние этой системы на инвестиционный климат в целом.

При анализе данного вопроса региональная экономика должна рассматриваться как инвестиционно-самостоятельная единица с определенными границами, а не как изолированная часть страны в целом.

Также анализ данных вопросов широко рассмотрен на теоретическом и методологическом уровнях в фундаментальных работах таких отечественных ученых-экономистов, как Т.Н. Еремченко, В.Р. Петров, С.И. Сакиров, И.В. Держак.

Инвестиционный климат и экономика региона в целом неразрывно связаны с географическими и геолого-климатическими факторами региона: наличием полезных ископаемых и трудовых ресурсов, благоприятными климатическими условиями и т.п. Это определяет зависимость степени развития региона от его географического положения и состояния окружающей среды, а также наличие градообразующих промышленных предприятий.

Региональное хозяйство хотя и является многоотраслевым, не обладает, как правило, хорошо слаженной структурой. Многие регионы узкоспециализированные на тех или иных сферах деятельности.

Следует выделить несколько аспектов регионального управления в вопросах регулирования инвестиционного климата:

взаимоотношения региона и местного самоуправления (городов, районов и т.д.);
взаимоотношения региона и государства;
обеспечение комплексности развития региона как единого хозяйства [2].

Основным вопросом при организации самоуправления в регионах является определение функций территориальных органов в контексте решения задач развития региона в целом. Управление региональной экономикой не должно останавливаться только на оптимизации взаимоотношений муниципальных и региональных органов.

Основой региональной экономики является хозяйственно-экономическая деятельность муниципальных объектов. Однако, как показывает зарубежная практика, в полной собственности органов региональной власти, а следовательно, в прямом управлении должны находиться только те объекты, деятельность которых не имеет коммерческого характера и полностью финансируется за счет местных бюджетов. В наших условиях - это учреждения образования, здравоохранения, культуры и тому подобное. Остальные звенья муниципального хозяйства могут развиваться на коммерческой или на комбинированной основе.

Для достижения целостности в управлении экономикой и инвестиционным климатом региона государственные органы власти, ответственные за то или иное имущество, должны в большей степени передавать свои полномочия по управлению собственностью региональным муниципалитетам, образуя хозяйственный комплекс региона.

Региональные органы управления несут главную ответственность перед населением и центральными органами за положение в регионе. В этом и заключается сущность децентрализации управления – передать значительную часть прав и соответствующую долю ответственности на места, которые, в свою очередь, должны создавать максимально оптимальные условия для регулирования инвестиционного климата и инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности.

Главным условием осуществления успешной региональной инвестиционной политики является обеспечение целостности инвестиционного пространства, которое определяется общностью денежной, налоговой, бюджетно-финансовой систем, скоординированным развитием основных финансово-инвестиционных институциональных структур и субъектов хозяйствования. Политика инвестиционной деятельности региона во многом зависит от производственной специализации субъектов хозяйственной деятельности. Главными отправными точками в формировании политики инвестиционной деятельности региона является прогнозирование платежеспособного спроса и его регионального распределения, изучение региональных инвестиционных рынков, оценка инвестиционных возможностей

регионов, стимулирование развития собственного инвестиционного потенциала регионов для решения важнейших инвестиционных проблем их развития [3].

Выводы. Для обеспечения стабильно высокой жизнедеятельности необходимо поддерживать и приумножать инвестиционный потенциал региона. При нарушении стабильного процесса производства регион может перейти в разряд депрессивных, а его инвестиционный климат значительно ухудшится. Для восстановления утраченного потенциала депрессивного региона нужны десятилетия, а инвестиционные расходы во много раз выше, чем на поддержание стабильного характера воспроизведения.

Литература

1. Кузнецова О.В. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса в экономике регионов / О.В. Кузнецова. – М.: Либроком. – 2013. – 440 с.
2. Селезнев А. Об особенностях и содержании политики привлечения прямых иностранных инвестиций / А. Селезнев // Экономист. – 2015. – № 8. – С. 3-11.
3. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: Проспект, 2014. – 260 с.

ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

САПЬЯНАЯ Е.М.,

ассистент кафедры туризма,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

По мнению автора, развитие механизмов структурных преобразований экономики региона осуществляется на основе трех составляющих: повышения эффективности внутреннего потенциала региона; повышения действенности государственного менеджмента (управленческих решений); реформирования (реорганизации) органов структуры управления.

Авторское видение развития региональной экономики предполагает рассматривать конкурентное преимущество региона, в рамках повышения социально-экономического потенциала, как комплексный показатель, характеризующий конкурентные преимущества производимых региональными производителями товаров, самих хозяйствующих субъектов и региональной экономики в целом. Исходя из этого, считаем, что достижение конкурентоспособности региона включает решение двух взаимосвязанных задач:

1. Создание в регионе общих условий, благоприятных для развития предпринимательства, привлечения инвестиций, стимулирующих инновационное развитие, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

2. Формирование совокупности конкурентоспособных региональных товаропроизводителей, имеющих возможность выпускать конкурентоспособную продукцию (услуги), отличающуюся высоким качеством либо уникальностью.

Решению задачи формирования благоприятной внешней среды (относительно региональных товаропроизводителей) или общих региональных условий способствует усиление роли управленческо-интеллектуальной составляющей. Данный фактор введен в качестве основного в схему формирования социально-экономического потенциала региона. Необходимо отметить, что общий потенциал региона включает экономическую и социальную составляющие. Экономический потенциал – это совокупность возможностей по организации экономической деятельности в рамках либо существующих, либо возможных условий и ограничений законодательного, финансового, организационно-технического и территориально-отраслевого характера, а также предельные показатели экономической деятельности территории при данных условиях [1]. Социальный потенциал следует понимать как человеческий капитал, возможности, которыми располагает человек для своего развития. В центре данной модели находится население региона. Это обусловлено тем, что именно население посредством управленческих структур воздействует на все имеющиеся в регионе экономические ресурсы, превращая их в средство удовлетворения возникающих потребностей.

Рассмотрим понятие эффективности в концепции нового государственного менеджмента. Во-первых, необходимо отметить экономическое понимание эффективности в данной концепции, именно этот факт отличает государственный менеджмент как набор принципов и практики от более привычного «государственного управления». Во-вторых, оценка деятельности осуществляется не по уровню активности соответствующих структур управления, а по результату «на выходе». Государственный менеджмент есть «управление, ориентированное на результаты». Концепция нового государственного менеджмента содержит в себе идею возможности оценки деятельности государственных структур и программ, используя понятия «продуктивность», «результативность», «действенность» [2]. В-третьих, новый государственный менеджмент включает понятия производительности и экономичности в деятельность государственного управления. Это означает, что при сокращении государственных затрат результат деятельности государства (услуги, качество жизни, безопасность и др.) должен возрасти. В этом смысле государственные финансы и расходы рассматриваются скорее в соответствии с политическими целями социального развития (полная занятость, перераспределение и т. д.), чем в соответствии с обычным критерием

математического расчета (сбалансированный бюджет). Кроме того, производительность соответственно связана с сокращением государственных расходов.

В целях повышения действенности государственного менеджмента необходимо разработать нормативные и целевые показатели доступности и качества государственных услуг. Поскольку при наличии четко сформулированного стандарта оказания услуги становятся понятными обязательства государственных органов и, соответственно, права физических и юридических лиц на получение государственных услуг установленного количества и качества. А регламентом оказания услуги определяется порядок действий не только государственного органа, но и должностных лиц. В связи с этим необходимо утверждение типовых стандартов и регламентов оказания государственных услуг, а также создание реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам. Необходимы регулярные социологические опросы населения для оценки качества и доступности государственных услуг.

Таким образом, среди основных концептуальных положений реорганизации органов управления структурными преобразованиями экономики ДНР необходимо выделить следующие:

- создание компактного и профессионального органа управления структурными преобразованиями экономики ДНР, сконцентрированного на выполнении лишь нескольких наиболее важных функций;
- работа органов власти по программам действий на основе стратегии развития ДНР;
- создание четко налаженной системы межведомственной координации;
- децентрализация внутри министерств, от центра к районам и от государства в частный сектор;
- создание эффективной системы противодействия коррупции;
- улучшение системы найма, подготовки и продвижения кадров.

Литература

1. Кондратьева М.Н. Актуальные проблемы развития социально-экономических систем в современных условиях / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина, С.А. Глухова и др. – Ульяновск: УлГТУ. – 2012. – 131 с.
2. Государственная политика и управление: учебник. В 2 ч. / Л.В. Сморгун, А.П. Альгин, И.Н. Барыгин и др.; под ред. Л.В. Сморгунова. – Ч.1: Концепции и проблемы государственной политики и управления. – М.: РОССПЭН, 2006. – 381 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

СЕРДЮК В.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из наиболее важных направлений государственного управления являются вопросы, связанные с регулированием сферы трудовых отношений, особенно в условиях транзитивной экономики, когда влияние государства на экономические процессы в целом снижается, однако сохраняется потребность в государственном вмешательстве в экономику и особенно социальную сферу.

Трудовые отношения представляют собой отношения, обусловленные непосредственно трудовой деятельностью, которые возникают и развиваются с целью регулирования качества трудовой жизни; такие отношения вытекают из соглашения между работодателем и работником об обязанностях личного выполнения работником на платной основе соответствующих трудовых функций с использованием определенных инструментов.

На трудовые отношения оказывают влияние следующие факторы: дисбаланс между спросом и предложением труда, высокий уровень безработицы, низкая эффективность труда, уровень заработной платы, массовые внешние трудовые миграции населения, неформальная занятость, молодежная незанятость, сельская и семейная безработица, региональные диспропорции в занятости населения.

В современных социально-экономических условиях одним из главных требований к формированию и функционированию механизма регулирования трудовых отношений является максимальный учет особенностей переходного периода и реалий экономики. В этом контексте первоочередное значение приобретает определение основных направлений регулирования трудовых отношений. Среди основных направлений регулирования трудовых отношений можно выделить следующие:

- обеспечение достойного уровня оплаты труда как одного из основных требований реструктуризации социально-экономической политики государства в целом;

- поддержание достигнутых социальных стандартов в сфере защиты граждан и обеспечение их повышения с учетом особенностей экономического развития;

- развитие организационно-правовых основ социального диалога на всех уровнях социально-экономического управления с учетом имеющегося нормативно-правового обеспечения.

Из приведенных выше направлений государственного регулирования трудовых отношений главным и определяющим следует считать формирование политики в сфере занятости и основных механизмов ее реализации.

В течение последнего десятилетия для экономически развитых стран характерным был переход к активной политике в сфере занятости, направленной на проведение системы мер по сокращению безработицы и отказ от пассивной политики борьбы с безработицей. На этом фоне для государства основным направлением совершенствования трудовых отношений является формирование таких программ социально-экономического развития, которые бы предусматривали решение конкретных проблем в сфере занятости. Это означает, что регулирование рынка труда и занятости представляет собой непрерывный процесс влияния на трудовую сферу для достижения целей, нормативно определенных субъектом регулирования.

Таким образом, в современных условиях регулирование трудовых отношений является приоритетным направлением государственного управления, особенно в условиях переходной экономики. Требованием к формированию и эффективному функционированию механизма регулирования трудовых отношений является не просто адаптация к динамически изменяющейся среде, но и максимальный учет особенностей переходного периода и реалий экономики.

Литература

1. Симонин П.В. Регулирование и институционализация социально-трудовых отношений / П.В. Симонин // Наукоеведение. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://naukovedenie.ru/PDF/97EVN115.pdf> (Дата обращения: 20.04.2017).
2. Колот А.М. Социально-трудовая сфера: состояние отношений, новые вызовы, тенденции развития / А.М. Колот. – М.: КНЭУ, 2010. – 251 с.

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИГУА В.Т.,
*ассистент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,*
ФЕДОРИЩЕВА А.В.,
*студентка,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»*

Проблема выработки управленческих решений с заданными параметрами качества, эффективности и социально-ориентированной значимости является важным аспектом деятельности предприятий Донецкой Народной Республики. В связи с активным развитием рынка информационных технологий, разработкой, адаптацией и внедрением передового инструментария в сфере управленческой деятельности роль инновационной составляющей становится крайне высокой.

Инновационный процесс является залогом перспективности предприятия, его устойчивого положения на высококонкурентном и высокотехнологичном рынке и представляет собой последовательность слаженных управленческих решений, которые могут быть представлены в виде последующей логической цепи действий на каждой из стадий инновационного процесса (рисунок):

Рисунок. Инновационно-управленческая деятельность в отрасли на принципах социально-экономической и экологической эффективности

Экономическая эффективность управленческих решений представляет собой влияние отдельных экономических факторов (воздействие на предприятия существующей системы налогообложения, количественный и качественный состав трудовых ресурсов, способность государства помочь предприятиям преодолеть негативное воздействие отрицательных факторов) на эффективность существующих и разрабатываемых систем принятия решений [1, с. 95].

Социальная эффективность управленческих решений – это использование возможностей трудового коллектива и работника, его творческих способностей для эффективного разрешения сложившейся проблемы в развитии коллектива.

Важнейшим фактором социальной эффективной работы предприятия является повышение производительности труда управленческих работников за счет ускорения обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, которое рассчитывается по формуле [2]:

$$P_{y1} = Ч * Ц_p * \left[\frac{T_o}{T_y} + \Phi * \left(1 - \frac{100}{100 + \Delta П} \right) \right], \quad (1)$$

где $Ч$ – численность управленческих работников, которые прошли обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.;

$Ц_p$ – стоимость одного часа работы работника, тыс. руб.;

T_o – время ускорения обучения, мес.;

T_n – планируемое время обучения, мес.;

Φ – годовой фонд времени работы одного работника, час.;

$\Delta П$ – повышение производительности труда, %.

Экологическая эффективность управленческих решений заключается в уменьшении степени неблагоприятного воздействия на окружающую среду особенностей и последствий реализуемого управленческого решения.

Показатель общей экономической эффективности капитальных вложений экологического назначения представляет собой суммарную величину отдельных видов эффектов, которые были получены в результате природоохранных мероприятий к капитальным вложениям, вызвавшим эффекты [3]:

$$\mathcal{E}_{кв} = \frac{\left(\begin{matrix} 0 \\ a_i \mathcal{E}_i \end{matrix} \right)}{(KB_э)}, \quad (2)$$

где $\mathcal{E}_{кв}$ – показатель общей эффективности капитальных вложений экономического назначения;

a_i – природоохранное мероприятие i -го вида, которое вызвало i -й вид эффекта;

\mathcal{E}_i – эффект i -го вида, приведенного к годовой размерности;

$KB_э$ – капитальные вложения экологического назначения;

n – число учитываемых видов эффектов;

i – номер (индекс) природоохранного мероприятия.

Очевидно, что критерии экономической эффективности управленческих решений многообразны и их достаточно трудно свести к одному показателю.

Таким образом, исследование инновационной платформы управленческих решений позволило выявить основные этапы инновационно-управленческой деятельности в отрасли и выделить значимость критериев экономической, социальной и экологической эффективности в процессе функционирования предприятий ДНР.

Литература

1. Федотов А.В. Сдерживающие факторы экономического развития промышленных предприятий / А.В. Федотов // Вопросы региональной экономики. – 2013. – №4 (17). – С. 95-104.

2. Расчет социально-экономической эффективности предлагаемых мероприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/1330375/menedzhment/raschet_sotsialno_ekonomicheskoy_effektivnosti_predlagaemyh_meropriyatii

3. Показатели эффективности природоохранных мероприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://libraryno.ru/6-4-4-pokazateli-effektivnosti-prirodoohrannyh-meropriyatiy-prirodopolz/>

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА

СИРОТИНА В.Л.,

студентка,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях объективно происходящей глобализации рыночных отношений особое значение для Донецкой Народной Республики приобретает адаптация отечественного законодательства о ценных бумагах к мировым стандартам, способствующая созданию наиболее благоприятного инвестиционного климата и постепенной интеграции Донецкой Народной Республики в российский и мировой рынок капитала.

Актуальность темы для рынка ценных бумаг Донецкой Народной Республики определяется тем, что правовая природа производных ценных бумаг как объекта гражданских прав на сегодняшний день не определена в законодательстве. Отсутствие законодательного регулирования оборота производных ценных бумаг порождает проблемы, следствием которых являются вывоз капитала из государства, финансирование соседнего государства-агрессора Украина, полная финансовая зависимость от Российской Федерации, низкая инвестиционная привлекательность и отсутствие гарантий защиты прав участников оборота.

Развитие законодательства о ценных бумагах на Украине и в России прошло ряд периодов, наиболее важным из которых является Постсоветский период (начало 90-х ХХ в. – по наст. время). Его считают началом возрождения рынка ценных бумаг. События в Украине, которые повлияли на создание и развития рынка ценных бумаг:

1) 21 сентября 1991 г. состоялась организационная конференция Украинской фондовой биржи (УФБ). Регистрация УФБ Кабинетом Министров Украины датируется 29 октября 1991 г.;

2) принятие Конституции Украины – 1996 года – построение олигархической диктатуры. Итогом принятия этой Конституции стали не только коррупция и экономические проблемы, но и утрата суверенитета и уменьшение населения на 12,63 млн человек [1].

Центральное место в системе законодательства Украины и Российской Федерации о рынке ценных бумаг занимают нормы гражданского права. Они содержат классификацию субъектов отношений на рынке ценных бумаг и определяют их правовой статус, устанавливают общие положения о правовом режиме ценных бумаг, их оборотоспособности, особенностях совершения сделок на рынке ценных бумаг, ответственности их участников, содержат ключевые положения относительно отдельных их категорий (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и т.д.). В развитие этих положений Гражданских кодексов Украины и РФ принят ряд законов, в том числе:

На Украине	В Российской Федерации
<ul style="list-style-type: none"> - Закон Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже» 1991 г.; - Закон Украины «О национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» от 10.12.1997 г. № 710; - Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» от 30.10.1996 г. № 448; - Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 23.02.2006 г. № 3480; - Распоряжение КМУ «Об утверждении плана мероприятий по реализации Основных направлений развития фондового рынка Украины на 2006-2010 годы» от 07.03.2006 г. № 131-р; - Указ Президента Украины «О мерах по усилению защиты права собственности» от 12.02.2007 г. № 103; - Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17.09.2008 г. № 514; - Распоряжение КМУ «Об одобрении Концепции развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг Украины на 2009-2013 годы» от 25.03.2009 г. № 316-р. 	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон «Об акционерных обществах»; - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; - Федеральный закон «О производственных кооперативах»; - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; - Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» и др.

Нормы гражданского права определяют правила совершения сделок на рынке ценных бумаг, закрепляя как общие правила гражданско-правовых сделок, так и особенности гражданско-правовых договоров, заключаемых при приобретении (передаче) ценных бумаг (договора купли-продажи, мены, поручения, комиссии, доверительного управления и т.д.).

П. 1 ст. 194 ГК Украины гласит: «Ценной бумагой является документ установленной формы с соответствующими реквизитами, которые заверяет денежное или другое имущественное право и определяющий взаимоотношения между лицом, его разместило (выдала), и собственником и предусматривает выполнение обязательств согласно условиям его размещения, а также возможность передачи прав, вытекающих из этого документа, другим лицам».

В соответствии с Законом Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже» могут выпускаться и обращаться следующие виды ценных бумаг - акции; облигации внутренних республиканских и местных займов; облигации предприятий; казначейские обязательства республики; сберегательные сертификаты; векселя.

Особое место занимают акции, т.к. вложение средств именно в приобретение контрольного пакета акций предприятия с целью осуществления над ним контроля и получения максимальной прибыли от деятельности является стратегически важным и в инвестиционном праве имеет определение стратегического инвестирования.

На территории Донецкой Народной Республики расположены активы угледобывающих, теплоэнергетических, металлургических и др. производственных предприятий, которые давали Украине 1/3 часть валютной выручки страны, являлись прибыльными и отчисляли львиную долю налоговых и др. платежей в бюджет. Акции предприятий, входящих в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), высоко котировались на фондовых рынках всего мира, предприятия являлись инвестиционно-привлекательными.

Помимо того, все данные предприятия являются стратегически важными объектами и по большей своей части градообразующими предприятиями.

С момента начала боевых действий и по настоящее время предприятия ДТЭКа и Метинвеста работают в правовом и экономическом полях сопредельного государства Украина.

В качестве ответных мер на всеобщую тотальную блокаду со стороны Украины Совет Министров Донецкой Народной Республики ввел временную администрацию на предприятиях-нерезидентах (43 акционерных общества), но это решение никоим образом не повлияло на перерегистрацию акционерных обществ и поступление налоговых платежей в бюджет Республики.

Таким образом, с целью интеграции промышленных гигантов в правовое поле Донецкой Народной Республики и привлечения дополнительных внешних ресурсов в сложившейся ситуации считаем необходимым:

1. Разработать и принять ряд законодательных актов, регламентирующих выпуск и обращение ценных бумаг в Республике.

2. Создать в Донецкой Народной Республике Фондовую биржу.
3. Поэтапно выкупить контрольный пакет акций (50%+1 акция) данных предприятий за счет средств **государственного бюджета** (т.о. вернуть контроль государства над стратегически важными объектами).
4. Эмиссия ценных бумаг внутреннего государственного займа (облигаций или казначейских обязательств) может также служить одним из источников кредитования государства, способствует развитию той или иной отрасли хозяйствования, а, следовательно, дополнительными поступлениями в бюджет и созданием рабочих мест.

Литература

1. Интернет-ресурс: <http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/>
2. Интернет-ресурс: <https://ru.wikipedia.org/>
3. Интернет-ресурс: <https://delo.ua/business/predpriyatija-dtek-ne-budut-rezidentami-dnrlnr-328547/>
4. Интернет-ресурс: <http://biz.censor.net.ua/n3022637>.
5. Интернет-ресурс: <http://dnr-news.com/dnr/39322-sovmin-dnr-opublikoval-perechen-iz-43-predpriyatij-i-uchrezhdeniy-gde-vvoditsya-vremennaya-administraciya.html>

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ КАК ПРЕВЕНТИВНЫЙ ШАГ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЧКАР И.А.,

аспирант кафедры учёта и аудита,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Современный этап развития региональной экономики характеризуется рядом особенностей, основными из которых являются следствием экономической, политической, социальной нестабильности. Экономика является уязвимой и подвержена влиянию таких факторов, как экономическая блокада, резкие инфляционные колебания, спад объемов производства, кризис неплатежей и др. В этой цепи негативных звеньев особое место занимает снижение платежеспособности или банкротство предприятий. С позиций финансового менеджмента возможное наступление банкротства представляет собой кризисное состояние предприятия, при котором оно не способно осуществить финансовое обеспечение текущей производственной деятельности. Преодоление такого состояния, которое интерпретируется как «угроза банкротства», требует разработки специальных методов диагностики, превентивный характер которых заключается в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на

предупреждение последствий негативных событий. Эти положения обуславливают актуальность данного исследования.

Диагностика экономической системы - это совокупность исследований по определению целей функционирования предприятия, методов их достижения и выявления недостатков. Диагностика предприятия - это система научных знаний и область практической деятельности, целью которых является исследование экономических процессов, выявления слабых и сильных сторон предприятия, определения способов улучшения ситуации, которая сложилась. Термином «диагностика» характеризуют исследовательскую деятельность, направленную на определение, анализ и оценку проблем развития предприятия и повышения эффективности системы управления организацией. Под диагностикой банкротства предприятия понимают систему ретроспективного, оперативного и перспективного целевого анализа, направленного на выявление признаков кризисного состояния предприятия, оценку угрозы его банкротства и возможностей преодоления кризиса [1, с. 159]. В данном исследовании предлагается под диагностикой банкротства предприятия понимать идентификацию состояния субъекта ведения хозяйства на основе анализа и синтеза статистической информации с целью своевременного выявления изъянов и преимуществ его развития, определения проблемных сфер его деятельности и разработки, превентивных мер по улучшению такого состояния на конкретном этапе в определенный промежуток времени. С появлением признаков наступления кризисной ситуации возникает потребность спрогнозировать ход ее развития (глубину и длительность), выполнить прогноз расходов и результатов, то есть, выявить целесообразность и направленность мер для ликвидации явных угроз безопасности существования предприятия. При принятии решения по выходу из данной ситуации является очень важным спрогнозировать возможность достижения новой цели, выполнения опять установленных стандартов и выявить те последствия (экономического, политического, экологического характера), которые ожидают предприятие после выхода его из кризиса. Для достижения целей предприятия вывода его из кризиса необходимо принимать оперативные и стратегические мероприятия: устранение убытков; выявление резервов; привлечение специалистов; кадровые изменения; отсрочки платежей; привлечение кредиторов; укрепление производственной дисциплины и т. д. Основными задачами диагностики предприятия, как превентивного шага предотвращения его банкротства, являются: оценка особенностей функционирования предприятия в неопределенной внешней среде, выявление ключевых факторов влияния, выделения проблемных сфер и «узких мест», оценка угрозы банкротства; обоснование предпосылок и факторов, которые представляют существенное влияние на внутренний экономический механизм функционирования предприятия; обобщение и систематизация знаний в отрасли овладения навыками осуществления диагностики по разным направлениям деятельности предприятия для предотвращения банкротства и обеспечения эффективного

управления; проведение экспресс-диагностики финансового состояния предприятия; выявление признаков скрытого банкротства; выявление признаков доведения до состояния банкротства; анализ полученных результатов; подготовка и обоснование конкретных практических мер для повышения эффективности деятельности предприятия в конкурентных условиях через улучшение (возобновление) состояния функционирования, направленного на стабильное развитие [2, с. 328]. Решение этих задач позволит менеджерам своевременно идентифицировать возможные угрозы и осложнения в деятельности предприятия в нестабильной рыночной среде и на этой основе принимать своевременные превентивные меры по их недопущению. Именно это и играет важную роль в момент выбора метода оценки предприятия и предоставляет преимущество экономической диагностике сравнительно с другими подходами анализа и обработки экономической информации.

Таким образом, содержание и результаты диагностических исследований позволяют сделать вывод, что они являются одним из наиболее универсальных средств получения достоверной информации о состоянии и отклонении в развитии исследуемого предприятия.

Литература

1. Андрушко О.Б. Моделювання діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства / О.Б. Андрушко, М.Р. Горбачовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 2 (552). – С. 158-163.
2. Соколова Л.В. Прийняття рішень за результатами аналізу ознак банкрутства виробничого підприємства. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія. У 2 т. Т. 2 / Л.В. Соколова, О.Є. Соколов; за заг. ред. Л.М. Савчук. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 325-333.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

СМИРНОВА Е.А.,

*аспирантка кафедры менеджмента непроеизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время сфера услуг является одной из наиболее динамичных и развивающихся сфер в экономике любой страны. Основной особенностью данной сферы является значительное разнообразие услуг,

высокие требования к квалификации сотрудников и качеству предоставляемых услуг с учетом культуры и этики производителя услуги.

Ее активное развитие лишь усиливает конкурентную борьбу предприятий, следовательно, предприятию сферы услуг необходимо обладать определенным набором эффективных конкурентных преимуществ для того, чтоб оставаться конкурентоспособным в отношении предприятий с подобным видом деятельности и иметь стабильное положение на рынке за счет получения прибыли, позволяющей предприятию успешно развиваться. К таким видам конкурентных преимуществ относятся: цена, качество предоставляемой услуги, качество обслуживания, манера общения и т.д.

В противном случае, предприятию грозит потеря конкурентоспособности и выход с рынка, а зачастую, и закрытие самого предприятия. Однако главным свойством конкурентоспособности является ее способность к влиянию, а, следовательно, конкурентоспособностью можно управлять.

Управление конкурентоспособностью предприятий сферы услуг это непрерывный процесс, который связан с необходимостью своевременно реагировать на изменение какого-либо показателя конкурентоспособности, используя меры по предотвращению потери позиции на рынке либо завоевание лучших позиций на рынке по отношению к конкурентам (модернизация услуги, изменение сегмента рынка, прекращение предоставления услуг).

Механизм управления конкурентоспособностью представляет собой совокупность методов, средств, ресурсов предприятия, инструментов, призван обеспечивать эффективное функционирование и развитие предприятия, и направлен на получение большей прибыли и рост конкурентоспособности.

Для успешного развития и повышения конкурентоспособности предприятию сферы услуг необходимо использовать стратегическое управление, направленное на достижение долгосрочных целей, так как управление предприятием на основе оперативного менеджмента фокусируется на краткосрочных целях.

И. Ансофф, используя концепцию стратегического менеджмента, отмечал, что стратегия – один из нескольких наборов правил принятия решения о поведении организации, и выделил четыре группы правил:

- правила установления отношений предприятия с внешней средой;
- правила установления отношений и процессов внутри предприятия;
- правила ведения ежедневных дел;
- средства измерения результатов сегодняшней и будущей деятельности компании [2].

Использование стратегического менеджмента должно выполнять следующие задачи:

а) синтезировать в себе технические, технологические, экологические, экономические, управленческие и другие аспекты развития объекта управления;

б) интегрировать разные стороны управляемого объекта, например, для организации – миссию, потенциал, структуру, корпоративную культуру, систему менеджмента и др.;

в) ориентировать на достижение не мгновенных задач, а стратегических целей, обеспечивающих удовлетворение стратегических общественных, корпоративных и личных интересов;

г) воплощать в себе научные достижения в области экономики, техники, управления и других наук;

д) быть гибкой, учитывать многовариантность стратегических ситуаций, возникающих в пространстве и во времени;

е) концентрировать стратегические и тактические конкурентные преимущества субъектов и объектов управления, внешней среды, знания, умения и опыт всего коллектива. В разработке стратегии должны участвовать все творческие работники организации (системы), а ответственность за конечные стратегические результаты (нулевой уровень дерева целей) должен нести первый руководитель, за промежуточные результаты (другие уровни дерева целей) – соответствующие руководители и ответственные исполнители;

ж) быть умеренно рискованной, но не занижать стратегические преимущества конкурентов и не завышать свои преимущества.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это итоги его производственно-хозяйственной деятельности, в которых отражаются усилия всех без исключения служб и подразделений, а также способность реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

Исходя из этого, конкурентоспособность предприятия сферы услуг – это совокупность характеристик предприятия, определяющих его реальную и потенциальную способность вести конкурентную борьбу на основе использования стратегии обеспечения конкурентоспособности для достижения поставленных целей и выработки стратегического поведения [3].

С помощью принципов стратегического управления разрабатывается конкурентная стратегия, направленная на обеспечение устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе, а оперативное управление на получение максимальной прибыли за краткосрочный период. Именно поэтому для современных предприятий сферы услуг так важно применение стратегического управления, потому что оно может позволить привлечь новых потребителей, усилить конкурентные преимущества организации и найти новые конкурентные возможности для развития организации.

Для повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг немаловажным является выбор конкурентной стратегии, так как от

правильного выбора стратегии зачастую зависит дальнейшая деятельность предприятия.

Классик менеджмента М. Портер в зависимости от вида конкурентных преимуществ предложил различать три вида конкурентных стратегий: стратегия лидерства по издержкам, предполагающая получение конкурентных преимуществ с помощью оптимизации затрат на ресурсы, стратегия дифференциации, которая предполагает получение конкурентных преимуществ с помощью использования уникальности элементов некоторых товаров (услуг), которые имеют ценность для потребителя и стратегия фокусирования, ориентированная на конкретную услугу или сегмент рынка и реализуется путем снижения издержек или на основании дифференциации [3].

Таким образом, в условиях роста конкуренции практический интерес со стороны предприятий сферы услуг к конкурентным стратегиям развития усиливается, поэтому проблемы, связанные с разработкой и реализацией стратегий, остаются актуальными. Стратегический менеджмент, в свою очередь, позволяет предприятиям сферы услуг реализовать конкурентные стратегии, организовать свою деятельность так, чтобы ресурсы предприятия наиболее эффективно использовались и повышались его конкурентные преимущества относительно других предприятий.

Литература

1. Портер М.Е. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: пер. с англ. Е. Калинина / М.Е. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 714 с.
2. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: практикум / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Маркет ДС, 2008. – 208 с.

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

СОКОЛОВ Н.Ю.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В зависимости от области знаний существуют следующие методологические подходы к определению сущности теневой экономики:

1. Юридический подход (А.К. Бекряшев, Г. Гроссман, А.Н. Елисеев, Т.И. Корягина) при определении сущности теневой экономики акцентирует внимание на её противоправный характер. Теневой считается хозяйственная деятельность, осуществляемая вне рамок официального законодательства [1].

2. Экономический подход (П.А. Герасимов, Г. Песчанских, А.А. Смирнов, К.А. Улыбин, Л.И. Шелли) определяет теневую экономику как производство, скрываемое от налогов [4].

3. Учетно-статистический подход (Н.Ч. Бокун, Ю.Н. Иванов, Н.Д. Кремлев, А.Е. Суринов, Ш. Лейтер, Б. Т. Рябушкин) определяет основным признаком теневой экономики отсутствие учета экономической деятельности официальной статистикой [2].

4. Комплексный подход (П. Вилес, И.И. Елисеева, Э.Л. Фейг) объединяет в себе рассмотренные выше подходы [3].

В любом случае объектом изучения выступают скрытые (теневые) доходы общества. Доходы общества формируются на первичной стадии производства общественного продукта и вторичной стадии их перераспределения. Эти доходы играют как позитивную роль, так и негативную. С одной стороны они увеличивают потребительский спрос населения, способствуя социально-экономическому развитию общества. С другой – приводят к значительным диспропорциям в распределении доходов между различными социальными группами. В результате эффект от роста потребительского спроса, незначимого для социально-экономического развития, спроса на предметы роскоши может быть отрицательным.

Доходы общества формируются в результате определенной деятельности его индивидов и их групп. Эту деятельность, с точки зрения методологических подходов к определению сущности теневой экономики, можно классифицировать по видам экономической деятельности, на первичной стадии формирования доходов и на вторичной стадии их перераспределения, как законную и незаконную. Здесь возникают юридические парадоксы. Например, законом не запрещено устанавливать зарплату наемным работникам на уровне минимальной, но запрещено выплачивать зарплату в «конвертах». В любом случае соответствующие доходы не поддаются официальному статистическому учету.

Таким образом, наиболее целесообразным является комплексный подход к определению сущности теневой экономики, как результата реализации физическими и юридическими лицами противоправных действий, в сфере законной и незаконной экономической деятельности или в сфере перераспределения доходов общества, которые не поддаются официальному статистическому учету.

Поскольку теневая экономика является многогранным явлением, которое полностью ликвидировать невозможно, то способы её регулирования должны быть направлены на снижение уровня теневых доходов и минимизацию негативного воздействия на социально-экономическое развитие общества.

Эффективное противодействие теневой экономике возможно только при условии определения масштабов и объективных причин её формирования. Способы регулирования теневой экономикой могут быть различными, в зависимости от объекта формирования теневых доходов. В

соответствии с экономической моделью и уровнем развития государства, выделяются три модели противодействия теневой экономики:

1. Модель «саморегулирования» присуща странам с высокоразвитой экономикой. Её суть заключается в отсутствии центрального органа по противодействию теневой экономике. Регулирование осуществляется путём общественной «самоорганизации».

2. Модель «приоритетности» противодействия присуща странам с централизованной, плановой экономикой. Данная модель предполагает:

- наличие центрального государственного органа по противодействию теневой экономике;
- приоритетное финансирование противодействию теневой экономике;
- неотвратимость наказания;
- формирование идеологии непринятия коррупции и теневой экономики в обществе.

3. Модель комплексного подхода присуща странам с плохо развитой экономикой. Её суть заключается в наличии нескольких межотраслевых органов, экономического или правового профиля, направленных на борьбу с теневой экономикой. Как правило, для таких стран она несет угрозу национальной безопасности [3].

Таким образом, противодействие теневой экономике зависит от наличия объективной информации о специфике формирования и распределения теневых доходов общества, на основе которой и разрабатываются соответствующие способы снижения их уровня. Это и является центральной проблемой в области исследований теневой экономики.

Литература

1. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность / А.К. Бекряшев. – М., 2011. – 459 с.
2. Бокун Н.Ч. Методологические подходы к оценке размеров нелегальной экономики / Н.Ч. Бокун // Труды Минского института управления. – 2008. – №1 (7). – С. 81-90.
3. Буров В.Ю. Теневая экономика – фактор, сдерживающий модернизацию российской экономики / В.Ю. Буров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://oreibsc.ru/meropr/seminar/2012/burov.pdf>
4. Герасимов П.А. Теневой сектор в современной российской экономике / П.А. Герасимов // Финансы и кредит. – 2009. – № 17. – С. 59-67.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

СТЕХИН А.П.,

*канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

НАГОПЕТЬЯН М.Х.,

студентка магистратуры,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Система оперативного учета продукции является неотъемлемой частью системы управления промышленным предприятием. Технические средства систем управления можно подразделить на несколько групп, и одной из основных, определяющих, можно считать средства получения (формирования) информации: датчики, сенсоры, измерительные приборы и т.п. [1].

В современных системах управления наибольшая стоимостная нагрузка приходится на средства получения информации, поэтому эффективность таких систем во многом зависит от свойств и характеристик именно этой их составляющей.

При построении современных, высокоточных и достоверных систем учета продукции [2] на отдельных угольных предприятиях и в отрасли в целом необходимо учитывать особенности этих систем.

Системам учета продукции предприятий отрасли присущи следующие особенности [3]:

- продукция угледобывающих и обогатительных предприятий относится к категории сыпучих материалов, что требует применения специфических средств измерения – прежде всего весов и дозаторов непрерывного действия;

- особые требования к исполнению оборудования: взрывобезопасность;

- сложные условия эксплуатации оборудования – чаще всего неудовлетворительное состояние средств транспортирования продукции, в основном ленточных конвейеров;

- различные виды собственности на предприятия угольной промышленности в ДНР: государственная, арендная, частная.

Указанные особенности во многом определяют принципы построения, структуру систем учета продукции на угольных предприятиях, а также функциональные требования к их компонентам, прежде всего к средствам измерения массы [4].

Экономическая эффективность средств получения информации зачастую вступает в противоречие с требованиями к их свойствам, качественными и функциональным характеристикам. Для весов и дозаторов непрерывного действия, применяемых в угольной промышленности, наиболее дорогостоящими факторами являются: обеспечение взрывобезопасности оборудования, пылевлагозащищенное исполнение, малая погрешность измерения при сложных условиях эксплуатации, защита от несанкционированного доступа, организационные и технические сложности при монтаже, наладке и поверке.

Это налагает особые требования к разработке, испытаниям и внедрению подобных средств измерения. Помимо сложных технических, структурных и метрологических вопросов необходимо решать и проблемы экономической целесообразности тех или иных вариантов решения в процессе конструирования. Обязательным этапом при создании весов и дозаторов непрерывного действия является функционально-стоимостной анализ (ФСА) оборудования, а также средств и методик его поверки и градуировки. ФСА является одним из направлений усовершенствования продукции, повышения ее конкурентоспособности [5]. ФСА – это метод комплексного системного исследования функций объекта, направленный на обеспечение его общественно необходимых потребительских свойств при минимальных затратах на реализацию и использование этих функций на всех этапах его жизненного цикла. В рассматриваемом случае эффективность средств измерения и системы учета в целом во многом зависит от соответствия значимости функций и затрат на их реализацию. Сложность проведения ФСА весов и дозаторов непрерывного действия специального исполнения для применения в условиях угольных предприятий заключается в том, что в большинстве своем многие конструктивные элементы используются для выполнения нескольких функций, обеспечения нескольких свойств и качественных характеристик.

Литература

1. Стехін А.П. Основи моделювання та проектування систем управління виробничими процесами: конспект лекцій / А.П. Стехін. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 95 с.

2. Стехін А.П. Принципи побудови системи обліку продукції на підприємствах вугільної галузі. – Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети / А.П. Стехін // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції. 18 квітня 2013 р. – Чортків: ФО-П Атаманчук В.В., 2013 – С. 118-120.

3. Стехин А.П. Особенности систем учета продукции на предприятиях угольной промышленности. / А.П. Стехин // Инновационные перспективы Донбасса: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 20-22 мая

2015 г., ДонНТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ipd.donntu.org>.

4. Стехін А.П. Функціональні вимоги до засобів вимірювання ваги у системах обліку вугілля та продуктів його переробки / А.П. Стехін // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Управління економічним розвитком промислових підприємств». – Серія «Економіка». – Т. XIII. – Вип. 220. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 223-227.

5. Силаев В.И. Стратегия обновления продукции: учебник / В.И. Силаев, А.П. Стехин, В.В. Сидоренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 242 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/files/strategija_obnovlenija_produkcii.pdf.

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

СУРОВЦЕВА А.А.,

*ассистент кафедры хозяйственного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Финансирование социальной сферы является одним из основных направлений деятельности государства. При этом в современных условиях недостаточно совершенная нормативная база, бюрократические преграды сдерживают внедрение института социального партнерства как эффективной модели взаимодействия государства, органов местного самоуправления и бизнеса.

Решение социальных проблем в условиях недостаточного финансирования со стороны государства возможно за счет привлечения ресурсов негосударственных субъектов социальных отношений и осуществления общественного контроля за реализацией социальных программ. В этой связи представляется необходимым создание такой модели, в которой власть, бизнес и органы местного самоуправления могут эффективно взаимодействовать с целью повышения темпов экономического роста, уровня и качества жизни населения, работников предприятий.

В смешанной экономике взаимодействие государства, органов местного самоуправления и бизнеса может рассматриваться как процесс реализации социально-экономических задач с оптимальным использованием ресурсов всего народнохозяйственного комплекса.

Так, государство может создавать законодательную базу, разрабатывать социальные программы с соответствующим бюджетным обеспечением, осуществлять административно-правовое регулирование, надзор и контроль согласно закону. Частные предприятия предоставляют

инвестиции, людские и финансовые ресурсы. В случае же неисполнения обязательств каждая из сторон несет ответственность, предусмотренную договором или законом.

Следует отметить, что возникновение идеи социальной ответственности бизнеса и вовлечения предприятий в партнерские отношения с органами власти связывают с исследованием Хоурда Р. Боуена «Социальная ответственность бизнесмена» 1953 года [1].

Внедрение социальных программ в хозяйственную деятельность в современных условиях является актуальным в связи с возрастанием роли государства в международных экономических отношениях. Это обуславливает необходимость соблюдения международных требований, касающихся взаимоотношений государства, местного населения и бизнеса.

К основным принципам взаимодействия государства, органов местного самоуправления и бизнеса относятся: учет взаимных интересов в социально-экономической сфере; участие крупных корпораций в качестве субъектов государственно-частного партнерства; демократизация процессов принятия государственных стратегических решений; повышение социальной ответственности бизнеса и власти перед работниками и гражданами.

Механизм взаимодействия государственной, местной властей и бизнеса может реализовываться в форме социального партнерства, корпоративной социальной ответственности, благотворительности, социального предпринимательства.

Значительное место во взаимодействии власти и бизнеса с целью решения социальных задач занимает государственно-частное партнерство.

Под государственно-частным партнерством следует понимать сотрудничество между государством, территориальными образованиями в лице органов местного самоуправления, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами - юридическими лицами (кроме государственных и муниципальных предприятий) или физическими лицами-предпринимателями (частными партнерами), осуществляемое на основе договора в порядке, установленном законом.

К преимуществам государственно-частного партнерства относятся: более высокие социально-экономические показатели деятельности, чем в случае осуществления такой деятельности государственным партнером без привлечения частного партнера; инвестирование частным партнером в объекты партнерства из источников, не запрещенных законодательством, для улучшения социальных условий и роста производительности труда работников.

Осуществление государственно-частного партнерства может осуществляться как в производственной, так и в непромышленной сферах, например, в сфере торговли, услуг [2].

Таким образом, поиск оптимальных путей для достижения партнерства между властью и бизнесом, в том числе с участием местного

самоуправления, является актуальной задачей регионального развития. В регионах сосредоточиваются значительные финансовые и материальные ресурсы, кадровый потенциал, современные технологии, необходимые для социально-экономического развития как самих регионов, так и государства в целом.

Литература

1. Характеристика стандартов корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://infopedia.su/11x54dc.html>.
2. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Системный подход / А.Т. Зуб, М.В. Локтионов. – М.: Генезис, 2011. – 848 с.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ТАРАСЕНКО Л.М.,

*канд. экон. наук, профессор кафедры общей экономики,
ГОУ ВПО «Макеевский экономико-гуманитарный институт»,*

ЧМЕЛЁВА М.В.,

*аспирантка,
ГОУ ВПО «Макеевский экономико-гуманитарный институт»*

Система оплаты труда должна быть ориентирована на проделанную работу и ее конечный результат.

По мнению экспертов в области трудовых правоотношений, аналитиков рынков рабочей силы и специалистов по прогнозированию в этих областях, те отрасли и предприятия, которые традиционно имеют стабильно высокую долю постоянных рабочих и служащих, будут вынуждены более гибко решать проблемы с занятостью в целом, с рабочим временем и оплатой труда в частности. Тенденция занятости, соотносимая с выполнением конкретных проектов и учитывающая колебания рынков товаров и рынков рабочей силы, будет усиливаться.

Механизм управления трудовыми и социальными отношениями может быть определен как система организационных, социально-экономических, психологических, нравственных и правовых мер, обеспечивающих эффективную реализацию возможностей персонала в интересах, как самих работников, так и угледобывающей отрасли в целом.

В условиях горного производства управление трудовыми и социальными отношениями должно осуществляться на основе системного подхода, базирующегося на изучении трудовых процессов как сложных

систем, которые состоят из отдельных структурных элементов с многочисленными внутренними и внешними связями.

Применение неэффективной или несправедливой системы оплаты может привести к снижению производительности труда и качества продукции, нарушению трудовой дисциплины, возникновению социально-трудовых конфликтов между работниками и работодателем, негативно отобразиться на конечных результатах деятельности предприятия.

Необходимо формирование такой системы оплаты труда, которая учла бы особенности деятельности конкретного предприятия. Это предопределяет необходимость организации на предприятии управления системы оплаты труда.

Ведущим инструментом осуществления централизованного государственного регулирования соотношений в плате труда по отраслям, района, категориям работников является тарифная система. Будучи базисом организации оплаты труда работников, она позволяет установить по каждой работе постоянные и равные условия оплаты труда, дифференцировать заработную плату в зависимости от признаков, характеризующих качество труда, так как учитывает разницу между трудом квалифицированным и неквалифицированным, тяжелым и легким, особенности и народнохозяйственное значение отраслей и другое.

Организация заработной платы строится так, чтобы увеличение оплаты непосредственно увязывалось с увеличением степени участия работников в производстве, а система оплаты труда была бы гибкой, быстро отражающей проявление со стороны работников инициативы и самостоятельности.

Такая организация заработной платы обеспечивается посредством управления методами централизованного и децентрализованного регулирования. Таким образом предупреждается возможная необоснованная дифференциация в оплате однородного труда, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях в коллективе и состоянии трудовой дисциплины, сдерживающая рост производительности труда и порождающая излишнюю текучесть кадров.

Кроме заработной платы работники имеют право на получение премий и других поощрительных выплат, выплачиваемых из фонда заработной платы и из прибыли (фонда материального поощрения). Премия выражает общественное признание достижений в работе, служит действенным средством воспитания у работников сознательного и творческого отношения к труду, высокой производственной и общественной активности. Премия служит способом поощрения отдельных работников и коллективов за результаты труда, полученные сверх обязательных требований, предусматриваемых тарифами и окладами.

Выплата премий ставится в зависимости от показателей, характеризующих конечные результаты деятельности хозяйственной системы, роста объемов реализации продукции, улучшения качества

продукции, роста производительности труда, выполнения заданий по себестоимости и прибыли, снижение в сравнении с установленным лимитом материальных затрат и другое.

В конечном счете, каждый работник должен поощряться индивидуально, с учетом личных достижений в труде. Недопустимо, когда премия выплачивается по общим результатам деятельности участка, отдела без учета индивидуальных показателей труда.

Действующие ныне системы стимулирования труда и премирования нуждаются в улучшении и совершенствовании. Зачастую они весьма осложнены, в результате чего теряют свой стимулирующий эффект и превращаются в обычную добавку к заработной плате, выдаются за обычную рядовую работу, причем нередко с тем, чтобы подтянуть заработок работника до какого-то среднего уровня.

Кроме этого, действующие системы стимулирования на предприятиях ставят подчас непомерно много порогов на пути к поощрению, когда помимо основных показателей премирования и дополнительных условий премирования учитываются, например, уровень ритмичности, сроки освоения новых мощностей, соблюдение стандартов и прочее. Также приходится считаться и с длинным перечнем производственных упущений, образующих общие условия для снижения премий.

Подобное премирование не может оказывать должное влияние на повышение производительности труда и экономию материальных ресурсов.

В процессе устранения недостатков существующих систем премирования необходимо расширить число применяемых видов премий и круг работников, на которых они распространяются, обосновать дифференцированность размеров премий трудовым коллективам и отдельным работникам.

Размеры премий должны быть достаточно весомыми. Нежелательны как чрезмерно низкие так и чрезмерно высокие премии, а также уравнильный подход к установлению их величины.

Такой подход гарантирует эффективность материального стимулирования повышает заинтересованность работников в результатах труда и обеспечивает ожидаемое улучшение показателей эффективности производства.

Литература

1. Об оплате труда: закон Донецкой Народной Республики от 06 марта 2015 года (Постановление Народного Совета ДНР №1-78П-НС).
2. Гришнова О.А. Экономика труда и социально-трудовых отношений / О.А. Гришнова. – К., 2006. – С. 169-215.
3. Жуков А.Л. Регулирование заработной платы: современные тенденции и пути реформирования: монография / А.Л. Жуков, Д.В. Хабарова. – М.: ИД «АТиСО», 2014. – 30 с.

4. Мазманова Б.Г. Управление оплатой труда / Б.Г. Мазманова. – М.: Финансы и статистика, 2003.

5. Рожков А.А. Организационно-экономический механизм создания новых рабочих мест в условиях реструктуризации угольной промышленности / А.А. Рожков, С.С. Резниченко, О.А. Корчак // Уголь. – 2003. – № 3.

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2007.

7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – СПб., 2001.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТАРАСОВА Н.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Как относительно молодое государство, Донецкая Народная Республика (ДНР) при своём становлении столкнулась с большим множеством проблем, связанных с военной агрессией, экономическими санкциями, отсутствием юридического признания суверенитета. По мере решения этих проблем наступает необходимость принятия решений в сфере экономики, потому что государство, в котором отсутствует экономическое воспроизводство, не может полноценно функционировать и, в принципе, существовать. Беря во внимание обстановку, которая сложилась в ДНР, становится очевидно, что проблемы, связанные с военной агрессией по отношению к границам республики, находятся под жестким контролем и надзором соответствующих органов.

Однако пристального внимания требует рассмотрение проблем формирования экономической политики молодого государства. Важным фактором, влияющим на эффективность принятых решений относительно вопросов экономического развития, является понимание всего спектра задач, которые стоят перед руководством республики и, в частности, перед людьми, отвечающими за экономическое благосостояние населения.

Экономическая политика республики представляет собой область деятельности региона, в которой соединяются идеологические, культурные и научные положения региональной власти. Она тесно связана с внутренней и внешней политикой с государственной и военной политикой.

Экономическая политика оказывает влияние на экономические процессы и развитие экономики. Как особый вид деятельности,

экономическая политика выражает задачи, цели и интересы общества и региона.

Основные проблемы экономической политики:

1. Недостаточный объем инвестиций, что приводит к длительным срокам строительства по сравнению с проектными или нормативными.
2. Отсутствие четкого и действенного механизма реализации угольной промышленности региона.
3. Экономическая блокада.
4. Война и конфликт.
5. Демографическая проблема.
6. Экологическая проблема.

Экономическая политика охватывает цели, направления, пути, методы, рычаги развития экономики, которые определены субъектами власти.

Экономическая политика предусматривает сочетание двух факторов:

- 1) главные цели, на достижение которых ориентировано развитие народного хозяйства;
- 2) средства, которые необходимо мобилизовать для достижения поставленных целей.

С периодом в несколько лет или даже десятилетий фаза экономического роста, подъема деловой активности сменяется фазой снижения макроэкономических показателей роста, возникновения экономического спада, уменьшения спроса и предложения, угасания предпринимательской активности. Соответственно, принято выделять, различать такие последовательно сменяющие друг друга фазы экономического цикла, как подъем (экономический рост), высокая экономическая конъюнктура (экономический бум), спад (рецессия, экономический кризис, стагнация, стагфляция), низкая экономическая конъюнктура (депрессия). Все это является проблемами экономической политики.

Экономическая политика решает проблемы посредством использования находящегося в его распоряжении инструментария, совокупности рычагов воздействия на экономические процессы и агентов хозяйственной деятельности. Она реализуется через законы, указы, постановления и другие нормативные акты главы Донецкой Народной Республики, текущие оперативные постановления и решения региональных органов.

Сегодня Донецкая Народная Республика остается пока еще непризнанной большинством мирового сообщества, однако при этом является полноценным государством, обладающим внутренним и внешним суверенитетом, территорией, властью и иными признаками современного государства. Независимо от признания другими государствами, Донецкая Народная Республика является участником международных отношений в сфере культурного, экономического и иного сотрудничества.

Стратегической перспективой экономического развития в настоящее время является вступление ДНР в Евразийскую зону свободной торговли и, в перспективе, получение статуса полноправного члена Евразийского экономического союза. На этом пути немало преград. В первую очередь, это военный конфликт с Украиной, который все еще не завершен, и статус непризнанного государства.

Литература

1. Лукьянов А.А. Россия и Донбасс. План или рынок? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kharkovchane.ru/2016/04/16/rossiya-i-donbass-plan-ili-rynok/>
2. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин с рабочим визитом посетил Новоазовск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/denis-pushilin-srabochim-vizitom-posetil-novoazovsk/>

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

УДАЛЫХ О.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных экономических условиях перед предприятиями стоит важная задача повышения эффективности формирования и использования экономического потенциала. В структуре экономического потенциала важным элементом, отражающим возможности дальнейшего экономического развития предприятия, является его инвестиционный потенциал.

В настоящее время существует несколько подходов к трактовке сущности инвестиционного потенциала. Инвестиционный потенциал рассматривается как совокупность внешних и внутренних инвестиционных ресурсов предприятия [3]. Некоторые авторы в совокупность элементов инвестиционного потенциала наряду с инвестиционными ресурсами включают ресурсы прочих видов, в том числе финансовые, материально-вещественные, инновационные и человеческие [4]. Комплексность в трактовке понятия «инвестиционный потенциал» отмечается в работе Гириной О.Б. [2]. Заслуживает внимания рассмотрение инвестиционного потенциала с позиции влияния на инвестиционную привлекательность предприятия [1]. При наличии различных подходов к трактовке сущности инвестиционного потенциала следует отметить важную роль и

первостепенное значение эффективности его формирования и использования в обеспечении экономического развития предприятия.

На наш взгляд, инвестиционный потенциал на микроэкономическом уровне следует рассматривать с двух позиций:

во-первых, как совокупность инвестиционных ресурсов, которые сформированы из различных внутренних и внешних источников; с этой позиции инвестиционный потенциал определяет возможности предприятия в реализации инвестиционных проектов в современных условиях;

во-вторых, как возможности предприятия в формировании инвестиционных ресурсов в будущем с целью реализации стратегии экономического развития с учетом динамики внешних факторов влияния и прогнозных оценок внутренних характеристик предприятия.

Значение инвестиционного потенциала в обеспечении экономического развития определяет необходимость выбора аналитических методов его оценки, а именно оценки структуры потенциала, уровня его сформированности, соответствия текущим инвестиционным потребностям и перспективным целям развития, эффективности формирования и использования. В настоящее время разработаны рекомендации по использованию балльного, рейтингового, статистического и прочих методов в оценке инвестиционного потенциала.

На наш взгляд, оценку эффективности использования инвестиционного потенциала целесообразно осуществлять с использованием матричного метода. Задача стоит как определение комплексного показателя, отражающего изменение всей совокупности единичных показателей эффективности использования отдельных видов ресурсов. Показатель эффективности использования ресурсов разных видов (P_{ij}), формирующих инвестиционный потенциал предприятия, можно оценить с использованием значений конечного результата от использования ресурса i -го вида (K_i) и объема затраченного ресурса j -го вида (K_j), при этом $i = 1, n, j = 1, m$ (таблица).

Таблица

Матрица показателей эффективности использования инвестиционного
потенциала предприятия

Ресурсы	Конечные результаты						
	K_1	K_2	K_3	...	K_i	...	K_n
P_1	P_{11}	P_{21}	P_{31}		P_{i1}		P_{n1}
P_2	P_{12}	P_{22}	P_{32}		P_{i2}		P_{n2}
...							
P_j	P_{1j}	P_{2j}	P_{3j}				P_{nj}
P_m	P_{1m}	P_{2m}	P_{3m}		P_{im}		P_{nm}

Таким образом можно получить показатели оценки эффективности использования ресурса из соответствующего источника для каждого проекта (этапа реализации проекта) и в целом по инвестиционной программе предприятия. В качестве конечного результата использования инвестиционных ресурсов целесообразно использование показателя чистого дисконтированного дохода *NPV*, ввиду наличия свойства аддитивности.

Оценка эффективности использования инвестиционного потенциала предприятия с построением матриц показателей эффективности в отчетном и базовом периоде позволит осуществить анализ динамики данного показателя и сделать прогнозные оценки. Использование представленного метода целесообразно при формировании инвестиционной программы предприятия, оптимизации структуры инвестиционных ресурсов, анализе инвестиционных возможностей развития предприятия.

Литература

1. Безлепкина Н.В. Инвестиционный потенциал как многомерное явление: структура и факторы формирования / Н.В. Безлепкина // Риск: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2014. – № 1. – С. 293-296.
2. Гирина О.Б. Моделирование структуры инвестиционного потенциала предприятия / О.Б. Гирина, В.В. Степанов // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2011. – № 34. – С. 199-221.
3. Лбова Е.С. Развитие методов оценки инвестиционного потенциала предприятия / Е.С. Лбова // Ученые заметки ТОГУ. – 2015. – Т. 6. – № 4. – С. 527-538.
4. Начева М.К. Сравнительный анализ методик оценки инвестиционного потенциала региона / М.К. Начева, О.Б. Шевелева // Инновации. – 2012. – № 2 (160). – С. 45-59.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ДЕГРАДАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ПРОБЛЕМА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

ХАЛИКОВ М.С.,

д-р социол. наук, профессор,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации*

Проблема глобализации деградации окружающей среды рассматривается как одна из наиболее важных для всего мирового сообщества. В научной литературе термин «глобализация» рассматривается как перерастание национальных и региональных проблем в общемировые в плане формирования новой хозяйственной, социальной, природно-биологической глобальной среды. Субъектами глобальной трансформации экономических и хозяйственных структур являются: государства, международные и региональные организации,

мультинациональные корпорации и компании, институциональные инвесторы, неправительственные организации и профсоюзы, крупные города и индивиды. Однако решающая роль в этом глобальном процессе принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК).

ТНК с последней четверти XX века становятся важнейшим элементом мировой экономики и международных экономических отношений. Их бурное развитие в последние десятилетия отражает обострение международной конкуренции, углубление международного разделения труда. Они предстают как непосредственные участники всего спектра мирохозяйственных связей – «локомотивы» мировой экономики. Международные корпорации, с одной стороны, являются продуктом быстро развивающихся международных экономических отношений, а с другой – сами представляют мощный механизм воздействия на них. Активно воздействуя на международные экономические отношения, международные (транснациональные) корпорации формируют новые отношения, видоизменяют сложившиеся их формы. ТНК превратили мировую экономику в международное производство, обеспечили развитие НТП во всех его направлениях: технического уровня и качества продукции; эффективности производства; совершенствования форм менеджмента, управления предприятиями.

Многие транснациональные корпорации достаточно велики и обладают монопольной властью. Некоторые из них по объему оборота превосходят целые страны, а руководители таких фирм зачастую ведут дела непосредственно с главами государств. Все это лишний раз подтверждает могущество этих представителей глобального рынка. В то же время отмечаются отрицательные черты воздействия ТНК на экономику особенно принимающей страны. Так, в частности, существует опасность превращения принимающей страны в место сброса устаревших и экологически опасных технологий.

Сложившиеся в мире социально-экологические противоречия во многом обусловлены деятельностью ТНК. Западная модель развития исторически, начиная с середины XVIII века, была ориентирована преимущественно на потребительское отношение как к окружающей природной, так и к социальной среде. Объективно экономический рост был достигнут масштабной эксплуатацией природных и человеческих ресурсов. Насширение технико-антропогенной деятельности ведет к усилению мировой тенденции вымирания растений и животных. Вид считается вымершим, если его представители не встречаются в естественной среде несколько десятков лет (до 50 лет). Ученые считают, что за последние четыре столетия исчезло около 500 видов животных и более 600 видов растений. Из Красной книги следует, что в начале XXI в. более 5 тыс. видов животных и около 26 тыс. растений находятся под угрозой исчезновения. Полное уничтожение грозит 11% видов птиц, 25% видов млекопитающих, 34% видов рыб, 25% видов земноводных и 11% видов растений.

Во второй половине XX века стратегия западных государств строилась на усилении экономической экспансии в слабо развитые зависимые регионы. Был запущен и стал активно действовать механизм «переноса загрязнений». Опасное в экологическом отношении производство перебазировалось в развивающиеся страны. Однако к концу 70-х и началу 80-х гг. ситуация изменилась. Во многих развивающихся странах произошли коренные социально-политические изменения. Получение политической независимости помогло во многих странах укрепить национальное самосознание и понять опасность сложившейся экологической ситуации. Все это в конечном итоге привело к тому, что большинству западных стран пришлось значительно сократить масштаб «переноса загрязнений». В новых условиях правительства развивающихся стран если и соглашались на строительство экологически опасных объектов, то при условии существенной экономической компенсации. Кроме того, в результате такого партнерства развивающиеся страны получали дополнительные рабочие места, обучались национальные кадры, происходило улучшение инфраструктуры и т. п. Таким образом, прибыльность в результате «переноса загрязнений» значительно снижалась, а ответственность развитых стран за обеспечение «степени экофильности» рыночных отношений повышалась.

Ученые, анализируя современные актуальные проблемы, важнейшей среди них называют экологическую проблему в развивающихся странах. Многие проблемы, в частности, возможное изменение климата или исчезновение лесов на планете, касаются всего мирового сообщества, но такие проблемы, как тяжелая демографическая ситуация или угроза вымирания от голода целых народов, характерны преимущественно для развивающихся регионов. В число регионов, требующих «спасения», входит Африка, которая является страной-производителем нефти, где социально-экологическое положение становится катастрофическим. Эксплуатация африканских стран-производителей нефти транснациональными корпорациями и неспособность стран ОПЕК принимать решения относительно цен на нефть делали зависимыми эти страны от ТНК. Решение этих и многих других проблем связывается с прогнозированием воздействия на естественные экосистемы социально-экологических процессов, протекающих в развивающихся странах. Реалистичный прогноз предполагает выявление причин возникновения социально-экологических проблем развивающихся стран: либо эти проблемы являются результатом их отставания от промышленно развитых стран, либо это следствие процесса вестернизации.

Следует критически оценить роль промышленно развитых стран, на которых лежит значительная доля ответственности за остроту экологической ситуации в развивающихся странах. Экологическое направление в мировом сообществе выступает за сохранение баланса между обществом и природой, против засилья экономического над экологическим началом. Неравномерное распределение ограниченных земельных ресурсов между равниной и горными склонами при развитии экспорта сельхозпродукции может вызвать деградацию земельных угодий в результате агрессивной обработки земли на

горных склонах крестьянами, ориентированными на максимальный результат и не удовлетворенными теми возможностями, которые дают лишь равнинные земли.

В эпоху глобализации большинство проблем защиты окружающей среды приобретают глобальный характер, тогда как деятельность экологических движений носит локальный характер. Поэтому экологические движения необходимо поднять до уровня работы транснациональных корпораций и только в этом случае они будут эффективны. В настоящее время в мире наметилось несколько направлений экологизации, в частности, в экономической сфере. Здесь используется система экономических рычагов, которая позволяет сочетать экономический рост и определенные биосферные ограничения. Другое направление касается правового обоснования взаимоотношений человека, общества и биосферы. Например, предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с экологическим законодательством.

Проблема деградации окружающей среды касается и Российской Федерации, как региона, получившего тяжелое экологическое наследство в результате разрушения Советского Союза: устаревшие индустриальные центры, зоны экологического бедствия, в частности, трагедия Чернобыля и многое другое. Несмотря на меры, предпринятые на государственном уровне, и даже значительный спад производственно-хозяйственной деятельности не привел, как можно было рассчитывать, к улучшению «качества» биосферы в стране. Этот парадокс находит свое объяснение в том, что из производственно-хозяйственной деятельности выпали предприятия, не оказывающие существенного негативного воздействия на локальные экосистемы.

Статистика свидетельствует, что более чем в 80 городах Российской Федерации, где живет свыше 40 млн человек, концентрация вредных веществ в выбросах превышает предельно допустимые нормы примерно в 10 раз. Страна вносит «свой вклад» в мировой «парниковый эффект». При этом Россия оказывается достаточно уязвимой к его последствиям: около 58% ее площади находится в зоне вечной мерзлоты. При возможном потеплении климата таяние льдов приведет к подъему уровня Мирового океана и затоплению и разрушению береговой зоны и низменных территорий дельт рек с расположенными там городами и населенными пунктами.

Качество воды основных российских рек оценивается как неудовлетворительное. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения находится в тяжелом состоянии. Более 60% городов и поселков не имеют необходимого комплекса водоочистных сооружений. Сложилось эйфорическое представление об огромных ее запасах, но пользуемся мы только поверхностными водами, а это всего одна сотая процента от запасов пресной воды на Земле. Вывод один – надо бережно относиться к этому богатству. Не случайно XXI век объявлен «веком воды». Проблема обеспечения пресной водой, по мнению ученых, становится актуальной проблемой и глобальных конфликтов. В итоге аналитического обзора проблемы деградации окружающей

среды, отмечаем тенденцию усиления деградационных изменений биосферы, влияющей на биологическое разнообразие видов растений и пород животных. Наметившаяся тенденция ведет к ухудшению естественных экосистем и может привести к неуправляемому глобальному экологическому коллапсу.

Литература

1. Глобализация: учебник / под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова. – М.: РАГС, 2005. – 248 с.
2. Глобализация сопротивления: борьба в мире / отв. ред. С. Амин и Ф. Утар; пер. с англ. А.В. Бугалин. – М., 2009. – С. 177.
3. Корецкий В.А. Глобализация: вопросы теории и методологии / В.А. Корецкий. – М., 2007. – С. 97-98.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ХАСАНОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, начальник отдела переподготовки специалистов
Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ШЕВЧЕНКО Д.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры МП,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Становление экономики Донецкой Народной Республики сопровождается необходимостью усовершенствования, создания, принятия нормативно-правовых актов, способствующих развитию и регулирующих деятельность предприятий (учреждений, организаций). По данным официального каталога предприятий [1] Донецкой Народной Республики, разработанного и опубликованного Министерством экономического развития и Министерством промышленности и торговли, субъекты хозяйствования Республики функционируют в следующих организационно-правовых формах: государственное предприятие, республиканское предприятие, публичное акционерное общество, частное акционерное общество, коллективное предприятие, дочернее предприятие, частное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, дочернее, коллективное, частное предприятие, общество с дополнительной ответственностью, командитное общество, малое коллективное предприятие, производственное объединение, корпорация,

производственно-коммерческое АОЗТ, сельскохозяйственный производственный кооператив, физическое лицо-предприниматель (рисунок).

Наличие субъектов хозяйствования различных организационно – правовых форм в Республике подтверждает необходимость учета особенностей их функционирования, структуры и состава капитала, истории функционирования и реорганизаций.

Так, в проекте Закона ДНР «О хозяйственных обществах» [2] предусмотрены формы хозяйствования акционерных предприятий как открытые, так и закрытые. Предприятия Донецкой Народной Республики за период своей деятельности неоднократно проходили реорганизацию, в том числе смену организационно-правовой формы на публичную и частную (непубличную), что соответствовало открытой и закрытой формам. Практика функционирования предприятий Российской Федерации также отражает успешное существование публичной и частной (непубличной) акционерной формы хозяйствования субъектов и закреплено в Федеральном Законе «Об акционерных обществах» [3].

Помимо учета функционирования субъектов хозяйствования Донецкой Народной Республики в условиях становления экономики, целесообразным видится применение в нормативно-правовых актах терминологии определений в уже употребляемых ранее формах.

Проектом Закона ДНР «О хозяйственных обществах» предусматривается существование акций открытого акционерного общества в документарном виде (сертификаты акций). Данная форма существования акций откинет развитие экономики Республики на несколько десятилетий назад и в последующем потребует перехода в бездокументарный (электронный) вид.

Рисунок. Субъекты хозяйствования Донецкой Народной Республики (по данным 2016 года) в разрезе организационно-правовых форм

Таким образом, в процессе усовершенствования хозяйственного законодательства Донецкой Народной Республики в условиях становления экономики целесообразно учесть опыт функционирования субъектов хозяйствования, их предыдущих реорганизаций; практику применения терминологии определений; учесть последующее построение депозитарной системы Донецкой Народной Республики с целью учета некоторых нюансов в настоящий период развития и становления.

Литература

1. Официальный каталог «Промышленный потенциал Донецкой Народной Республики» / Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/images/phocadownload/Katalog-predpriatii-DNR.pdf>
2. О хозяйственных обществах: проект закона Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.expert-dnr.ru/wp-content/uploads/2015/09.pdf>
3. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР

ШЕСТАКОВ В.И.,

*канд. мед. наук, доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»,*

БУБЛИК Я.В.,

*преподаватель кафедры организации высшего образования, управления
здравоохранением и эпидемиологии ФИПО Донецкого национального
медицинского университета им. М. Горького,*

ВЕТРОВ С.Ф.,

*канд. мед. наук, ведущий специалист отдела охраны условий труда
Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики*

Ежегодно во всем мире происходит более 50 млн несчастных случаев, которые уносят жизни более 100 тыс. человек и вызывают профессиональную инвалидность 1,5 млн рабочих.

В 2016 году наблюдалась негативная тенденция увеличения уровня производственного травматизма. Согласно данным Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики (далее Фонд ДНР), за 2016 год по сравнению с 2015 годом количество травмированных на производстве увеличилось на 31% или на 120 пострадавших (504 против 384 в 2015 году). В то же время наблюдается снижение численности пострадавших со смертельным исходом на 27%. В результате боевых действий в 2016 году на предприятиях травмировано 6 человек, со смертельным исходом [4].

Наивысший уровень травматизма производственного характера наблюдается на предприятиях в городах: г. Донецк – 179 пострадавших, из

них 11 со смертельным исходом (предприятие ПАО «Шахтоуправление «Донбасс»); г. Макеевка – 113 пострадавших, из них 3 со смертельным исходом (предприятие шахта «Холодная балка», шахта им. С.М. Кирова ГП «Макеевуголь»); г. Шахтерск – 59 пострадавших, из них 2 со смертельным исходом (предприятие «Шахта – Глубокая») [6, 7].

Анализ причин несчастных случаев, произошедших в 2016 году на предприятиях, учреждениях и организациях Донецкой Народной Республики, свидетельствует о том, что каждый пятый несчастный случай (18%) произошел в результате личной неосторожности потерпевшего; 5% несчастных случаев на производстве, в результате неудовлетворительного технического состояния производственных объектов; 4% - в результате нарушения технологического процесса [5].

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве в 2016 году первое место занимают причины организационного характера – 350 пострадавших или 70%. Так, по причине невыполнения инструкций по охране труда в 2016 году было травмировано 282 пострадавших (81%). Технические (техногенные, технологические) факторы послужили причиной травмирования 42 пострадавших (82%). Психофизиологические факторы послужили причиной травмирования 112 пострадавших (22%) [3].

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов экономической деятельности показал, что самый высокий уровень травматизма наблюдается на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (70%), здравоохранения – 6%, транспорта – 3%, образования – 1,3%, сельского хозяйства – 1%.

С целью снижения уровня производственного травматизма Государственной инспекцией по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики (далее – Гоструд ДНР) проводятся проверки, семинары, конференции и другие мероприятия в сфере охраны труда условий труда [1].

Так, в 2016 году Гострудом ДНР было проведено 153 проверки в сфере охраны труда, из них 138 плановых и 15 внеплановых проверок; внесено 142 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства на сумму 85,2 тыс. руб.; проведено 64 экспертизы качества проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда; проведено 34 семинара в сфере охраны труда [2].

Выводы. С целью эффективного государственного управления в сфере охраны труда и условий труда, снижения уровня производственного травматизма, а также улучшения условий труда работающих во вредных и тяжелых условиях необходимо:

- создание межведомственного координационного органа в сфере охраны условий труда (Республиканский совет по безопасности и жизнедеятельности населения ДНР);

- в рамках работы Республиканского совета по безопасности и жизнедеятельности населения ДНР, совместно с профильными ведомствами, разработать и утвердить мероприятия по предотвращению случаев производственного травматизма и улучшению охраны и условий труда;

- совместно с Гострудом ДНР и Государственным Комитетом горного и технического надзора Донецкой Народной Республики проводить семинары по вопросу усиления мер по предотвращению несчастных случаев на производстве.

Литература

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/gortexnadzor-provel-vyezdnuyu-kollegiyu-na-rao-enakievskij-metallurgicheskij-zavod/> |

2 Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-ohrane-truda/>

3. Нормативные правовые акты по охране труда: нормы и правила в области промышленной безопасности и охраны труда «Обязательные требования к экспертным и специализированным организациям» (НПАОТ 0.00-3.02-16 – опубликовано 11.11.2016 г.). – Ст. 3, 13, 14.

4. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. В 2 т. Т. 2 / Г.И. Беляков. – 3-е изд., пер. и доп. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 352 с.

5. Бурашников Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях пищевых производств / Ю.М. Бурашников. – СПб.: Гиорд, 2007. – 416 с.

6. Михайлов Ю.М. Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник руководителя (специалиста) опасного производственного объекта / Ю.М. Михайлов. – М.: Альфа-Пресс, 2014. – 232 с.

7. Пасютина О.В. Безопасность труда и пожарная безопасность при механической обработке металла на станках и линиях: учебное пособие / О.В. Пасютина. – Мн.: РИПО, 2012. – 108 с.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЯРМОЛЕНКО Л.И.,

доцент,

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

Вопросы инновационного развития государства, региона и крупных промышленных предприятий в целом требуют систематизации и обобщения

опыта в сфере развития инновационно-технологических систем и повышения эффективности инновационной активности субъектов предпринимательства. Каждое предприятие обладает большими ресурсами в виде накопленного профессионального опыта сотрудников, являющегося источником интеллектуального капитала. Его целесообразно использовать для повышения конкурентоспособности продукции и увеличения прибыли. Прогресс экономического развития на разных уровнях связан, главным образом, с внедрением инноваций. Впервые термин «инновация» был использован австрийским ученым Й. Шумпетером. Он рассматривал инновацию как возможное изменение и первым указал на техническую инновацию как экономическое средство достижения высокой прибыли. [4] Аналогичное определение закреплено в РФ Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» № 254-ФЗ.

Государственная поддержка исследований и разработок играет ключевую роль в обеспечении инновационного процесса. Государство само выступает крупным, а в ряде стран и основным инвестором в новые знания и технологии.

За счет бюджетных средств, как правило, финансируется большая часть затрат на фундаментальную науку и прикладные исследования оборонного значения. Вместе с тем государство выполняет функцию катализатора инновационной активности национального бизнеса, создавая с помощью финансовых и налоговых механизмов благоприятные условия для расширения вложений в высокотехнологичные проекты.

Мировые кризисы последних лет в большинстве ведущих стран мира не привели к сворачиванию бюджетных программ по поддержке инновационной сферы, а напротив, стали мощным стимулом для их дальнейшего расширения.

Институт статистики ЮНЕСКО подсчитал, сколько страны тратят денег на R&D (Research&Development). Глобальное инвестирование в новые научно-исследовательские проекты достигло рекордных 1,7 триллионов долларов. 80% этой суммы приходится на десятку развитых стран [1].

В абсолютном выражении больше всех расходуют на научные разработки США (457 млрд дол., из которых 70,6% - частный капитал), Китай, Япония, Южная Корея, Германия. Россия расположилась рядом с Индией, Бразилией, Францией и Великобританией, заняв восьмое место в долларовом выражении. Государства инвестируют и зарабатывают на продаже интеллектуальной собственности. Соединенным Штатам эта статья дохода приносит ежегодно 150 млрд долларов, что примерно 12% от ВВП США, в России – менее 1% [1]. В большинстве стран основное бремя расходов на новые разработки несет корпоративный сектор. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в РФ, составил 8,8% в 2014 году, а затраты на технологические инновации в промышленности составили в 2014 году 762,8 млрд руб. [2].

В мировой практике выработан широкий спектр механизмов государственной поддержки и управления инновациями, направленных на разные категории участников этого процесса, включая образовательные учреждения, исследовательские институты и лаборатории, крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес. Чаще всего целесообразно применение следующих механизмов: [3]

1. Выделение бюджетных средств исследовательским организациям и университетам, выделение грантов на выполнение НИР.;

2. Предоставление предприятиям, осуществляющим НИР, налоговых льгот.

3. Осуществление целевых государственных закупок инновационных услуг и продукции.

4. Выделение льготных государственных займов и кредитных гарантий.

5. Финансирование создания бизнес-инкубаторов, технопарков и других объектов инфраструктуры инновационной деятельности.

6. Инвестирование бюджетных средств в развитие венчурных фондов, обеспечивающих капиталом малые и средние инновационные предприятия на стадии их создания.

В целом формы государственной поддержки инновационной деятельности постоянно совершенствуются. Однако их активное внедрение в практику хозяйственной деятельности непосредственно на предприятии связано с определенными трудностями: дезориентация руководителей при выборе инструментария управления инновациями для достижения устойчивого результата; низкий уровень корпоративной культуры на предприятиях; нежелание руководства мотивировать сотрудников; нежелание руководства корректировать устоявшиеся методики управления и сформированный подход к решению задач. Такой подход к управлению инновационным процессом необходимо менять, давая новые возможности для развития.

Литература

1. Сколько тратят на НИОКР государство и бизнес / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ect-center.com/blog/rashodi-niokr>

2. Статистика инноваций в России. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril4.pdf

3. Сомина И.В. Методы и модели оптимизации параметров инновационных процессов в российской экономике / И.В. Сомина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. – 141 с.

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ КЛАСТЕРЕ

ПОГРЕБНЯК Ю.В.

*преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В процессе трансформации экономики Донецкого региона существует необходимость создавать новые формы хозяйствования, которые будут способствовать в период современных экономических преобразований восстановлению и развитию экономики региона. Такими формами хозяйствования являются кластеры, которые представлены как сетевые структуры предприятий и организаций различной сферы деятельности. Однако, для обеспечения эффективного функционирования нового кластерного объединения приобретают важное значение вопросы управленческой деятельности в них, которая имеет определенные особенности, что объясняется взаимодействием разноотраслевых участников кластерного объединения, как между собой, так и с внешними контрагентами.

Современным проблемам становления и развития системы управления и управленческой деятельности посвящены труды ведущих ученых-экономистов Р. Акоффа, С. Бира, А. Голдберга, М.В. Мельник и многих других. Однако, вопросам организации и осуществления управленческой деятельности в кластерных объединениях не уделялось достаточного внимания.

Качество управленческой деятельности любого субъекта хозяйствования зависит от набора факторов, среди которых можно выделить: гибкость в отношении изменений направлений бизнеса определенного предприятия и возможность быстро реагировать на изменения в экономической среде региона; наличие эффективных методов регулирования управленческой деятельности и оценки ее результатов; качество информационного обеспечения для принятия определенных решений; уровень экономической подготовки специалистов по управлению и мотивация управленческого персонала.

Кроме того, для осуществления качественной управленческой деятельности, результаты которой принесут желаемый эффект, необходимо определить особенности организационной структуры предприятия, особенно если субъект хозяйствования является объединением предприятий.

Предпринимательский кластер представляет собой добровольное объединение субъектов хозяйствования различных сфер деятельности, поэтому очевидно, что осуществление его управленческой деятельности имеет определенные особенности.

В отличие от других объединений предприятий, предпринимательские кластеры характеризуются следующими особенностями:

возможностью существования крупного предприятия-лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы;

территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов - участников кластерного объединения;

стабильностью хозяйственных связей хозяйствующих субъектов - участников кластерного объединения;

долгосрочной координацией взаимодействия участников системы в рамках ее производственных программ, инновационных процессов; основных систем управления, контроля качества и т.п. [1, с. 86].

Малые предприятия и частные предприниматели в составе кластера являются особыми субъектами рынка, которые выступают не как отдельные предприятия, а как элементы объединенной группы предприятий и потому их эффективность оценивается, как с позиции успешности функционирования кластера, так и с позиции входящего в него отдельного предприятия. Результативность функционирования малого бизнеса в кластере может оцениваться как объемом его доли в выпуске общей продукции (которая может достигать 30%), так и показателями самого кластера (прибыльность, восприимчивость к инновациям, конкурентоспособность и т.д.). Эффективность управления предпринимательским кластером проявляется в его экономическом росте, сохранении и создании новых рабочих мест, расширении налоговой базы, в увеличении экспорта и привлечении иностранных инвестиций. Поэтому органы власти разных уровней зачастую становятся инициаторами создания и поддержки кластерных объединений, поскольку они стимулируют социально-экономическое развитие мест расположения, прилегающей территорий и целых регионов, что положительно влияет на качество управленческой деятельности собственно предпринимательского кластера [2, с. 29].

Создание и развитие кластеров приводит, прежде всего, к развитию инновационной деятельности, повышению конкурентоспособности, как между предприятиями кластера, так и росту производительности и рентабельности региона в целом, что создает предпосылки к привлечению иностранных инвестиций и дальнейшего его развития. Таким образом, определение характерных особенностей организационной структуры предпринимательских кластеров и порядка их функционирования позволяет сделать выводы о нестандартности осуществления управленческой деятельности такого объединения. Управленческая деятельность в рамках кластерного объединения гарантирует полную независимость каждого члена предпринимательского кластера от принятых управленческих решений в отношении отдельных участников. Реализацию такой деятельности обеспечивает функционирование организационно-экономического механизма

регулирования управленческой деятельности предпринимательского кластера. Такой механизм позволит осуществлять эффективную управленческую деятельность в кластере, которая обеспечит реализацию процессов организации, планирования, финансирования, учета и контроля хозяйственной деятельности объединения. При этом оценка принятых управленческих решений и результатов управленческой деятельности будет способствовать дальнейшему развитию кластерного объединения.

Литература

1. Фишер П. Как превратить Россию в привлекательный рынок для потенциальных инвесторов / П.Фишер // Вопросы экономики. – 2002. – №2. – С. 83-101.
2. Бондаренко, В.Б. Малые предприятия в системе кластеров [Электронный ресурс] / В.Б. Бондаренко // Деловая пресса. – 2005. – №30 (502) – С. 29–31. – Режим доступа : http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_3_aId_349095.html (дата обращения: 23.03.2017)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

*д-р экон. наук, профессор, кафедры экономики предприятия и
управления трудовыми ресурсами ГОУ ЛНР «Луганский
национальный аграрный университет»*

МАКАРОВА Е.И.,

*ассистент кафедры финансов и кредита ГОУ ЛНР
«Луганский национальный аграрный университет»*

В процессе производства всегда возникают определенные отношения между его участниками по поводу использования ресурсов, средств производства и распределения результатов. В сельскохозяйственном производстве земля всегда выступает в качестве предмета производства и средства производства одновременно, то есть земля является основой производства, а земельные отношения являются определяющими отношениями в сельском хозяйстве.

В научно-исследовательской литературе существует много мнений относительно определения понятия «земельные отношения». Заслуживает внимания точка зрения Н. Н. Федорова, Ю. Д. Билька, А. С. Даниленко [3, с. 5-6]. Ученые утверждают, что в основе земельных отношений является категория собственности на землю. Поэтому земельные отношения нужно рассматривать в ретроспективе изменения и развития общественно-экономических формаций, а поэтому необходимо выделять

первобытнообщинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические, социалистические, постсоциалистические земельные отношения.

Такое понимание сущности земельных отношений, по нашему мнению, характеризует экономические (производственные) отношения, которые устанавливались в государстве в процессе использования земли и одновременно принимали форму материальных и общественно-экономических отношений при использовании земли как средства производства. Изменение земельных отношений происходило и происходит не стихийно, а согласно историческим особенностям развития государства, и не изолированно, а вместе со всей системой производственных отношений общества.

Известный российский ученый В. В. Милосердов отмечает, что выступая базисом производственных отношений, земельные отношения активно влияют на развитие производительных сил, ускоряют или замедляют процесс производства. Земельные отношения невозможны без их государственного регулирования, без разработки и реализации мероприятий, влияющих на эффективное развитие форм земельной собственности и землепользования, способствуют правильному проведению земельной реформы [1, с. 210-214].

Один из ведущих украинских ученых экономистов-аграриев П. Т. Саблук определяет земельные отношения как отношения по поводу владения, использования и управления землей на государственном, хозяйственном и внутрихозяйственном уровнях ведения хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве [2, с. 212].

Таким образом, суммируя мнения ученых, понятно, что содержание понятия земельных отношений охватывает широкий круг вопросов как экономического, так и правового характера. Вместе с другими составляющими производственных отношений, земельные отношения составляют базис экономической системы государства и всегда являются результатом производственной деятельности предприятий.

Считаем, что экономическая сущность земельных отношений по своей сути является совокупностью отношений, возникающих между обществом и его членами, в сфере владения, использования и распоряжения землей, при этом земля одновременно может выступать условием труда, и средством производства. Это определение, по нашему мнению, отражает экономическую сущность и содержание земельных отношений как специфической составляющей общественных отношений и особой социально-экономической категории, включенной в общественный производственный процесс.

Литература

1. Милосердов В. В. Земельные отношения: Необходимость смены курса/ В. В. Милосердов // Наш современник. – 2001. - №1. - С. 210 -214.

2. Саблук П. Т. Ціноутворення в період ринкового реформування в аграрному секторі / П. Т. Саблук. – К., 2006. – 438 с.

3. Формування ринку землі в Україні. – 2-ге вид., переробл. та допов./ Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко, М. М. Федоров та ін.; За ред. А. С. Даниленка, Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.

ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

д-р экон. наук, профессор кафедры экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»

КУРИПЧЕНКО Е.В.,

ассистент кафедры экономической теории и маркетинга ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»

Маркетинговые концепции возникли как следствие экономических, социальных и политических трансформаций, произошедших в течение XX века, и отражают этапы развития маркетинга, каждому из которых свойственны определенные характеристики, обусловленные факторами, сформировавшими конкретный период. В мировой науке и практике выделяют следующие маркетинговые концепции: производственную, товарную, сбытовую, традиционного маркетинга, социально-этического маркетинга, маркетинга взаимодействия.

Начальным этапом эволюции маркетинговых концепций является концепция совершенствования производства. Основной идеей данной концепции является производство товаров, для которого имеются все условия и предпосылки, их максимально возможное распространение и ценовая доступность для большинства потребителей, что обуславливает их сбыт. Таким образом, усилия должны концентрироваться на совершенствовании производства, что приведет к росту продаж и как следствие к росту прибыли. При этом основным инструментарием выступает производительность труда и себестоимость товара. Использование производственной концепции является рациональным в следующих ситуациях: спрос значительно превышает предложение; слишком высокая себестоимость товара, снижение которой возможно с помощью повышения производительности труда и получения экономии за счет организации массового производства [1,2,3].

Основным недостатком производственной концепции является игнорирование запросов и требований потребителей, стремление продать производимое, и отсутствие попыток произвести необходимое.

В современных условиях хозяйствования использование производственной концепции остается актуальным и необходимым для предприятий производящих стандартизованные и сырьевые товары.

Вторым этапом эволюции маркетинговых концепций является товарная концепция, согласно которой качество и эксплуатационные свойства товара – основа его реализуемости и продаваемости, таким образом, рациональным является постоянное совершенствование товара, сосредоточение внимания на новизне, качестве и репутации товара.

Недостатками товарной концепции являются: отсутствие общепринятого «самого высокого» качества; для части потребителей более низкая цена и простота являются ключевыми характеристиками, определяющими выбор товара; взаимозаменяемость различных типов изделий или использования их с одной и той же целью [2].

Развитие производственной и товарной концепций привело к возникновению проблем связанных со сбытовой деятельностью, которые являются следствием постоянного наращивания производства и совершенствования товара, в результате чего возникла сбытовая концепция. Согласно данной концепции реализация произведенных товаров в желаемом объеме возможна при условии интенсификации коммерческих усилий в сфере сбыта и стимулирования. Ее основной идеей является развитие сбытовой сети и каналов сбыта, при этом она не обеспечивает установление долгосрочных отношений с покупателями и осуществление повторных продаж. Использование сбытовой концепции в современных условиях рационально к товарам повседневного спроса.

Значительное увеличение производства товаров, объем которых превышал реальный спрос, способствовал созданию новой системы регулирования производственно-сбытовых процессов, подкрепленной комплексом мер, нацеленных на удовлетворение потребностей рынка. Основу данной системы составили методы воздействия на покупателей с целью побудить их к покупке [2]. В результате была сформирована концепция маркетинга. Согласно концепции маркетинга цели предприятия могут быть достигнуты только на основе выявления и исследования потребностей потребителей предлагаемых товаров, которые должны удовлетворять их по ассортиментным, стоимостным, качественным и количественным характеристикам.

Основными постулатами маркетинговой концепции являются [1]:

- производство того, что можно продать, вместо попыток продать то, что можно произвести;
- исследование потребностей рынка и разработка планов их удовлетворения, а не оценка производственных мощностей;
- удовлетворение потребностей потребителей, а не просто реализация произведенных товаров;
- любовь к потребителям, а не только к своему товару.

Продажа является средством общения, связи, коммуникации и исследования потребителей. В случае если потребители остаются неудовлетворенны, нужно менять не процесс продажи, а общую политику.

Разница между сбытовой и маркетинговой концепцией заключается в том, что коммерческие усилия по стимулированию продаж и реализации являются заботой о производителях путем превращения их товара в деньги. Маркетинг – это совокупность мероприятий по созданию потребительской удовлетворенности посредством товара и факторов, связанных с созданием, поставкой и его потреблением. Производители, приспосабливаясь к требованиям рыночной среды, сами формируют запросы потребителя.

Литература

1. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности / Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.- 231 с.
2. Баканов Г.Б. Маркетинг лекции - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m168/1_3.htm
3. Эволюция концепций маркетинга - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://market-pages.ru/inmark/3.html>

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Авдеенкова Е.С.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	10
<i>Антипов И.В.</i> ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В УГОЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	12
<i>Балабанова Л.В., Арчикова Ю.С.</i> СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРОВ ФЛП «НАША МАРКА»	14
<i>Балабанова Л.В., Вербицкая К.Ю.</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЧП ВЕРБИЦКИЙ Ю.М.» И ООО «СТАРКОН» ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЦЫ МАК КИНЗИ	18
<i>Балабанова Л.В., Ковалева А.А.</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЛП «НАША МАРКА»	20
<i>Балагуров А.В.</i> ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ	22
<i>Балакай О.Б.</i> ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК РЫНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	24
<i>Баранник Ю.Г.</i> ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В ДНР	26
<i>Беленцов В.Н., Рытова Н.А.</i> ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	28

Бондарь Я.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕИНЖИНИРИНГА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ31

Бурик Н.А.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ33

Бычкова Е.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОСУДАРСТВА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
УГЛЕДОБЫЧИ35

Бычкова О.В.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
И РЕЗЕРВА РЕГИОНА38

Гасило Е.А., Гридасова Е.В.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ООО «LAKOND» НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА 40

Герасименко И.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ42

Голодник А.С.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ ..44

Гордеева Н.В.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
.....47

Гурий П.С.

ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОРЫВНЫМ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ49

Дедаева Л.М. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	52
Довгань А.С. ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ	55
Домарев В.И. ЗАКОН ПАРЕТО В ЭКОНОМИКЕ И ТОРГОВЛЕ	57
Дорофиенко В.В., Говоров И.Д. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР	58
Евстифеева А.А. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	60
Епишенкова А.А. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	63
Есауленко Д.Ю. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	65
Жадан А.В., Дичук Т.Л. УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ СТРУКТУР МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ	68
Жидченко В.Д. ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	70
Захаров С.В. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	73

Зубрыкина М.В.

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 75

Иванова О.К.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 78

Иванова Т.Л.

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 80

Иовенко М.В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР 82

Какунина А.А.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 84

Какунина А.А., Лотохова Л.В.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 87

Климова П.А.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 89

Ковранкова Е.А.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА ИННОВАЦИОННО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 91

Козина Н.Ю.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 93

Козлов В.С.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ОСНОВЕ
АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДОВ 96

Комаревцева М.Н.

СУТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ 98

Коротыч И.В.

МЕТОД МНОГОФАКТОРНОГО ТОЧЕЧНО-ВЕКТОРНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ..... 100

Костровец Л.Б., Самар М.И.

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....102

Костюк И.С.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 104

Кретова А.В.

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 106

Кулешов А.Э.

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ РЕГИОНА:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 108

Кулик Е.И.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА..... 110

Кулик Е.И., Ангелова Д.С.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 113

Лазаренко Н.В.

РОЛЬ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 115

Лобков Н.И.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 117

Лукьяненко Е. Ю.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 119

Макущенко М.П.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 121

Малахай С.Н.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР ПУТЕМ СОЗДАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ..... 123

Малик М. А.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ ДНР 125

Мануилов И.А., Козлова Е.А.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 128

Можаровская П.П., Теслева Ю.В.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРИОРИТЕТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ..... 130

Надтока Т.Б., Ломакина А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 132

Ободец Р.В., Иванова А.Ю.

АНАЛИЗ IT-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ..... 134

Осипенко И.Н. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДНР УСЛУГАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ	137
Петрова И.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	139
Пожидаев А.Е. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	141
Поликов Ю.Н. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕГИОНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ	144
Попадюк О.И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	146
Разорёнова М.И., Ободец Я.В. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ	148
Ревунов А.Е. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.....	150
Романюк Н.В. РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА	152
Ромодан Ю.О. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА	155
Сапьяная Е.М. ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА	157

<i>Сердюк В.В.</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	160
<i>Сигуа В.Т., Федорищева А.В.</i> ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	161
<i>Сиротина В.Л.</i> ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА	164
<i>Сичкар И.А.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ КАК ПРЕВЕНТИВНЫЙ ШАГ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ	167
<i>Смирнова Е.А.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	169
<i>Соколов Н.Ю.</i> СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ	172
<i>Стехин А.П., Нагопетьян М.Х.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ	175
<i>Суровцева А.А.</i> ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА	177
<i>Тарасенко Л.М., Чмелёва М.В.</i> УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ	179

Тарасова Н.С. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	182
Удалых О.А. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	184
Халиков М.С. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ДЕГРАДАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ПРОБЛЕМА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.....	186
Хасанова Е.В., Шевченко Д.С. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	190
Шестаков В. И., Бублик Я.В., Ветров С.Ф. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР	193
Ярмоленко Л.И. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ	195
Погребняк Ю.В. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ КЛАСТЕРЕ	198
Гончаров В.Н., Макарова Е.И. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	200
Гончаров В.Н., Курпиченко Е.В. ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ	202

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

6-7 июня 2017 г.

г. Донецк

**Секция 3: Повышение эффективности управленческой
деятельности предприятий ДНР**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:

Литературный редактор:

Технический редактор:

Ободец Р.В.

Моисеенко З.И.

Ободец Р.В.